

Prace koncepcyjne i założenia

Na wstępie rozważano, jakie są możliwości zdalnego testowania algorytmów na obiekcie StM. Analizowano rozwiązania techniczne. Ustalono, że testy przeprowadzane będą zdalnie poprzez protokół SSH. Komputer zdalny będzie przysyłał sygnały sterujące do komputerów jednopłytkowych, a te z kolei będą sterowały siłownikami i dokonywały pomiarów wybranych wielkości mierzonych. Dane będą przesyłane do komputera zdalnego, jak również archiwizowane w postaci logów na lokalnych kartach SD. Logi, oprócz wartości pomiarów, posiadać powinny również informacje o konfiguracji czujników, ich umieszczeniu, użytym wejściu itp.

Na zebraniu roboczym określono wymagania stawiane algorytmowi. Jako najbardziej istotne uznano wyłączenie systemu grzejąco-chłodzącego na czas nieobecności domowników i optymalnego załączania systemu, by po powrocie w pomieszczeniu panowały dogodne warunki. Uznano, że minimalizacja kosztów innymi sposobami będzie zdecydowanie mniej zauważalna dla użytkowników. W związku z tym istotne jest zebranie danych pomiarowych w trakcie wykonywania eksperymentów identyfikacyjnych, by wyznaczyć model dynamiczny pomieszczenia i obrać optymalne sterowanie. Ustalono również, że nie będzie ingerencji w sterownik pieca, a jedynie w wielkości łatwe do regulacji, takie jak zmiana nastaw pieca, zmiana ustawienia głowicy zaworu grzejnikowego itp.

Przeprowadzono dyskusję z członkami Zespołu dotyczącą sposobów sterowania ciepłem, rozważano potencjalne trudności w regulacji. Do najistotniejszych należy trudność w nastawie mocy grzewczej w grzejnika c.o. związana głównie ze zmieniającą się temperaturą wody dopływającej do grzejnika, jak również zmieniającym się przepływem, który zależy m.in. od stopnia otwarcia innych grzejników.

W wyniku dyskusji w Zespole sformułowano założenia algorytmu nadrzędnego. Ze względu na wpływ temperatury oraz wilgotność na wymiary geometryczne materii (drewno, beton, gips...) użytkownik może nie życzyć sobie zbyt głębokiego schładzania pomieszczeń.

Aplikacja nadrzędna powinna informować użytkownika o skutkach głębokiego schładzania i

dać możliwość wyboru minimalnej temperatury i maksymalnej wilgotności dozwolonej do osiągnięcia w pomieszczeniach. Algorytm winien te warunki uwzględniać.

W ramach dyskusji przeprowadzonej z członkami Zespołu i przedstawicielami firmy VEM-MIO określono wymagania stawiane algorytmowi sterowania. Przygotowywano się do testów polowych poprzez rozwój oprogramowania UKP. Testy będą mogły być przeprowadzone dopiero po skompletowaniu systemu SOK, w szczególności w elementy nastawcze, oraz po opracowaniu takowych algorytmów.

Eksperymentalna weryfikacja przewidywalności prognoz temperatury

Firma Vemmio planuje wykorzystywać dane z serwisów pogodowych, by móc rezygnować z pomiaru temperatury zewnętrznej i ustalać sterowanie mocą grzewczą/chłodzącą w pomieszczeniach na podstawie prognoz. By zweryfikować słuszność takiego podejścia, postanowiono zweryfikować sprawdzalność prognoz pogody dla lokalizacji StM. W tym celu napisano moduł na Urządzenie Kontrolno-Pomiarowe (UKP), który parsuje dane ze strony weather.com dla wybranej lokalizacji (podaje się odpowiedni link) i wyluskuje z niej prognozy temperatur: 1) 24-godzinną co godzinę, 2) minimalną i maksymalną na 10 kolejnych dni. Oprogramowanie UKP co godzinę pobiera temperaturę zewnętrzną ze stacji pogodowej, jak również prognozę 24-godzinną i zapisuje te dane do pliku tekstowego. Dodatkowo co 12 godzin (po 6:00 i po 18:00) pobierane są prognozy 10-dniowe. Rozpoczęto zbieranie danych.

By porównać sprawdzalność prognoz temperatur napisano oprogramowanie archiwizujące prognozy dla StM dostarczane przez dodatkowe serwisy pogodynka.pl, pogoda.interia.pl oraz pogoda.onet.pl. Każdy z tych serwisów pogodowych ma odmienny sposób przesyłania danych o pogodzie, stąd też konieczne było napisanie odpowiednich skryptów parsujących pliki html wyluskujące potrzebne informacje. Rozpoczęto archiwizację.

Algorytm sterowania ogrzewaniem ma bazować na prognozach temperatury zewnętrznej. Jakość regulacji z oczywistych względów będzie zależna od jakości prognoz. Postanowiono przeanalizować dane zebrane przez lokalną stację pogodową zainstalowaną przy obiekcie StM i porównać z prognozami godzinnymi oferowanymi przez weather.com. Napisano odpowiedni skrypt przeprowadzający obliczenia i sporządzający wykres. Analiza zawierała 116 próbek czasu, a każda próbka była prognozowana od 0 do 47 godzin wcześniej. Wykreślono na Rys. 3.1 wartość odchylenia standardowego (kolor czerwony) oraz błąd średni (kolor niebieski).

Wnioski:

Rysunek 3.1. Przewidywalność prognoz temperatur serwisu `weather.com` na podstawie 116 danych.

- Niezbyt liczna próba jest przyczyną „poszarpanego” charakteru przebiegu.
- Odchylenie standardowe wynosi ok. 0,6 °C dla prognoz aktualnej temperatury i rośnie do ok. 0,8 °C dla prognozy 47-godzinnej.
- Średni błąd prognoz dla aktualnej temperatury wynosi ok. 0,2 °C i maleje dla prognoz dłuższych, co jest wynikiem niezgodnym z oczekiwaniem – oczekuje się raczej stałego błędu prognoz, dlatego badania należało przeprowadzić dalej dla znacznie większej liczby prób.

Po zebraniu większej liczby danych powtórzono analizę dla 428 prognoz godzinowych. Wyniki przedstawiają się jak na Rys. 3.2.

Wnioski:

- Zwiększenie liczby danych wygładza wykresy, co jest zgodne z oczekiwaniem.
- Odchylenie standardowe nieznacznie wzrosło i wynosi ok. 0,9 °C dla prognoz aktualnej temperatury i rośnie do ok. 1,1 °C dla prognozy 47-godzinnej.
- Średni błąd prognoz zbliżył się do wartości zerowej i dla aktualnej temperatury wynosi ok. 0,25 °C i maleje dla prognoz dłuższych do wartości ok. -0,05 °C.

Po zebraniu odpowiednio dużej liczby danych z trzech serwisów pogodowych sporządzono odpowiednią analizę. Wyniki przedstawiają się jak na Rys. 3.3.

Wnioski:

Rysunek 3.2. Przewidywalność prognoz temperatur serwisu weather.com na podstawie 428 danych.

Rysunek 3.3. Porównanie przewidywalności prognoz temperatur serwisu weather.com, onet.pl oraz interia.pl.

Rysunek 3.4. Porównanie przewidywalności prognoz temperatur wielu serwisów.

- Prognozy oferowane przez `onet.pl` mają duże odchylenie standardowe wynoszące ok. $1,7\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Odchylenie standardowe oferowane przez `weather.com` i `interia.pl` wynosi ok. $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Wartość średnia błędów prognoz serwisów `weather.com` oraz `interia.pl` jest w granicach $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, zaś `onet.pl` jest w granicach $-0,5 \dots -1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Dla serwisu `interia.pl` oraz `onet.pl` błąd średni jest ujemny dla wszystkich prognoz, dla `weather.com` błąd jest dodatni dla przewidywań krótkich i ujemny dla dłuższych prognoz.

Napisano również skrypt parsujący prognozy temperatur dla serwisu `yr.no`, który jest dość często używany przez mieszkańców regionu i cieszy się dobrą opinią.

W celu wykonania bardziej wartościowej analizy prognoz temperatur rozpoczęto monitorowanie serwisu `wetteronline.de`. Wymagało to rozpoznania kodu źródłowego strony oraz napisania odpowiedniego parsera.

Kontynuowano badania nad przewidywalnością prognoz temperatur, które będą wykorzystywane w opracowywanym algorytmie sterowania. Dodano do analizy dane prognoz temperatur zebrane w kolejnym tygodniu. Sporządzono wykres zbiorczy jak na Rys. 3.4

Można zauważyć wyraźne wygładzanie się wykresu dla `weather.com`, co wynika z dość dużej liczby zebranych próbek – 862 prognozy. Zgodnie z oczekiwaniem odchylenie standardowe przybiera kształt liniowy i rośnie od ok. $0,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ dla chwili obecnej do ok. $1,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ dla prognozy 48-godz. Prognoza z tego serwisu cechuje się najmniejszym odchyleniem standardowym. Offset

Rysunek 3.5. Porównanie przewidywalności prognoz temperatur wielu serwisów.

wskazań, czyli wartość średnia, jest niemalże stała. Inne serwisy pogodowe wykazują większe rozrzuty. Ze zgromadzonych danych wynika, że offset dla *yr.no* jest najmniejszy, co świadczy o dobrym określeniu wpływu lokalizacji, jednak rozrzuty są większe o ok. 0,3 °C.

Po pewnym czasie przeanalizowano zebrane prognozy temperatur dostarczane przez kilka serwisów. Zebrano od 425 (wetteronline.de) do 1121 (weather.com) godzinnych prognoz temperatur, które skonfrontowano z pomiarami wykonanymi w StM.

Rys. 3.5 przedstawia wyznaczone odchylenia standardowe i błędy systematyczne sporządzone na podstawie danych zebranych do 22.01.2018 (rysunek lewy) i do 1.02.2018 (rysunek prawy). Nie obserwuje się znaczącej zmiany charakteru przebiegów. Większe zmiany są widoczne dla serwisu wetteronline.de ze względu na stosunkowo małą liczbę zgromadzonych danych.

System SOK dalej zbierał dane serwisowe i rejestrował temperatury, jednak zaniechano ich analizy ze względu na brak istotnych zmian w charakterze uzyskiwanych przebiegów. Należy zauważyć, że dostawcy serwisów zmieniają swoje algorytmy i przewidywalność może ulec zmianie. Dlatego celowe będzie przeanalizowanie danych w ramach zadania nr 4, które będzie realizowane w drugim roku projektu. Nie jest również pewne, czy skrypty parsujące serwisy pogodowe będą nadal działały, gdyż może ulec zmianie sposób zapisu temperatur na stornach www dostawców.

Badania nad rozwojem soft-sensora mocy grzejnika

Algorytm regulacji musi uwzględniać właściwości organu wykonawczego. W tym celu wykonano prace eksperymentalne określające charakterystykę zaworu grzejnika zainstalowanego w StM15 przedstawioną z zadaniu 1. Trudności w sterowaniu mocą grzejnika na podstawie pozycji otwarcia zaworu spowodowały zintensyfikowanie badań mających na celu określenie dostarczonej mocy na podstawie pomiarów wielkości obserwowalnych. Niestety większość potencjalnych użytkowników nie zgodziłaby się na instalację ciepłomierzy na poszczególnych grzejnikach ze względu na koszt i estetykę, dlatego jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest pomiar temperatur. Takie podejście nie da możliwości określenia mocy bezwzględnej, wyrażonej w watach, lecz jedynie moc względną, odniesioną do wybranej wielkości referencyjnej. To jednak jest wystarczające do realizacji zadań sterowania.

Poniżej przedstawiono koncepcję soft-sensora mocy grzejnika i sposób eksperymentalnej weryfikacji jego działania.

- 1) Chwilowa moc grzejnika nie jest stała, lecz zależy od rozkładu temperatury grzejnika oraz rozkładu temperatury powietrza obmywającego ten grzejnik.
- 2) Ciepłomierz mierzy ciepło dostarczane do grzejnika poprzez pomiar temperatur wody na wlocie i wylocie grzejnika oraz pomiar przepływu objętościowego. Chcąc określić średnią moc dostarczającą do grzejnika [$W = J/s$] w wybranym przedziale czasu należy podzielić przyrost wskazania ciepłomierza [J] przez przedział czasu [s].
- 3) Możliwy jest pomiar temperatur na grzejniku: na wlocie i wylocie oraz w środkowej części grzejnika. Pozwala to oszacować jaki jest wertykalny rozkład temperatury. Jest to uproszczenie, w którym nie uwzględnia się horyzontalnego rozkładu temperatur. Być może konieczne będzie lepsze oszacowanie rozkładu temperatur w grzejniku za pomocą większej

liczby czujników temperatury.

- 4) Ciepło oddawane przez grzejnik jest proporcjonalne do różnicy temperatur pomiędzy temperaturą grzejnika na określonej wysokości a temperaturą powietrza. Zakładamy, że temperatura powietrza jest stała. W rzeczywistości temperatura ta się zmienia, gdyż powietrze opływające grzejnik z dołu do góry ogrzewa się. Ciepło oddawane można przybliżyć sumą $k \cdot \sum_i (t_i - t_{\text{otoczenia}})$, gdzie i to skończona liczba przedziałów, na które został pionowo podzielony grzejnik, zaś k jest współczynnikiem wymiany.
- 5) Przyrównując ciepło dostarczane do oddawanego możliwe jest eksperymentalne wyznaczenie współczynnika wymiany k .
- 6) Co celów sterowania nie jest istotna bezwzględna wartość mocy grzejnika, wyrażona w watach, lecz wartość względna, odniesiona do warunków, w których dokonywano identyfikacji.

Wniosek: Po zainstalowaniu ciepłomierza w obiekcie należy przeprowadzić badania ukierunkowane na eksperymentalne określenie stałości współczynnika wymiany k . W przypadku niesatysfakcjonujących wyników należy umieścić dodatkowe czujniki mierzące temperatury powietrza poniżej i powyżej grzejnika i założyć pewien rozkład temperatury powietrza.

Instalacja ciepłomierza na każdym grzejniku jest ekonomicznie niekorzystna. Jednak pomiar mocy wydzielanej z grzejnika jest istotny z punktu widzenia sterowania tym grzejnikiem, w szczególności algorytmem optymalizującym koszt energii. W tym celu wykonano serię termogramów kamerą FLIR i7 o rozdzielczości 140x140 punktów. Fotografowano grzejnik płytowy w StM15. Eksperyment rozpoczęto, gdy grzejnik był mocno wychłodzony, po czym go nagrzewano, by zbliżyć się do stanu ustalonego, po czym znowu go wyłączyło. Eksperyment trwał ok 3 godzin i wykonano 96 zdjęć. W początkowej fazie, nagrzewania, termogramy wykonywano co 10 sekund, później rzadziej. Wybrane termogramy zamieszczono na Rys. 4.1.

Ciepła woda przychodzi z prawej górnej strony, dlatego można zauważyć wzrost temperatury w tym rogu. Można zauważyć, że ciepło ma tendencję rozprzestrzeniać się w pierwszej kolejności poziomo, a później „spływa” w dół. Jest to spowodowane mniejszą gęstością cieplej wody i brakiem mieszania się. Gdy dopływ wody jest zamknięty, temperatura mierzona w poziomie jest niemal stała i zauważa się jedynie gradient pionowy. Dokonano również analiz liczbowych termogramów. Dla wybranych chwil analizowano 10 punktów wzdłuż linii pionowej z prawej strony grzejnika oraz 22 punkty wzdłuż linii poziomej u góry grzejnika.

Przeanalizowano 28 termogramów. Praca z kamerą termowizyjną zaowocowała pomysłem związanym z wykorzystaniem pomiaru temperatur do określania zapowietrzenia kaloryfera. Termogram zapowietrzonego grzejnika wygląda jak na Rys. 4.2.

Rysunek 4.1. Termogramy rozkładu temperatur na grzejniku płytowym w StM15.

Rysunek 4.2. Termogram zapowietrzonego grzejnika.

Rysunek 4.3. Rozkład pionowy temperatur grzejnika w °C w funkcji czasu otrzymany na podstawie analizy termogramów. Kolejne przebiegi począwszy od dolnego odpowiadają temperaturom w kolejnych punktach pomiarowych na grzejniku, począwszy od najniższego.

Wyraźnie widać, że rozkład temperatur jest zdecydowanie inny od rozkładów sprawnego grzejnika. Detekcja zapowietrzenia mogłaby być wykonana poprzez obserwację temperatur w lewym-górnym i prawym dolnym narożniku grzejnika (w takiej konfiguracji zasilania jak w analizowanych przypadkach) – gdy temperatura na dole jest większa niż na górze po przekątnej, to oznacza zapowietrzenie.

4.1 Analiza rozkładu temperatury w pionie

Przebiegi przedstawione na Rys. 4.3 obrazują zaobserwowane zmiany temperatury w poszczególnych punktach na linii pionowej w funkcji czasu. Można wyraźnie wyodrębnić fazę nagrzewania, ustaloną i ochładzania. Niestety, badania przeprowadzono w warunkach operacyjnych (na rzeczywistym obiekcie) i podczas eksperymentu zmieniała się temperatura zasilania wody – piec dogrzał wodę w granicach zdefiniowanej histerezy. Utrudnia to analizę danych. By lepiej poznać proces grzania powiększono tę fazę na Rys. 4.4. Można zauważyć, że temperatura u góry zmienia się w sposób zbliżony do inercji I rzędu. Czym niżej, tym bardziej widać wpływ opóźnienia. Istotne jest, że z prawej strony wykresu punkty są rozmieszczone równomiernie, co świadczy o liniowym gradiencie temperatury w stanie ustalonym.

Na Rys. 4.5 przedstawiono zmiany temperatury w funkcji położenia dla kolejnych chwil. Wy-

Rysunek 4.4. Rozkład pionowy temperatur grzejnika w °C w funkcji czasu otrzymany na podstawie analizy termogramów w pierwszej fazie eksperymentu – nagrzewanie. Kolejne przebiegi począwszy od dolnego odpowiadają temperaturom w kolejnych punktach pomiarowych na grzejniku, począwszy od najniższego.

Rysunek 4.5. Rozkład pionowy temperatur grzejnika w °C w funkcji wysokości otrzymany na podstawie analizy termogramów: g1 – pierwszy punkt pomiarowy od góry, ..., d0 – pierwszy punkt pomiarowy od dołu. Kolejne przebiegi odpowiadają kolejnym chwilom czasu.

Rysunek 4.6. Rozkład pionowy temperatur grzejnika w °C w funkcji wysokości otrzymany na podstawie analizy termogramów w fazie nagrzewania: g1 – pierwszy punkt pomiarowy od góry, ..., d0 – pierwszy punkt pomiarowy od dołu. Kolejne przebiegi odpowiadają kolejnym chwilom czasu.

kres posiada przecinające się linie, co świadczy o różnym charakterze zjawisk. Rozdzielenie fazy nagrzewania i chłodzenia daje rezultat jak na Rys. 4.6 i Rys. 4.7. Silnie nieliniowe przebiegi są wynikiem przepływu ciepła w dół. Można zauważyć, że gdy osiągnięty zostanie stan ustalony (najwyższe przebiegi Rys. 4.6 oraz cały Rys. 4.7), to wykresy mają kształt bliski liniowemu.

4.2 Analiza rozkładu temperatury w poziomie.

Zmienność temperatury w poziomie ilustruje Rys. 4.8. Można od razu zauważyć, że zmienność temperatury jest zdecydowanie mniejsza niż w pionie. Rys. 4.9 ilustruje początkową fazę nagrzewania. Charakter odpowiedzi jest podobny do rozkładu w pionie, jednak opóźnienia są zdecydowanie krótsze. Rys. 4.10 przedstawia analizę temperatur w poszczególnych miejscach i również prowadzi do przecinających się wykresów. Na Rys. 4.11 zamieszczono tylko fazę nagrzewania. W stanie przejściowym wykres składa się z dwóch półprostych: tam gdzie ciepła woda dopłynęła, to obserwuje się gradient zmian temperatury; gdzie jest jeszcze woda zimna, to temperatura jest niezmienna. Gdy cały grzejnik się nagrzewa, to wykresy zbliżają się do liniowych. Po zamknięciu przepływu wody temperatura spada i nie obserwuje się znaczącego gradientu temperatury w poziomie (Rys. 4.12).

Wnioski:

Rysunek 4.7. Rozkład pionowy temperatur grzejnika w °C w funkcji wysokości otrzymany na podstawie analizy termogramów po skończonym nagrzewaniu: 1 – pierwszy punkt pomiarowy od góry, ..., 10 – pierwszy punkt pomiarowy od dołu. Kolejne przebiegi odpowiadają kolejnym chwilom czasu.

Rysunek 4.8. Rozkład poziomy temperatur grzejnika w °C w funkcji czasu otrzymany na podstawie analizy termogramów. Kolejne przebiegi począwszy od dolnego odpowiadają temperaturom w kolejnych punktach pomiarowych na grzejniku, począwszy od zawora.

Rysunek 4.9. Rozkład poziomy temperatur grzejnika w °C w funkcji czasu otrzymany na podstawie analizy termogramów w fazie nagrzewania. Kolejne przebiegi począwszy od dolnego odpowiadają temperaturom w kolejnych punktach pomiarowych na grzejniku, począwszy od zawora.

Rysunek 4.10. Rozkład poziomy temperatur grzejnika w °C w funkcji wysokości otrzymany na podstawie analizy termogramów: I1 – pierwszy punkt pomiarowy licząc od zawora, ..., I22 – ostatni punkt pomiarowy licząc od zawora. Kolejne przebiegi odpowiadają kolejnym chwilom czasu.

Rysunek 4.11. Rozkład poziomy temperatur grzejnika w °C w funkcji wysokości otrzymany na podstawie analizy termogramów w fazie nagrzewania: I1 – pierwszy punkt pomiarowy licząc od zawora, ..., I22 – ostatni punkt pomiarowy licząc od zawora. Kolejne przebiegi odpowiadają kolejnym chwilom czasu.

Rysunek 4.12. Rozkład poziomy temperatur grzejnika w °C w funkcji wysokości otrzymany na podstawie analizy termogramów po skończonym nagrzewaniu: 1 – pierwszy punkt pomiarowy licząc od zawora, ..., 22 – ostatni punkt pomiarowy licząc od zawora. Kolejne przebiegi odpowiadają kolejnym chwilom czasu.

Rysunek 4.13. Rysunek poglądowy ilustrujący rozkład temperatur grzejnika płytowego.

- W stanie ustalonym i podczas ochładzania się grzejnika gradienty pionowe i poziome są zbliżone do liniowych.
- Podczas nagrzewania się grzejnika, na obiekcie StM15 trwa to ok. 10 – 15 min, funkcje są nieliniowe. Analiza wydzielanej mocy będzie bardzo złożona. Należy rozważyć, czy uproszczenie tej analizy wprowadzi znaczące błędy w oszacowaniu wydzielonej mocy.

4.3 Określanie średniej temperatury grzejnika płytowego

Dalsze prace zmierzały do estymacji mocy i jej weryfikacji z użyciem ciepłomierza. Weryfikacja polegała na analizie danych z czujników temperatury. W tym celu na grzejniku w StM15 zamocowano łącznie 5 czujników temperatury: na rogach i w środku. Dodatkowo są umieszczone czujniki temperatury w pobliżu głowicy grzejnika i w środku pomieszczenia.

Niech grzejnik rozpatrywany będzie jako płyta promieniująca ciepło podzielona na wiele małych elementów, każdy z nich ma temperaturę $T_{x,y}$, gdzie x oznacza kolejny nr elementu liczony od zasilania w poziomie, a y – w pionie. Rys. 4.13 przedstawia taką płytę, w którym zasilanie w ciepło jest w prawym górnym rogu, podobnie jak w grzejniku przedstawianym na termogramach. Moc odprowadzana z grzejnika do otoczenia jest sumą mocy oddawanych przez poszczególne elementy i jest proporcjonalna do różnicy temperatur pomiędzy temperaturą elementu a temperaturą otoczenia. Prowadzi to do zależności:

$$P = \frac{k}{N} \sum_{x,y} (T_{x,y} - T_0) \quad (4.1)$$

w której k oznacza pewien współczynnik proporcjonalności, $N = x \cdot y$. Zakłada się tutaj, że temperatura otoczenia T_0 jest stała w pobliżu grzejnika, co jest tylko uproszczeniem. Można powyższe wyrażenie przekształcić do postaci:

$$P = k \left(\frac{1}{N} \sum_{x,y} T_{x,y} \right) - kT_0 \quad (4.2)$$

Człon w nawiasie jest średnią temperaturą grzejnika.

Analiza termogramów grzejnika wykazała, że należy obliczanie temperatury średniej przeprowadzać w inny sposób dla nagrzewania i inny dla pozostałych chwil czasu. Nagrzewanie charakteryzuje się nieliniowością temperatur w funkcji położenia, podczas gdy w pozostałych chwilach czasu występuje dość duża liniowość. Z tego powodu istotne jest wykrycie nagrzewania. Można zdefiniować je w sposób następujący:

Nagrzewanie to proces, który rozpoczyna się od momentu wzrostu temperatury na wlocie, aż do momentu, gdy przyrost temperatury po przekątnej będzie mniejszy od pewnej liczby.

Analiza rozkładu temperatur pozwala jednak na skrócenie czasu, który należy traktować w sposób nieliniowy. Można zauważyć, że gdy temperatura na krańcach zaczyna rosnać, to zmienności temperatur przypominają wykresy liniowe. Dlatego warto wprowadzić następujący termin:

Nagrzewanie nieliniowe to proces, który rozpoczyna się od momentu wzrostu temperatury na wlocie, aż do momentu, gdy przyrost temperatury po przekątnej podniesie się o pewną wartość.

Poza okresem nagrzewania nieliniowego, rozkład temperatur będzie traktowany liniowo.

Podczas nagrzewania nieliniowego temperaturę elementu (x, y) w chwili czasu t należy wyznaczać jako:

$$T_{x,y}(t) = T_{x,y}(t - q) + (1 - x \cdot \eta_x) \left(T_{0,0}(t - x \cdot v_x) - T_{0,0}(t - x \cdot v_x - q) \right) + \\ + (1 - x \cdot \eta_y) \left(T_{0,0}(t - y \cdot v_y) - T_{0,0}(t - y \cdot v_y - q) \right) \quad (4.3)$$

gdzie:

q – kwant czasu, czas próbkowania;

$\eta_x = (T_{0,0} - T_{x_{\max}-1,0}) / x_{\max}$ – gradient poziomy, wartość ustalana w stanie ustalonym;

$\eta_y = (T_{0,0} - T_{0,y_{\max}-1}) / y_{\max}$ – gradient pionowy, wartość ustalana w stanie ustalonym;

v_x – prędkość transportu poziomego;

v_y – prędkość transportu pionowego.

Prędkości transportu poziomego i pionowego należy wyznaczyć na podstawie wcześniejszych eksperymentów jako czas od pojawienia się ciepła na wejściu do reakcji na przeciwnym końcu odpowiednio w poziomie lub pionie, podzielony przez liczbę elementów w poziomie lub pionie.

Wyznaczenie temperatury poszczególnych elementów pozwala na numeryczne wyznaczenie średniej temperatury grzejnika $T_{\text{sr}}(t_i)$ dla próbki i .

Energię oddaną z grzejnika w określonym czasie wyznacza się jako sumę w kolejnych próbkach czasu:

$$E = k' \sum_i [T_{sr}(t_i) - T_o(t_i)] \quad (4.4)$$

gdzie współczynnik k' jest wyznaczany eksperymentalnie. Na potrzeby sterowania zazwyczaj wartość ta nie musi być znana, wystarczy że jest stała.

4.4 Implementacja soft-sensora w trybie off-line

Na podstawie danych zebranych od 18 do 22.03.2018 roku w pomieszczeniu StM15 podjęto działania mające na celu implementację przygotowanego algorytmu. Dane te zostały zebrane z okresem próbkowania wynoszącym 1 min. Zawierają temperatury w czterech rogach grzejnika, na jego środku, temperaturę w pomieszczeniu oraz temperaturę powietrza przy siłowniku zawora. Algorytm zaimplementowano w języku Python z bibliotekami pandas i numpy.

W pierwszej kolejności z analizowanych danych usunięto te, w których pomiary temperatur zakończyły się błędami. Dalej skupiono się na wykryciu początku i końca nagrzewania. Przyjęto kryterium początku nagrzewania jako wzrost temperatury o 1 °C przy zasilaniu grzejnika w ciepło (prawy górny róg – PG) w czasie jednej próbki. Jako koniec nagrzewania przyjęto wzrost temperatury o 0,5 °C po przekątnej (lewy dolny róg – LD) lub jednoczesny wzrost tej temperatury o 0,2 °C i spadek temperatury na PG o 0,5 °C.

Określono czasy trwania nagrzewania nieliniowych (NN) oraz pozostałe czasy (PC), w których nie następowało to nagrzewanie. Wyniki zamieszczono w Tablicy 4.1. Obserwuje się, że najczęściej czas nagrzewania jest niższy od 10 minut. W jednym przypadku czas ten wyniósł ponad 1 godzinę. W tym czasie były wykonywane jednocześnie inne eksperymenty, w którym zawór był bardzo wolno otwierany.

Kolejnym etapem prac było wyznaczenie energii oddawanej przez grzejnik podczas PC. Średnią temperaturę grzejnika wyznaczono jako średnią z temperatur zmierzonych za pomocą pięciu czujników umieszczonych na płycie grzejnika. Następnie przystąpiono do implementacji wzoru określającego średnią temperaturę podczas NN. Na podstawie wykresów utworzonych z termogramów oszacowano prędkość transportu poziomego v_x dla całego grzejnika, który wyniósł ok. 2–3 min. Oznacza to, że po trzech próbkach następuje niemal całkowite nagrzanie poziome grzejnika. Znacznie dłużej nagrzewa się grzejnik w pionie. Czas ten oszacowano na ok. 7 min. Łączny ten

Tablica 4.1. Czasy nagrzewania nieliniowych (NN) grzejnika i pozostałe czasy (PC) wyrażone w minutach.

nr cyklu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NN	5	7	8	7	7	8	9	7	9	8	18	64	9	11	8	20
PC	39	29	31	43	36	29	47	34	2957	24	352	1183	70	69	72	58

Rysunek 4.14. Błędy pomiędzy estymowaną a zmierzoną temperaturą środka grzejnika w °C w kolejnych minutach. Błędy dodatnie występują tylko podczas nieliniowego nagrzewania.

czas to 10 min., co jest czasem podobnym do tych otrzymanych przez algorytm i zamieszczonych w Tabelicy 4.1.

Aby wygodnie zaimplementować wzór (4.3) warto grzejnik podzielić na tyle stref poziomych i pionowych, ile minut trwa transport ciepła. Stąd w poziomie podzielono na 3 strefy, a w pionie na 7 stref. Następnie podjęto próby określenia gradientów poziomych i pionowych η_x, η_y . Postanowiono gradienty wyznaczyć na podstawie analizy temperatur na rogach grzejnika otrzymanych w PC. Zauważono, że gradienty te nie są stałe i różnią się zarówno w funkcji położenia jak i czasu. Bazując na wskazaniach otrzymanych w eksperymentach nie udało się znaleźć zależności zmian tych gradientów. Doprowadziło to do konkluzji, że przyjmowanie zbyt dużej liczby założeń może wprowadzić duże niedokładności modelu.

Postanowiono dokonać obserwacji, jaka jest różnica pomiędzy estymowaną temperaturą środka grzejnika a temperaturą zmierzoną. Różnice przedstawiono na Rys. 4.14. Zaobserwowano powtarzającą się zależność, że podczas NN występują dodatnie wartości błędów, które rosną aż do ok. 4 min., po czym maleją. Oznacza to, że estymacja zawyża temperaturę. Z przeciwną sytuacją ma się do czynienia po wykryciu końca nagrzewania.

Taka sytuacja powoduje, że możliwe jest określenie mocy i energii grzejnika w uproszczony sposób, na podstawie średnich temperatur z pięciu czujników, jednak będzie to powodować powstanie błędów. Błędy te są największe po rozpoczęciu się fazy NN oraz zaraz po jej zakończeniu. Soft-sensory ze swej natury mogą posiadać większe błędy, lecz ich zadaniem jest eliminacja prawdziwego czujnika pomiarowego – tu: ciepłomierza, dlatego na takie błędy się użytkownik się często godzi.

Ostatecznie zrezygnowano z estymacji temperatur poszczególnych stref grzejnika, gdyż uznano, że liczba założeń wymaganych do spełnienia oddali przypadek rzeczywisty w takim stopniu, że błędy spowodowane odstępstwami od tych założeń przewyższą błędy powstałe z małej liczby czujników. Dodatkowo zleceniodawca wielokrotnie podkreślał, że otrzymane wyniki prac powinny być umiarkowanie trudne w implementacji. Temperatura średnia T_{sr} została wyznaczona jako średnia temperatura z wszystkich pięciu czujników.

Do obliczenia emitowanej mocy i energii użyto różnicy temperatur pomiędzy T_{sr} a temperaturą w pomieszczeniu. Porównanie z energią dostarczoną do grzejnika nie pozwalało na ustalenie niezmiennego współczynnika proporcjonalności. Postanowiono więc odnosić się do średniej z temperatur pomieszczenia i wskazywanej przez czujnik umieszczony na siłowniku zawora. Rezultaty okazały się zadowalające, co pozwoliło na przyjęcie stałego współczynnika.

Przeprowadzono porównanie mocy dostarczonej do grzejnika wskazanej przez ciepłomierz z mocą obliczoną za pomocą opracowanego algorytmu. Wyniki zobrazowano na Rys. 4.15. Są one całkowicie zgodne z intuicją. Energia dostarczana do grzejnika jest w nim akumulowana i z pewną inercją jest oddawana do otoczenia. Górny fragment rysunku ilustruje eksperyment identyfikacji dynamiki pomieszczenia, dlatego istniały duże przedziały czasu bez grzania. Grzejnik się wtedy zdążył dość mocno wychłodzić – cykle trwały niespełną godzinę. Środkowa część powstała podczas pracy regulatora stabilizującego temperaturę. Można zauważyć, że przebieg mocy wyjściowej w pewnym sensie „uśrednia” przebieg mocy wejściowej. Potwierdza to właściwe działanie algorytmu. Można zauważyć pewne rozbieżności, np. w okolicy 4300 minuty. Najprawdopodobniej taka różnica jest błędem estymacji soft-sensora. Moc dostarczana wynosiła wtedy 800 W, zaś obliczenia to ok. 775 W (odczytana z powiększenia wykresu). Należy zauważyć, że ciepłomierz dyskretyzuje moc na stuwatowe kwanty, tak więc błąd mieści się w kwancie.

4.5 Infrastruktura do testowania algorytmów sterowania

Podczas testów algorytmów sterowania zgłoszono zapotrzebowanie na pomiar temperatury na środkach grzejników we wszystkich badanych pomieszczeniach. W związku z tym przygotowano czujniki DS18B20 – przykręcono odpowiednie złącza, skalibrowano je i wprowadzono poprawki temperatur do oprogramowania UKP, przymocowano czujniki do grzejników w pomieszczeniach StM18, StM14 i StM16, zmodyfikowano pliki konfiguracyjne i sprawdzono poprawność działania. Stwierdzono, że system jest gotowy do przeprowadzania eksperymentów w trybie zdalnym.

4.6 Temperatura reprezentatywna a średnia

Upraszczanie systemu pomiarowego niesie za sobą wprowadzanie błędów do pomiarów. Dotychczas opracowywane algorytmy sterowania bazowały przede wszystkim na temperaturze środka

Rysunek 4.15. Moc dostarczona do grzejnika wskazana przez ciepłomierz i oddana do otoczenia obliczona na podstawie soft-sensora. Moc wyrażona w kW, czas w minutach. Poszczególne części rysunku obrazują poszczególne odcinki czasów.

Rysunek 4.16. Porównanie temperatury na środku grzejnika z temperaturą średnią z pięciu czujników dla 3-dobowego horyzontu czasu.

grzejnika. Postanowiono porównać tę temperaturę z temperaturą średnią wyznaczoną na podstawie pięciu czujników umieszczonych na grzejniku. Analizę przeprowadzono dla wcześniej zebranych danych pomiarowych. Wyniki zobrazowano na Rys. 4.16. Zaobserwowane różnice temperatur mieszczą się w granicach ok. ± 4 °C. Wykonano również analizę tych samych temperatur w mniejszym horyzoncie czasowym (8-godzinnym), w którym następowało sześciokrotne grzanie i wystudzenie grzejnika. Wykres zamieszczono na Rys. 4.17. Podczas nagrzewania najpierw występuje ujemny błąd temperaturowy, gdyż ciepła woda nie dotarła jeszcze w okolice czujnika środkowego. Gdy grzejnik się nagrzeje, to temperatura w środku jest wyższa od średniej, wywołując dodatni błąd. Podczas wychładzania się obserwujemy przejście na ujemne wartości błędów. Można zaobserwować dużą powtarzalność tego zjawiska podczas kolejnych nagrzewania.

Rysunek 4.17. Porównanie temperatury na środku grzejnika z temperaturą średnią z pięciu czujników dla 8-godzinnego horyzontu czasu.

Algorytm obniżania kosztów energii w budynku

5.1 Analiza sposobów obniżania kosztów energii w budynku

Na temperaturę panującą w pomieszczeniu i temperaturę odczuwalną przez osobę przebywającą w pomieszczeniu ma wpływ wiele czynników. Temperatura odczuwalna zależy nie tylko od temperatury powietrza w pomieszczeniu, ale także temperatury ścian i podłóg, energii promieniowania docierającej od Słońca i innych źródeł ciepła (np. kominek), przepływu powietrza (np. włączony nadmuch daje odczucie obniżenie temperatury). Komfort jaki zapewnia użytkownikowi system ogrzewania i chłodzenia HVAC zależy też od upodobań użytkownika i przyzwyczajień, które nawet dla danej osoby zmieniają się w czasie (np. w miesiącach zimowych przyzwyczajamy się do niższych temperatur, następuje też zmiana ubioru na cieplejszy).

Dlatego należy poczynić założenia jakim parametrem będzie sterował system. Przyjęto, podobnie jak to jest w znanych rozwiązaniach, że system steruje temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Natomiast użytkownik może tę temperaturę zmieniać i w ten sposób dostosowywać do swojego odczucia komfortu. Ustawiona przez użytkownika temperatura powinna panować w pomieszczeniu, w którym przebywa użytkownik.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu wymaga dostarczenia ciepła, jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa niż w pomieszczeniu lub chłodu (przepływu ciepła z pomieszczenia na zewnątrz). Z tym, że obecność w budynku osób wiąże się z dodatkowymi przepływami ciepła – tzw. ciepło bytowe wytwarzane przez osoby i wykonywane przez nie czynności (gotowanie, mycie, włączanie urządzeń, światła). W do budynku musi też dopływać powietrze w odpowiedniej ilości i to powietrze musi być ogrzane lub schłodzone do temperatury zadanej w budynku.

Rozważać można wiele sposobów obniżenia kosztów ogrzewania:

metody pasywne – zmniejszenie przepływu ciepła z/do budynku poprzez zwiększenie izolacyj-

ności ścian, okien, podłóg, dachu itd. Jest to najbardziej skuteczna metoda obniżenia kosztów, ale nie związana z wykonywanym projektem.

obniżenie kosztów związanych z wentylacją – można obniżyć koszty poprzez zmniejszenie do niezbędnego minimum ilości powietrza dopływającego z zewnątrz. Można odzyskiwać ciepło (chłód) powietrza usuwanego z pomieszczenia za pomocą odpowiedniego wymiennika ciepła. Te sposoby także nie są tematem projektu.

zmiany w systemie ogrzewania – koszt związany jest nie tylko z zapotrzebowaniem na ciepło, ale też ze sposobem wytwarzania tego ciepła i dostarczania go do pomieszczenia. Stosując odpowiednio sprawniejszą instalację c.o., kocioł można obniżyć koszty energii. Odpowiednie sterowanie ogrzewaniem/chłodzeniem może być źródłem obniżenia kosztów. Ten sposób jest związany z prowadzonym projektem.

Odpowiednie sterowanie systemem ogrzewania może przynieść oszczędności, jednak należy pamiętać, że największe zmniejszenie kosztów umożliwi odpowiednie zaizolowanie budynku i prawidłowo działająca instalacja wentylacyjna. Ponieważ energia potrzebna do ogrzewania/chłodzenia jest proporcjonalna do różnicy temperatur, to najważniejszym sposobem obniżającym koszty energii jest obniżenie temperatury w okresach gdy użytkownik na to zezwala (np. cykliczne wyjścia do pracy, wyjazdy na wakacje, obniżenie temperatury w nocy). Podobnie można podwyższać temperaturę w okresach, gdy potrzebne jest chłodzenie.

Organizm człowieka adaptuje się do panujących temperatur. Możliwe jest aktywne działanie systemu regulacji, tak aby powoli przyzwyczaić użytkowników systemu do niższych temperatur w budynku podczas sezonu grzewczego. System może bardzo powoli obniżać temperaturę w pomieszczeniach, w taki sposób, że nie będzie to zauważalne dla użytkownika. Obniżenie temperatury średniej w pomieszczeniu bezpośrednio przekłada się na oszczędności.

Większość obecnie stosowanych regulatorów pozwala na nastawianie kilku temperatur. Temperatury, jaka ma panować w trakcie obecności i aktywności użytkowników obiektu, temperatury obniżonej – np. w nocy i w czasie krótkiej nieobecności oraz temperatury, jaka ma być utrzymywana w czasie dłuższej nieobecności. W stosowanych regulatorach, użytkownik nastawia momenty, w których następuje przełączenie między poszczególnymi temperaturami zadawanymi. W opracowywanym algorytmie, to system będzie badał przyzwyczajenie użytkownika i jeśli uda się znaleźć okresy, w których można mocniej obniżyć temperaturę w obiekcie, to takie działanie jest kolejnym źródłem obniżenia kosztów.

Dodatkowym źródłem oszczędności, możliwym do uzyskania poprzez sterowanie może być wykrywanie otwierania okien/drzwi. W czasie, gdy użytkownik intensywnie wietrzy pomieszczenie, to następuje duży przepływ ciepła związany z zwiększeniem intensywności wentylacji. Można na ten czas wyłączyć źródła ciepła w pomieszczeniu i dopiero po zamknięciu okien lub

drzwi ponownie włączyć ogrzewanie/chłodzenie.

Obniżenie kosztów za pomocą sterowania ogrzewaniem może się wiązać z problemami: duże, cykliczne zmiany temperatury w budynku powodują cykliczne kurczenie się i rozszerzanie materiałów, co może powodować powstawanie rys na ścianach i podłogach, powodować uszkodzenia urządzeń. Obniżenie temperatury kotła może powodować wykraplanie się kwasów w kotle i szybsze zużycie kotła. Dlatego, to użytkownik, a najlepiej osoba znająca się na wszystkich aspektach związanych z ogrzewaniem i wentylacją w budynku powinna decydować o wartościach temperatur, jakie mogą być nastawiona w budynku o danej konstrukcji.

Rozważano sposoby szacowania zużytej energii. Najczęściej stosowane metody pozwalają na ocenę kosztów w całym budynku, mieszkaniu, rzadko dotyczą pojedynczego pomieszczenia. Problemem są przepływy ciepła pomiędzy pomieszczeniami, co powoduje, że nie można analizować kosztów w pomieszczeniu w oderwaniu od kosztów ogrzewania w sąsiednich pomieszczeniach. Obniżenie temperatury w jednym pomieszczeniu spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię w sąsiednich pomieszczeniach w celu utrzymania w nich zadanej temperatury. Dlatego przy ocenie kosztów zdecydowano skupić się na kosztach ogrzewania całego mieszkania/budynku. Weryfikację eksperymentalną planuje się przeprowadzić uwzględniając co najmniej 2 sposoby ogrzewania: węglowe z podajnikiem ślimakowym i gazowe. Instalacja ciepłomierzy pozwoli na określenie dokładności szacunków zużytego ciepła metodami pośrednimi.

5.2 Metody oceny kosztów energii

Koszty energii w budynku (w kWh) związane są głównie z wytwarzaniem ciepła w sezonie grzewczym i na wytwarzanie chłodu w sezonie letnim. Oba te składniki uzależnione są przede wszystkim od izolacyjności cieplnej przegród budynku, zdolności przepuszczania energii słonecznej przez elementy przezroczyste (np. przeszklenia) oraz z wentylacją. Wpływ na bilans energetyczny ma także rodzaj konstrukcji budynku i związana z nim pojemność cieplna przegród budowlanych. Np. mała pojemność cieplna budynku, połączona ze słabą izolacją lub dużą ucieczką ciepła przez wentylację może spowodować, że nawet krótkotrwałe obniżenie temperatury zewnętrznej będzie wymagało włączenia ogrzewania. Zapotrzebowanie na energię w budynku zależy m.in. od:

- bryły budynku i jej zwartości,
- izolacyjności termicznej przegród budowlanych,
- wpływu mostków termicznych,
- wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego i możliwości odzyskiwania ciepła powietrza usuwanego,

- szczelności powietrznej obudowy,
- układu funkcjonalno-użytkowego,
- wyposażenia technicznego budynku,
- orientacji względem stron świata,
- elementów otoczenia budynku,
- lokalnych warunków klimatu,
- zachowania użytkowników.

5.2.1 Ocena kosztów ogrzewania i chłodzenia w budynku na podstawie obowiązujących norm i rozporządzeń

Opisanych jest wiele algorytmów oceny kosztów w budynkach. Metody te opisane są też w normach i obowiązujących rozporządzeniach. Niektóre z tych dokumentów można traktować pośrednio. Np. w dokumentach dotyczących określenia zapotrzebowanie na moc w budynku brane są przy obliczeniach pod uwagę najgorsze przypadki generujące największe zapotrzebowanie na moc i pozwalające odpowiednio dobrać kocioł i parametry instalacji grzewczej. Wprowadzając w miejsce parametrów granicznych wartości średnie za dany okres można ocenić zapotrzebowanie na energię, a znając sprawność kotła i instalacji ocenić koszt energii.

Podstawą do obliczeń kosztów może być algorytm zawarty w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej [1]. Rozporządzenie to ustala sposób liczenia rocznego zapotrzebowania na energię, ale przy znanych kosztach wytworzenia energii pierwotnej można obliczyć koszt ogrzewania (Rys. 5.1).

W rozporządzeniu [1], oprócz wzorów znajduje się wiele parametrów, które mogą być wykorzystywane w konstruowaniu kalkulatora kosztów np. sprawności wytwarzania ciepła dla różnych źródeł ciepła, określenie ciepła związanego z przebywaniem osób itp. Opisana jest również metodologia obliczania zapotrzebowania na energię dla budynków wyposażonych w instalację chłodzenia.

Drugim ważnym źródłem o sposobach obliczenia kosztów ogrzewania jest Polska Norma PN-B-02025:2001 *Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego* [3]. W normie tej opisano m.in. zasady obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, obliczanie składników strat ciepła:

- przez przegrody pełne, drzwi i okna,

Rysunek 5.1. Schemat blokowy obliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną wg. [2]

- z budynku do gruntu,
- przez podłogę.

Wzory zawarte w normie wymagają znajomości wielu parametrów budynku, gruntu i przez to wymagają wiedzy eksperckiej do wykonania prawidłowych obliczeń.

Norma [3] pozwala na obliczenie ciepła potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego, zysków ciepła od słońca i innych źródeł. Podane są też podstawowe dane klimatyczne dla obszaru Polski, wraz z informacją o nasłonecznieniu. Można znaleźć informacje m.in. o średnich wieloletnich temperaturach miesięcznych i rocznej, liczbie dni ogrzewania w danym miesiącu.

Zgodnie z normą sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku jest sumą następujących czynników:

Q_{zew} – strat ciepła w sezonie ogrzewczym przez przenikanie przez ściany zewnętrzne,

Q_{okna} – strat ciepła w sezonie ogrzewczym przez przenikanie przez okna,

Q_{dach} – strat ciepła w sezonie ogrzewczym przez przenikanie przez stropodach,

$Q_{piwnice}$ – strat ciepła w sezonie ogrzewczym przez przenikanie przez strop nad piwnicą nieogrzewaną i ściany między pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym w piwnicy,

Q_{pg} – strat ciepła w sezonie ogrzewczym przez przenikanie przez podłogę pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy do gruntu,

Q_{sg} – strat ciepła w sezonie ogrzewczym przez przenikanie przez ściany pomieszczeń ogrzewanych piwnicy stykające się z gruntem,

Q_{sp} – strat ciepła w sezonie ogrzewczym przez przenikanie przez strop nad przejazdem,

Q_{wen} – strat ciepła w sezonie ogrzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego,

Norma uwzględnia też zyski ciepła:

Q_{slon} – zyski ciepła w sezonie ogrzewczym od promieniowania słonecznego przez okna,

Q_{bytowe} – wewnętrzne zyski ciepła w sezonie ogrzewczym.

Poszczególne straty ciepła obliczane są za pomocą wzoru 5.1:

$$Q_i = n_i \sum_i A_i U_i \quad (5.1)$$

gdzie:

Q_i – strata ciepła danego rodzaju;

A_i – powierzchnie przegród (np. suma powierzchni ścian zewnętrznych);

U_i – współczynnik przenikania ciepła;

n_i – współczynnik, zwykle 100, w przypadku niektórych strat ciepła np. przez strop nad piwnicą nieogrzewaną wynosi 70.

Straty ciepła w sezonie ogrzewczym na podgrzanie powietrza wentylacyjnego oblicza się ze wzoru (5.2):

$$Q_{wen} = 38 \cdot \Psi \quad (5.2)$$

w którym:

Ψ – wymagany strumień powietrza wentylacyjnego dla budynku.

Wg. podobnych zasad oblicza się pozostałe ciepła strat i zysków. W normie znajduje się też przykład obliczeń.

Podstawową wielkością charakteryzującą izolacyjność cieplną przegród jest współczynnik przenikania ciepła U . Przy obliczaniu izolacyjności termicznej nie bierze się natomiast bezpośrednio pod uwagę pojemności cieplnej. Może mieć ona jednak ważny wpływ na gęstość strumienia ciepła przepływającego przez przegrody (niestacjonarne procesy magazynowania i uwalniania ciepła przez przegrody).

Współczynnik przenikania ciepła określa ilość ciepła przepływającego w jednostce czasu przez 1 m^2 powierzchni przegrody przy różnicy temperatury po stronie wewnętrznej i zewnętrznej wynoszącej 1 K . W odniesieniu do prostych przegród warstwowych współczynnik obliczany jest ze wzoru 5.3:

$$U = \frac{1}{R_{si} + \sum \frac{d_i}{\lambda_i} + R_{se}} \quad [\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})] \quad (5.3)$$

gdzie:

R_{si}, R_{se} – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody [$\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$],

d_i – grubość materiału warstwy i -tej [m],

λ_i – współczynnik przewodzenia ciepła warstwy i -tej [$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$].

Współczynnik U z założenia związany jest z ustalonym, niezmiennym w czasie przepływem ciepła, a jego wielkość nie zależy od zdolności akumulacyjnych elementu.

Pojemność cieplna budynku odniesiona do pola powierzchni budynku wyznaczana jest jako 5.5:

$$\kappa = \sum_i c_i \cdot \rho_i \cdot d_i \quad [\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})] \quad (5.4)$$

gdzie:

c_i – ciepło właściwe materiału warstwy i -tej [$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$], określające, jaką ilość energii należy dostarczyć do 1 kg materiału, aby zwiększyć jego temperaturę o 1 K ,

ρ_i – gęstość materiału warstwy i-tej [kg/m^3],

d_i – grubość materiału warstwy i-tej [m].

Na ogół w akumulacji ciepła w budynku bierze udział ograniczona część przegrody, a maksymalna grubość rozpatrywanych warstw wynosi 0,1 m (według normy PN-EN ISO 13790:2009 [4]). Norma PN-EN ISO 13790:2009 *Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia* została zastąpiona normą PN-EN ISO 52016:2017-09 [5], ale dostępna jest tylko pierwsza część tej normy, więc trudno ją uznawać jako całościowe podejście do problemu obliczania zużycia energii.

Pojemność cieplna strefy budynku obliczana jest przez zsumowanie pojemności cieplnych wszystkich elementów znajdujących się w bezpośrednim kontakcie cieplnym z powietrzem wewnętrznym danej strefy. Ważną informacją do obliczeń jest kierunek geograficzny ściany zewnętrznej (na północ, południe, wschód lub zachód). Wg teorii największe zapotrzebowanie na ciepło ma pomieszczenie skierowane na północ, a najmniejsze – na południe. Zapotrzebowanie na chłód osiąga największe wielkości, gdy elewacja skierowana jest na **wschód**. W przypadku elewacji północnej potrzeby energetyczne związane z chłodzeniem pomieszczenia są znikome.

5.2.2 Przegląd dostępnego oprogramowania umożliwiającego dokonanie oceny kosztów ogrzewania/chłodzenia w budynku

Istnieje wiele kalkulatorów kosztów energii. Można je podzielić na dwie grupy. Dość skomplikowane, których opis działania zajmuje setki, a nawet tysiące stron dokumentacji np. EnergyPlus [6], ArCADia-Termo [7] i które nie nadają się do użytku dla osoby nie będącej ekspertem z dziedziny ogrzewania i wentylacji oraz kalkulatory uproszczone, w których kosztem dokładności dokonuje się szacunków, na podstawie ograniczonej liczby danych. Celem projektu jest opracowanie m.in. uproszczonej metody szacowania kosztów ogrzewania i chłodzenia, dlatego zdecydowano się przeanalizować działanie przykładowego kalkulatora uproszczonego.

Przykładem takiego kalkulatora może być *HeatMaster* - kalkulator energetyczny budynku. Jego panel czołowy jest pokazany na rys 5.2. Strona internetowa: <http://eko.org.pl/energia/heatmaster/heatmaster.php#HeatMaster>. Dostępny jest dość szczegółowy opis działania kalkulatora: <http://ziemianarozdrozu.pl/dl/heatmaster/HeatMaster-Tech-PL.pdf> Dostępne materiały wskazują, że stosowane kalkulatory bazują w dużym stopniu na przedstawionych w rozdziale 5.2.1 normach i rozporządzeniach.

Nawet w uproszczonych wersjach kalkulatorów kosztów energii uwzględnianych jest wiele czynników decydujących o kosztach ogrzewania:

- kraj, lokalizacja – na tej podstawie definiowane są średnie temperatury powietrza i gruntu w danym miesiącu;

Rysunek 5.2. Ekran graficzny przykładowego kalkulatora energii *heatMaster*.

- rodzaj budynku: jednorodzinny, wielorodzinny szeregowy lub blok mieszkalny – z wieloma wariantami umieszczenia – wybór powoduje zmianę modelu (np. w przypadku mieszkania nie ma przepływu ciepła do gruntu, drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku);
- wiek budynku - np. do 1984, 1993, 2004, 2010, po 2010 – wybór powoduje przypisanie domyślnych parametrów modelu np. przenikalności termicznej okien, ścian itp. Wymienione lata są powiązane z wprowadzaniem do polskich przepisów budowlanych wymagań związanych z ociepleniem budynku. W innych krajach ten podział powinien być inny, bardziej ogólny typu budynek dobrze ocieplony, słabo ocieplony itp.;
- powierzchnia (ogrzewana powierzchnia budynku) – ten i następne parametry pozwalają na wstępne obliczenie powierzchni ścian zewnętrznych, dachu, okien i fundamentów;
- liczba pięter liczba ogrzewanych poziomów wraz z parterem;
- wysokość pomieszczeń;
- typowa temperatura w budynku.

Często można podawać bardziej szczegółowe dane: sumy powierzchni ścian, dachu, podłogi oraz powierzchnie okien z podziałem na strony pd, wsch-zach i pn. co zwiększy dokładność szacowania kosztów.

Kalkulator *HeatMaster* uwzględnia właściwości zainstalowanego ogrzewania:

źródło ciepła – 15 rodzajów m.in. ciepłownia, kocioł gazowy kondensacyjny, pompa ciepła itp.;

sprawność i koszt 1kWh – po wybraniu źródła ciepła, podpowiadane jest typowy koszt paliwa.

Opisywany kalkulator działa w ten sposób, że przyjmowane są wartości domyślne parametrów. W ten sposób już od momentu uruchomienia prezentowane są wyniki obliczeń, ale nie mające związku z analizowanym obiektem. Użytkownik kolejno modyfikuje parametry i na bieżąco aktualizowane są wyniki, które powinny być coraz bardziej zbliżone do wyników dla obiektu. Przy okazji użytkownik widzi, jak zmiana danego parametru wpływa na wynik końcowy. Prezentowana jest grafika rys 5.2 prezentująca koszty strat ciepła poprzez ściany, stropy, dach oraz dopływ ciepła poprzez nasłonecznienie i przebywające w budynku osoby. Każdy opisany czynnik jest przeliczony na koszt/zysk uwzględniający cenę 1 kWh ciepła za danego źródła ogrzewania. Można wprowadzić jedno źródło ogrzewania i panele słoneczne jako źródło dodatkowego ciepła.

Użytkownik może zmieniać następujące parametry dodatkowe:

- sposób wietrzenia od ciągłego do „tylko latem”, 6 rodzajów;
- rodzaje okien od jednoszybowych do trójszybowych, 5 rodzajów, dodatkowo można dodać rolety oraz prowadzić obecność mostków termicznych;
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna o kilku intensywnościach wymian powietrza;
- szczelność budynku od ciągłego do "tylko latem", 6 rodzajów;
- liczba osób w budynku] obecność osób powoduje wytwarzanie dodatkowego ciepła bytowego;
- izolacja dachu, ścian i podłogi można podać jakość materiału izolacyjnego z listy wyboru - brak, dobra itp. i wpisać jego grubość lub wpisać współczynnik przewodzenia ciepła;
- izolacyjność drzwi można wprowadzić z listy wyboru.

Wyniki działania kalkulatora mogą być prezentowane w różnorodny sposób:

- utrata ciepła w W;
- zużycie energii w kWh lub GJ na rok i z podziałem na miesiące;
- emisja CO₂;
- koszt energii roczny i z podziałem na miesiące.

Oprócz danych prezentowanych na Rys. 5.2 można wygenerować raporty z danymi dla poszczególnych miesięcy Rys. 5.3.

Dużą zaletą przedstawionego kalkulatora jest dość dokładny opis działania w pliku pdf [8].

Rysunek 5.3. Przykładowe okno raportu program *heatMaster*. <http://eko.org.pl/energia/heatmaster/heatmaster.php>.

Program przyjmuje wiele założeń i uproszczeń, które znacznie ułatwiają rozpoczęcie pracy z programem. Przyjęcie wartości domyślnych dla wszystkich istotnych parametrów pozwala na obliczenie kosztów od samego uruchomienia programu – kolejne modyfikacje danych sprawiają, że kalkulacja powinna być coraz dokładniejsza. Łatwo też dzięki temu porównać, jak planowana zmiana (np. zmiana okien lub temperatury w budynku) wpłynie na koszty ogrzewania. Przykładowe założenia to np. „zerowa” grubość izolacji ścian oznacza w rzeczywistości izolacyjność standardowej ściany ceglanej 47 cm. Dla ścian standardowym materiałem izolacyjnym jest styropian, dla stropu wełna mineralna. Dla tych materiałów oraz dla izolacji podłogi w momencie uruchamiania programu przyjmowana jest standardowa wartość $\lambda = 0.04$.

Algorytm uwzględnia też zyski ciepła powstałe na skutek obecności mieszkańców (każda osoba to ok. 100 W, oprócz tego wytwarza ciepło w czasie przygotowania posiłków, używając źródeł światła) - przyjmowane jest „normatywne ciepło bytowe” na podstawie norm.

Podstawową wielkością wykorzystywaną w programie jest strumień energii przepływający przez przegrodę:

$$\dot{E} = A \cdot \Delta T \cdot U \quad [\text{W}] \quad (5.5)$$

gdzie:

\dot{E} – strumień energii (moc) w W;

A –powierzchnia przegrody, m²;

ΔT –różnica temperatur przed i za przegrodą, K;

U – współczynnik przewodzenia ciepła przegrody W/(m²·K).

Tablica 5.1. Przykładowe dane o średniej temperaturze powietrza w danym miesiącu dla okolic Warszawy.

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
T °C	-1.2	-0.9	4.4	6.3	12.2	17.1	19.2	16.6	12.8	8.2	2.9	0.8

Tablica 5.2. Przykładowe wartości temperatury gruntu w danym miesiącu dla okolic Warszawy.

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
T °C	1	0	2	5	8	13	16	17	14	10	7	3

Różnica temperatury przyjęta jest na podstawie podanej przez użytkownika temperatury w pomieszczeniu i przyjętej średniej temperatury w danym miesiącu (tab. 5.1). Dane dla różnych lokalizacji w Polsce są pobierane ze strony <http://www.ziemianarozdrozu.pl/apps/HM/stations.xml> i odpowiadają danym z normy. Dla innych krajów dane są pobierane z: <http://www.ziemianarozdrozu.pl/dl/HeatMaster/HeatMaster-country-data-v-10.xlsx>

W przypadku ucieczki ciepła do gruntu przyjmowana jest średnia temperatura gruntu. Dla obliczeń miesięcznych konieczne są tabele uwzględniające temperaturę gruntu (na głębokości 1,5 m) w danej lokalizacji tab. 5.2.

Współczynniki temperaturowe przewodzenia ciepła przegród (ścian, stropów, okien itp.) są domyślne dla danego typu budynku i mogą być modyfikowane poprzez wprowadzenie właściwego współczynnika lub poprzez dodanie informacji o ociepleniu i grubości ocieplenia. Uwzględniane są straty energii poprzez mostki termiczne w postaci dodatkowych strat ciepła na każdy metr długości mostka i stopień różnicy temperatur.

Straty poprzez wentylację są obliczane na podstawie wzoru 5.6:

$$\dot{E}_{wen} = C_p \cdot \rho \cdot (V_{went} + V_{wiet}) \cdot (T_{wew} - T_{zew}) \quad [\text{J/h}] \quad (5.6)$$

gdzie:

C_p – ciepło właściwe powietrza równe 1005 [J/(kg·K)];

ρ – gęstość powietrza 1,2 [kg/m³];

V_{went} – objętość powietrza wymienianego przez wentylację, [m³/h];

V_{wiet} – objętość powietrza wymienianego przez wietrzenie, [m³/h];

T_{wew}, T_{zew} – temperatury wewnętrzna i zewnętrzna, K.

Wynik w J/h może być przeliczony na W (1 J/h to 0.00028 W). Wszystkie straty przeliczane są na okresy miesięczne.

Odpowiednie wzory pozwalają na uwzględnienie strat związanych z nieszczelnościami w budynku. Obliczane są również zyski od nasłonecznienia i obecności mieszkańców.

5.3 Podsumowanie dotyczące algorytmu obniżania energii w budynku

Projektowany symulator kosztów może być oparty na przedstawionych powyżej algorytmach i danych podawanych przez użytkownika. Jego funkcjonalność będzie podobna do przedstawionych kalkulatorów, dostępnych na stronach internetowych. Zapewni przybliżoną ocenę kosztów energii i możliwość oceny, jak podjęte zmiany wpłyną na koszt energii.

System ma dodatkowe możliwości nieosiągalne dla przedstawionych sposobów liczenia kosztów: może korzystać z informacji dostarczanych przez czujniki pomiarowe oraz danych dostępnych w Internecie. Dzięki temu system może znać rzeczywistą wartość średniej temperatury w budynku w danym miesiącu (nawet jeśli użytkownik lub algorytm sterowania zmienia tę temperaturę i wyliczenie tej wartości byłoby trudne dla użytkownika). Także temperatura na zewnątrz budynku może być mierzona lub odczytywana z Internetu na podstawie znanej lokalizacji obiektu.

Dokładniej mogą być określane strumienie energii uciekającej z budynku. Możliwe będzie porównanie bieżącego zużycia z statystycznym dla danej lokalizacji i sygnalizowanie użytkownikowi, że np. bieżące zużycie większe niż przewidywane wynika warunków pogodowych panujących w danym miesiącu, odbiegających od średnich.

Już na etapie wstępnej konfiguracji systemu można z jednej strony wyliczyć teoretyczne koszty energii dla budynku i jednocześnie zapytać użytkownika, czy zna koszty roczne (miesięczne) w poprzednich sezonach grzewczych. Można w ten sposób wstępnie skorygować przyjęte parametry i być może uzyskać w następnych sezonach lepsze szacunki.

Część parametrów, takich jak ceny gazu, energii elektrycznej, oleju opałowego może być aktualizowana na podstawie danych dostępnych z Internetu. Jest tu też miejsce na działania wspomagające użytkownika - system może zaproponować tańszą dla użytkownika taryfę – co może też być źródłem dochodów z reklamy.

Można na bieżąco pytać użytkownika o ocenę kosztów w danym miesiącu. Dla niektórych typów ogrzewania będzie to łatwe np. odczyt licznika energii lub licznika gazu -należy jednak wtedy oszacować zużycie energii na inne cele niż ogrzewanie (podgrzewanie wody, inne urządzenia elektryczne). Aczkolwiek i tak większość energii zamieniana jest w ciepło i rozpraszana jest w budynku (z wyjątkiem ciepłej wody usuwanej z budynku), więc nie powinien ten czynnik wносить dużego błędu.

Jeżeli odczyty w okresach miesięcznych nie są możliwe, to przynajmniej powinna być możliwość oceny po sezonie grzewczym, na podstawie zużycia węgla, drzewa, rozliczenia energii na podstawie podzielników. Porównanie rzeczywistych kosztów z szacowanymi powinno umożliwić obliczenie współczynników korekcyjnych pozwalających na dokładniejszą ocenę w przyszłych sezonach grzewczych.

Eksperymentalne badanie właściwości obiektu, sterowania i torów zakłóceń

Przeprowadzono próbne eksperymenty mające na celu wstępną ocenę dynamiki, wartości stałych czasowych, jakie mogą występować podczas wykonywania planowanych eksperymentów. Włączano m.in. różne źródła ciepła w pomieszczeniu na pełną moc, obserwowano przebieg wychładzania pomieszczenia przy wyłączonym ogrzewaniu i uchylonych oknach. Eksperymenty te miały na celu określić maksymalną szybkość zmian temperatury w pomieszczeniu i stałe czasowe dla mierzonych wartości przy zmianie wymuszenia. To pozwala określić, jakie powinny być częstotliwości próbkowania sygnałów z czujników pomiarowych, jaka musi być stała czasowa czujników pomiarowych i częstotliwość próbkowania, by właściwości dynamiczne systemu pomiarowego nie powodowały istotnych błędów przy identyfikacji parametrów modelu cieplnego pomieszczenia i badań wpływu urządzeń grzewczych na komfort cieplny w pomieszczeniu. Przeprowadzone badania wskazują, że wymagania czasowe nie są wysokie, natomiast ze względu na długie stałe czasowe eksperymenty wymagają niezawodnej rejestracji sygnałów pomiarowych przez długie okresy czasu. Badania wskazują, że ważniejsza w przypadku budowanego systemu jest niezawodności stosowanych elementów i oprogramowania.

Odbyły się konsultacje z Zespołem z Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Zapoznano się z możliwością wykorzystania oprogramowania do symulacji zapotrzebowania energetycznego wybranych stref w budynkach. Stwierdzono, że różnica pomiędzy wynikami pomiarów a symulacjami zazwyczaj wynosi ponad 10 % nawet w przypadku złożonych algorytmów obliczających przepływy ciepła i wiele innych czynników. Z doświadczenia Instytutu wynika, że ciepłomierz przyłączony do jednego kaloryfera nie wskaże dobrych wyników, ze względu na zbyt małe przepływy i błędy pomiarowe. Zdecydowano, że podjęte zostaną próby oceny rzeczywistych kosztów także na podstawie zużycia energii, paliwa dla całego budynku.

Tablica 6.1. Rozmieszczenie czujników w eksperymentach.

Pin	Czujnik	ID czujnika	Opis czujnika	Opis miejsca
0	UART			
1	UART			
2	DHT22	T01	Obudowa fabryczna, kabel 15cm	Przy Udo
3	LED		Sygnalizacja pracy	
4	DHT22	T02ref	Obudowa fabryczna, kabel 6m	Na środku pomieszczenia 1,2m nad podłogą
5	DS18B20	Tzew	Srebrna, hermetyczna obudowa, kabel 6m, pull-up+rezystor 10k	Za oknem
6	DS18B20	T_g_we	Bez obudowy, kabel 2 m	Na wejściu grzejnika,
7	DS18B20	T04ref	Bez obudowy, kabel 2 m	Na środku pomieszczenia 1,2m nad podłogą
10	DS18B20	T_g_wy	Kabel 1m,	

6.1 Badania polowe – ocena podstawowych parametrów dynamicznych pomieszczeń w budynku P7 i zakłóceń mogących mieć wpływ na wyznaczanie parametrów modelu i ocenę kosztów ogrzewania

Przeprowadzono eksperymenty w obiekcie P7. Obiekt P7 został opisany w ramach zadania 1. Aby ocenić stałe czasowe występujące na tym obiekcie wykonano dwa eksperymenty:

- Eksperyment wychładzania pomieszczenia przy zamkniętych oknach.
- Obserwacja zmian temperatury w pomieszczeniu w czasie ogrzewania innego pomieszczenia.

6.1.1 Stan początkowy

Obiekt eksperymentalny P7, w czasie przeprowadzania eksperymentów nie umożliwiał sterowania ogrzewaniem, jedynie można było przeprowadzić eksperymenty związane z nagrzewaniem budynku i jego chłodzeniem w celu określenia stałych czasowych, wpływu ogrzewania innym źródłem ciepła (np. kominkiem), otwarcia drzwi wyjściowych. Są to wszystko przykłady zakłóceń, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji systemu (użytkownik może otworzyć drzwi lub okno lub włączyć inne źródło ogrzewania) i odpowiednia reakcja sterowania ogrzewaniem może spowodować zmniejszenie kosztów ogrzewania bez zmniejszenia komfortu użytkowników obiektu..

Rysunek 6.1. Wychładzanie w pomieszczeniu w czasie eksperymentu 1. Oś pionowa – temperatura w °C. Oś pozioma – czas w godzinach.

Pomieszczenie: Pomieszczenie na piętrze, rogowe NW, ścianka działowa karton gips, folia w otworze drzwiowym.

Grzejniki: Przed eksperymentem grzejniki wyłączone. W czasie eksperymentu grzejnik na 4. Działający kominek na dole. Pozostałe grzejniki na ok 1.

Pogoda: Temperatura zewnętrzna $-5...-2$ °C , wiatr: bezwietrznie, opad: brak. W nocy opad śniegu.

Ustawienia regulatorów: W eksperymentach 1 i 2 regulator c.o. wyłączony.

Ustawienia termostatów na grzejnikach: w pomieszczeniu na 4, w pozostałych na ok. 1.

6.1.2 Eksperyment wychładzania budynku

Przeprowadzono eksperyment polegający na obserwacji wychładzania budynku od temperatury obniżonej ok. 15 °C (temperatury utrzymywanej np. w nocy) do temperatury utrzymywanej podczas dłuższej nieobecności w budynku $6...7$ °C. Po tym czasie będzie konieczne włączenie ogrzewania, w celu utrzymywania temperatury minimalnej.

W ciągu 16 godzin temperatura w pomieszczeniu doszła praktycznie do stanu ustalonego (Rys. 6.1), trzy dni później odczytano temperaturę i wynosiła ona $7,25$ °C (wzrosła też temperatura zewnętrzna do $+2$ °C). Stała czasowa związana z wychładzaniem w tym budynku wynosi około 4 godziny (budynek ze ściany trójwarstwowej nieocieplony).

Na podstawie eksperymentu można stwierdzić, że im temperatura utrzymywana podczas dłuższej nieobecności jest niższa, tym dłużej będzie trwało dojście do tej temperatury (i nie trzeba w tym czasie włączać ogrzewania) co wiąże się z oszczędnością energii. Niższa temperatura będzie

także wymagała niższych nakładów do jej utrzymania, gdyż mniejsze są przepływy energii przez przegrody na zewnątrz i do gruntu. Należy określić minimalną temperaturę w pomieszczeniu na podstawie danych o materiałach i urządzeniach zainstalowanych w pomieszczeniu, poniżej której może dojść do ich uszkodzenia.

6.1.3 Eksperyment nagrzewania budynku

Wykonano eksperyment nagrzewania pomieszczenia w budynku. Ściany w budynku na początku eksperymentu miały temperaturę ok. $6\text{ }^{\circ}\text{C}$. Włączono ogrzewanie. Na wykresie na Rys. 6.2 można obserwować przebieg zmian temperatury dla poszczególnych czujników. Budynek był zamieszkały, w przebiegu widoczne są różne efekty związane z obecnością osób podczas nagrzewania (otwieranie okien, przejście osoby przez pomieszczenie powoduje inny obieg powietrza). Można też zaobserwować powolne nagrzewanie się czynnika grzewczego w instalacji c.o. . Należy zwrócić uwagę, że to nagrzewanie będzie miało inny przebieg, gdy w innych pomieszczeniach będzie wyższa temperatura i zamkną się zawory na kaloryferach w innych pomieszczeniach. Jednak założono, że pozostałe grzejniki również będą nagrzewały pomieszczenia. Dopiero po około 2 godzinach płyn w instalacji c.o. osiągnął temperaturę w granicach na które nastawiono regulator kotła gazowego. Po trzech godzinach regulator kotła zaczął włączać i wyłączać płomień w kotle w cyklach ok. 10 minut. Z zużycie gazu w tym okresie zmniejszyło się o połowę, gdyż przez połowę czasu pracowała tylko pompa c.o. . Przez pierwsze trzy godziny kocioł gazowy pracował praktycznie cały czas (wyłączył się na jeden cykl, ale temperatura w biegu szybko spadła, a ponowne nagrzanie trwało ponad 30 minut).

Eksperyment pokazał, że ocena kosztów eksploatacji w pomieszczeniu będzie bardzo trudna. Wzrost temperatury w obiegu c.o. świadczy o pracy kotła i sumowanie takich okresów może pozwolić na ocenę kosztów ogrzewania, ale nie pomieszczenia tylko całego obiektu. Jeżeli ogrzewanie zostanie ograniczone do jednego pomieszczenia, to i tak przepływy ciepła do pozostałych pomieszczeń spowodują, że koszt będzie dotyczył ogrzewania pomieszczenia i podniesienia temperatury w sąsiednich.

6.2 Podsumowanie eksperymentów polowych

Dokonano oceny stałych czasowych związanych z dynamiką zmian temperatury w budynku. Podczas wychładzania stała czasowa wynosi ok. 4,5 godziny. Nagrzewanie w pomieszczeniu za pomocą gazu odbywa się z stałą czasową około 1 godziny. Znacznie szybciej przebiegają zmiany związane z temperaturą czynnika grzewczego w instalacji grzewczej – w ciągu około 20 minut temperatura szybko spadała z $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ na wejściu grzejnika. W tym czasie działała jeszcze pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. . Po tym czasie pompa się wyłączyła i grzej-

Rysunek 6.2. Nagrzewanie pomieszczenia w czasie eksperymentu. Oś pionowa – temperatura w °C. Oś pozioma – czas w godzinach.

nik wychładzał się ze stałą czasową podobną, jak dla całego pomieszczenia. Należy pamiętać, że w eksperymentach mierzono temperaturę powietrza. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, stropy i podłogi nagrzewały się i schładzały z innymi stałymi czasowymi.

Na podstawie eksperymentów szacowano jaka powinna być częstotliwość pomiarów temperatury i częstotliwość zmian nastaw regulatora. Ze względu na to, że nawet najszybsze stałe czasowe są rzędu kilkudziesięciu minut zdecydowano, że podstawowym cyklem pracy układu kontrolno-pomiarowego będzie jedna minuta.

Projektowany algorytm ma minimalizować koszty ogrzewania pomieszczenia i budynku. Budynek może być różnie usytuowany, będzie też normalnie użytkowany przez mieszkańców. To oznacza, że algorytm powinien działać poprawnie w obecności sygnałów zakłócających i poprawnie na nie reagować.

Należy przygotować algorytm do wykrywania takich zachowań, jak zmiany temperatury na skutek otwarcia drzwi, okien, włączenia źródeł ciepła w innych pomieszczeniach. Gwałtowny spadek temperatury w pomieszczeniu może oznaczać chwilowe otwarcie drzwi wejściowych lub okna. W takim przypadku regulator powinien wyłączyć źródło ciepła, bo utrzymanie temperatury w pomieszczeniu w takich warunkach oznacza duże koszty, a obniżenie temperatury w pomieszczeniu powinno spowodować, że przebywający w pomieszczeniu użytkownik zamknie okno lub drzwi. Można rozważyć sygnalizację użytkownikowi, że coś nieprawidłowego dzieje się w pomieszczeniu. Np. w przypadku gdy system wykrył otwarcie okien na dłużej niż godzinę w warunkach zimowych. Taka reakcja systemu może przynieść użytkownikowi znaczne oszczędności,

jeśli zapomina o zamykaniu okien.

Innym problemem będzie wykrywanie takich sytuacji podczas automatycznej identyfikacji parametrów systemu. Włączenie dodatkowych źródeł ciepła w pomieszczeniu może spowodować, że system źle zidentyfikuje model pomieszczenia. Jednak ciepło wytwarzane przez kominek jest też zwykle najtańszym źródłem energii w budynku, więc jego użycie wiąże się z obniżeniem całkowitych kosztów ogrzewania. Można poinformować użytkownika, by w fazie uczenia nie włączał w pomieszczeniu i sąsiednich pomieszczeniach urządzeń wytwarzających ciepło takich jak kominki, termowentylatory. Można rozważyć opcję, że użytkownik wyłączy na ten czas proces uczenia. Należy poinformować użytkownika o konieczności poprawnego umieszczenia czujników pomiarowych w pomieszczeniu, tak by czujnik nie reagował na zmiany nasłonecznienia pomieszczenia i nie był zbyt blisko ścian szczytowych.

Eksperymenty wykazały potrzebę ulepszenia systemu pomiarowego. Zaimplementowano procedury kalibracji wskazań czujników temperatury. Instalowanie czujników na obiekcie okazało się pracochłonne. Duża liczba czujników powoduje, że istotna stała się niezawodność systemu w trakcie trwających wiele dni badań. Zaistniała potrzeba opracowania modułowego systemu kontrolno-pomiarowego umożliwiającego szybkie i niezawodne rozwijanie systemu w różnych pomieszczeniach badanych obiektów. Ze względu na wielość rodzi czujników podłączanych do systemu, budowane urządzenie musi być odpowiednio uniwersalne.

Budowa systemu kontrolno-pomiarowego

Opracowanie algorytmu i jego testowanie wymagało zbudowania systemu pomiarowego dostosowanego do potrzeb realizowanego projektu. System musiał umożliwiać szybkie i niezawodne zmontowanie na wybranym obiekcie. Niezawodność połączeń z czujnikami jest niezwykle ważna w tym projekcie, gdyż montowanych jest wiele czujników, w różnych miejscach obiektu, a badania trwają wiele dni i mogą być niemożliwe do powtórzenia ze względu na zmianę pogody.

Dlatego zdecydowano się na opracowanie specjalizowanego modułu elektronicznego, na tyle uniwersalnego, że pozwalającego na zmontowanie wszystkich planowanych konfiguracji systemu kontrolno-pomiarowego. Moduł elektroniczny można zamontować na płytce UDOO lub Arduino Mega.

7.1 Układy związane z zasilaniem

Uniwersalność systemu zapewnia m.in. uniwersalność części realizującej zasilanie płytki. Zaprojektowano układ elektroniczny o możliwościach opisanych poniżej.

7.1.1 Sekcja zasilania 24 V z sygnalizacją LED

Na Rys. 7.1 przedstawiono schemat sekcji wejścia napięcia zasilania 24 V. Napięcie 24 V jest wymagane do sterowania wieloma zaworami. Jeżeli układ kontrolno-pomiarowy będzie sterował zaworami o napięciu zasilania 24 V, to taka jest wymagane napięcie zasilania. Jeżeli w układzie nie jest planowane sterowanie urządzeniami o napięciu zasilania 24 V, to układ może być zasilany niższym napięciem. Przetwornice wytwarzające napięcia 5 V i 3,3 V mogą pracować w szerokim zakresie napięć. Dioda LED1 sygnalizuje obecność zasilania 24V.

Rysunek 7.1. Sekcja zasilania z sygnalizacją LED.

7.1.2 Sekcja zasilania 5 V step down z 24 V na 5 V

Schemat przedstawiono na Rys. 7.2. Część układów pomiarowych, czujników wymaga napięcia zasilania 5 V. Układ LM2596 – umożliwi zasilanie płytki z napięciem w zakresie od 7 V do 40 V, posiada zabezpieczenie termiczne i zwarciovne, obciążenie prądowe maksymalnie 3 A na wyjściu. Napięcie 5 V może być podawane na szynę 5 V płytki i na złącze USB (podłączono jedynie linie zasilania do złącza USB). W ten sposób zasilanie 5 V może też być pobierane z USB – wybór odpowiednimi zworkami. Złącze USB może służyć do zasilania innych urządzeń, jeżeli linia 5 V jest zasilana i innych źródeł. Przetwornica działa już od napięcia ok. 7 V, tak więc praktycznie dowolny zasilacz DC może zasilić układ pomiarowy, w którym nie realizuje się funkcji sterowania zaworami 24 V. Odpowiednie jumpery umożliwiają zasilanie UDOO lub Arduino Mega lub płytki Arduino może być źródłem zasilania dla części pomiarowej projektowanej płytki. W ten sposób powstał układ o wielu możliwych źródłach zasilania i umożliwiający sterowanie czujnikami, a także urządzeniami nawet o dość dużych prądach zasilania.

Rysunek 7.2. Sekcja zasilania 5 V step down z 24 V na 5 V.

7.1.3 Sekcja zasilania 3,3 V step down z 5 V na 3,3 V

Schemat na Rys. 7.3. Sekcja jest oparta na układzie przetwornicy napięć LD1117. Maksymalne obciążenie prądem to 800 mA. Sekcja jest zasilana z linii 5 V. Zatem o ile jest na płytce prawidłowo wytworzone napięcie 5 V, to napięcie 3,3 V też powinno być prawidłowo wytworzone. Napięcie to jest potrzebne do zasilania czujników 1-wire, gdy płytka jest podłączona do układu UDOO. UDOO ma logikę 3,3 V i zasilanie czujników DS18B20 napięciem 3,3 V powoduje, że i one przełączają się na logikę 3,3 V i nie ma ryzyka spalenia wejść 3,3 V procesora w UDOO.

Rysunek 7.3. Sekcja zasilania 3.3 V step down z 5 V na 3,3 V.

7.2 Sterowanie siłownikiem

W tej części opisano rozwiązanie problemów dotyczących sterowania siłownikiem zaworu z systemu.

7.2.1 Sekcja sterowania zaworem termoelektrycznym/przełącznikiem 24 V

Schemat na Rys. 7.4. Układ oparty na tranzystorze MOSFET IRF9510. System pomiarowy za pomocą tego układu może realizować wiele funkcji sterowania, nie tylko otwieranie i zamykanie zaworu termoelektrycznego i sterowanie przełącznikiem. Duży możliwy prąd obciążenia (maksymalnie 4 A z linii 24 V) pozwala na sterowanie mocą do około 100 W, np. silnikiem wentylatora. Możliwe jest wykorzystanie funkcji PWM mikroprocesora Arduino do płynnego sterowania mocą. Jeżeli do wyjścia X2-1 podłączone zostanie obciążenie indukcyjne, to należy je podłączyć wraz z diodą spolaryzowaną zaporowo w celu zmniejszenia przepięć przy przełączaniu.

Rysunek 7.4. Sekcja sterowania zaworem termoelektrycznym/przełącznikiem 24 V.

7.2.2 Konwerter poziomów napięć UART

Płytki Arduino Mega ma logikę i UART w standardzie napięć 5 V. Płytki UDOO mają logikę 3,3 V i takie same napięcia układu transmisji szeregowej. Także podłączane układy szeregowe mogą mieć logikę w jednym z tych dwu standardów. Konieczne było zaprojektowanie konwertera napięć 3,3 V na 5 V Rys. 7.5. Poziomy napięć po stronie płytki wybierane są automatycznie, na podstawie pinu IOREF (3,3 lub 5V) który w układach Arduino wskazuje, jakie napięcie ma stan wysoki procesora. Napięcia przesuwane są za pomocą tranzystorów BSS138. W ten sposób za pośrednictwem zaprojektowanej płytki, układ kontrolno pomiarowy może komunikować się z urządzeniami posiadającym układy transmisji szeregowej w obu standardach napięć.

Rysunek 7.5. Konwerter poziomów napięć UART

7.2.3 Wyjście do sterowania zaworem Siemens

Na płytce przewidziano specjalne wyjście do sterowania zaworem Siemens SSA61 (Rys. 7.6). Układy Arduino nie posiadają przetworników C/A, a jedynie układy PWM. Zaprojektowano układ zamieniający sygnał PWM 0–5V na 0–10V na wzmacniaczu operacyjnym LMV824D. Ponieważ przewidziano również sterowanie z układu UDOO przełączającego napięcia między 0 a 3,3 V to wzmacnienie w układzie musiało być zwiększony, tak aby dla 3,3 V na wejściu wzmacniacza, na wyjściu było 10 V. Dlatego w układzie zastosowano odpowiednie zabezpieczenie chroniące przed zbyt dużym przekroczeniem napięcia 10 V. Dioda Zenera zabezpiecza przed przekroczeniem napięcia 12 V na wyjściu sterującym. Filtry dolnoprzepustowe uśredniają napięcie, w ten sposób sygnał PWM pozwala na wytworzenie zadanego napięcia analogowego w zakresie 0–10 V.

Rysunek 7.6. Wyjście do sterowania zaworem Siemens.

7.3 Funkcje pomiarowe układu

7.3.1 Uniwersalne wejścia/wyjścia

Na projektowanej płytce przewidziano dwanaście uniwersalnych wejść/wyjść wyprowadzonych na złącza wraz z napięciem zasilania i masą (Rys. 7.7). Umożliwiają podłączenie czujników temperatury, wilgotności, wejść i wyjść cyfrowych, wejść dla których zliczany jest czas itp. Możliwe jest oddzielne ustawienie na każdym wyjściu zasilającego napięcia 5 V lub 3,3 V niezależnie od poziomu napięć płytki Arduino lub UDOO.

Wejścia analogowe i pozostałe wejścia/wyjścia cyfrowe modułów Arduino są wyprowadzone na piny. Dzięki temu też są dostępne i można do nich podłączyć np. wyświetlacz LCD, klawiaturę. Dostępne są pozostałe układy szeregowe i I²C.

Rysunek 7.7. Uniwersalne wejścia wyjścia z wyborem napięcia zasilającego czujniki.

Na Rys. 7.8 przedstawiono projekt płytki drukowanej. Wykonano obwody drukowane i zamontowano układy i złącza na płytce. Dodatkowo na płytce przewidziano dwa jumpery do sterowania pracą układu. Jeden oznaczony jako AUTO ma pozwalać na automatyczny start oprogramowania w domyślnej konfiguracji, drugi, oznaczony SW1 – nie ma przypisanej funkcji. Oprócz jumperów, przewidziano 36 punktów lutowniczych w rastrze 2,54 do przyłutowania dowolnych układów /elementów. Podobnie dwa wolne wejścia i wyjście wzmacniacza operacyjnego zostały wyprowadzone, co powinno umożliwić zrealizowanie wielu dodatkowych funkcji nie przewidzianych na etapie projektowania. Przystąpiono do testowania układu i poprawiania płytki.

Na Rys. 7.9 przedstawiono zdjęcie zamontowanej płytki i zamontowanej na układzie Arduino Mega.

Rysunek 7.8. Projekt PCB płytki.

7.4 Testy, modyfikacje płytki i wnioski

Zmontowane układy zostały zainstalowane na płytkach UDOO i Arduino Mega podłączonych do układu Raspberry Pi za pomocą USB. Przetestowano poszczególne elementy płytki. Bardzo dobrze spełniają swoje funkcje sekcje związane z zasilaniem. Pozwalają na dowolne łączenie i zasilanie układów z zasilaczy o różnych poziomach napięć.

7.4.1 Układy we/wy uniwersalnych

Testy podłączania czujników DS18B20 wykazały, że dla krótkich połączeń nie ma problemów. Natomiast, gdy połączenia przekraczają kilka metrów pojawiają się przekłamania. Czasem pomaga dołączenie dodatkowego rezystora (być może pull-up w danym egzemplarzu Arduino nie jest wystarczający). Dokumentacja procesorów ATmega wskazuje, że rezystancja pull-up w procesorach może się zmieniać w szerokich granicach. Niewątpliwie zastosowanie złącz znacznie przyspieszyło i ułatwiło montowanie systemu na obiektach i zmiany w konfiguracji. Zwykle wystarczy powtórzyć odczyt, by przy długich przewodach otrzymać wartość temperatury.

Rysunek 7.9. Wykonana i zmontowana płytko z uniwersalnymi wejściami i wyjściami zamontowana na Arduino Mega.

Układy we/wy są na tyle uniwersalne, że umożliwiły wykonywanie dodatkowych funkcji – włączanie i wyłączenie ogrzewania gazowego, zliczanie czasu pracy podajnika ślimakowego.

7.4.2 Układy sterowania zaworami

Obydwa układy sterowania wymagały poprawy. Układ sterowania zaworem Siemens SSA61 miał dobraną zbyt dużą wartość pojemności w filtrze dolnoprzepustowym. W efekcie przy większych skokach sterowania zawór poruszał się do pozycji pośredniej, zatrzymywał i dopiero w drugim kroku dochodził do nowego stanu ustalonego. Zmniejszenie pojemności zlikwidowało ten problem. Należało również przepiąć wzmacniacz operacyjny do napięcia zasilania 24 V, by mógł sterować napięciem wyjściowym w pełnym zakresie.

W układzie sterowania przekaźnikiem, należało dorobić transoptor w celu zabezpieczenia procesora przed przepięciem i obniżenia napięcia do wartości pozwalającej na otwarcie tranzystora kluczującego.

7.5 Podsumowanie części elektronicznej

Zbudowany układ umożliwiał szybkie i niezawodne zmontowanie układu pomiarowego i regulacji na obiektach. Dzięki temu możliwe było opracowanie, implementacja i testowanie algorytmu sterowania ogrzewaniem i algorytmów obniżających koszty ogrzewania. Układ elektroniczny wraz z opracowanym oprogramowaniem Arduino, oprogramowaniem dla platform Linu-

xowych w UDOO i w Raspberry Pi pozwoliły na zdalne sterowanie ogrzewaniem i zbieraniem danych pomiarowych z wszystkich niezbędnych w projekcie czujników.

Wykonywane eksperymenty mają charakter długoterminowy. Do niezawodnej pracy całego systemu niezbędne było uzupełnienie o urządzenia zapewniające niezawodne zasilanie (UPS), dostęp do Internetu przez łącza przewodowe i GSM. W ten sposób nawet zanik zasilania na obiekcie nie powodował przerwania pracy części pomiarowej i rejestracji danych pomiarowych.

Zainstalowane systemy działają bez przerw już kilka miesięcy i są uzupełniane o dodatkowe funkcje w ramach powstających podczas badań nowych zadań pomiarowych. Udało się więc zbudować dość uniwersalny, niezawodny system kontrolno-pomiarowy spełniający potrzeby niniejszego projektu.

Eksperymenty na obiekcie

W rozdziale przedstawiono wyniki eksperymentów mające na celu wykrycie zjawisk mających wpływ na koszty ogrzewania w budynku i pracę algorytmu minimalizującego koszty.

8.1 Eksperymenty obserwacji działania regulatora temperatury na obiekcie T35

Obiekt T35, to pokój rogowy w mieszkaniu, w bloku wielokondygnacyjnym. Okna dwuszybowe, ściany ocieplone styropianem. Obiekt posłużył jedynie do eksperymentu obserwacji działania regulatora. Obserwacje działania regulatora powinny pomóc w ustaleniu sposobu działania projektowanego regulatora oraz algorytmów obniżających koszty ogrzewania w obiekcie. Na obiekcie T35 jest zainstalowany komercyjny, automatyczny regulator temperatury zakupiony w marce LIDL.

Na Rys. 8.1 przedstawiono zaobserwowane przebiegi temperatur. Z zaobserwowanych przebiegów wynika, że regulator bardzo często otwiera się i zamyka – co powoduje zwiększone zużycie energii z baterii. Regulator ten nie ma możliwości mierzenia temperatury powietrza w pomieszczeniu, jedynie mierzona jest temperatura powietrza w pobliżu głowicy. To powoduje, że temperatura w pomieszczeniu jest znacznie niższa niż ustawiona na regulatorze. Regulator mający dostęp do poprawnie mierzonej temperatury pomieszczenia powinien mieć możliwość lepszej regulacji. Stałe czasowe będą także inne, gdyż czujnik na regulatorze znacznie bardziej reagował na włączenie obiegu c.o. .

Zastosowanie lepiej działającego regulatora powinno obniżyć koszt związany z zużyciem baterii/akumulatorów w układzie sterowani.

Na Rys. 8.2 przedstawiono powiększony fragment przebiegu, obejmujący około jedną dobę, pokazujący działanie regulatora. Regulator zaprogramowany był na dwie temperatury. Podwyższenie następowało o godzinie 6:00 do 9:00 i od 15:00 do 21:00.

Rysunek 8.1. Przebieg odczytów temperatur podczas badania regulatora dostępnego komercyjnie. Oś pionowa – temperatura w °C, oś pozioma – czas w minutach. Oznaczenia czujników: T_{zew} – pomiar na zewnątrz budynku, T_{ref} – pomiar na środku 1,2 m nad podłogą, T_{g_we} i T_{g_wy} – czujniki zamontowane na wejściu i wyjściu grzejnika c.o. , T_{g_pow} – czujnik mierzący temperaturę powietrza w pobliżu regulatora, T_{refDHT} – temperatura wskazywana przez czujnik wilgotności.

Rysunek 8.2. Przebieg odczytów temperatur podczas badania regulatora dostępnego komercyjnie – przykładowy przebieg temperatur w ciągu doby. Oś pionowa – temperatura w °C, oś pozioma – czas w minutach. Oznaczenia czujników: T_{zew} – pomiar na zewnątrz budynku, T_{ref} – pomiar na środku 1,2 m nad podłogą, T_{g_we} i T_{g_wy} – czujniki zamontowane na wejściu i wyjściu grzejnika c.o. , T_{g_pow} – czujnik mierzący temperaturę powietrza w pobliżu regulatora, T_{refDHT} – temperatura wskazywana przez czujnik wilgotności.

8.2 Eksperymenty badania stabilizacji wskazań czujników temperatury po wprowadzeniu kalibracji

Wstępne eksperymenty wykazały, że offsety czujników są na tyle duże, że utrudnia to ocenę przepływu ciepła w budynku. Trudno jest ocenić nawet kierunek przepływu ciepła, jeśli różnice wskazań czujników z powodu przesunięć ich charakterystyk są rzędu 2 °C. Dlatego postanowiono w ramach badań laboratoryjnych dokonać kalibracji czujników i korygować wskazania automatycznie. Po wprowadzeniu zmian przeprowadzono eksperyment mający na celu zweryfikowanie, czy wprowadzone poprawki przyniosły pożądany efekt. Przez siedem dni zestaw czujników pomiarowych był przechowywany w komorze o podwójnych ścianach. Temperatura w komorze zmienia się wolno, podobnie jak temperatura w budynku, ale była wyrównana w całej objętości. Wszystkie czujniki w komorze powinny były wskazywać tę samą temperaturę. Obserwowano wskazania czujników. Na Rys. 8.3 przedstawiono wyniki badań.

Rysunek 8.3. Przebieg zmian wskazań czujników temperatury zamkniętych w komorze zapewniającej równomierny rozkład temperatur. Oś pionowa – temperatura w °C, oś pozioma – data pomiarów.

Po kalibracji czujniki, pomimo zmian temperatur w zakresie ponad 3 °C, różnice wskazań czujników nie przekraczały ± 2 kwanty. Można uznać, że przeprowadzona kalibracja pozwala na odniesienie wskazań czujników do wskazań czujników referencyjnych co najmniej w zakresie od 18 °C do 25 °C.

8.3 Wykrywanie zjawisk mogących mieć wpływ na koszt ogrzewania w pomieszczeniu

Algorytm minimalizujący koszt ogrzewania w pomieszczeniu powinien wykrywać sytuacje mogące mieć wpływ na koszt ogrzewania, tak by miał szansę rozpoznać dane zjawisko i odpowiednio zareagować. Dlatego wykonano eksperymenty w których takie zjawiska zachodzą i określono, jak zmieniają się sygnały z czujników w czasie tych zjawisk. Na tej podstawie można będzie opracować algorytm wykrywający dane zjawisko.

8.3.1 Obniżenie kosztów ogrzewania poprzez włączanie innych źródeł ciepła

Jednym ze sposobów obniżenia kosztów ogrzewania jest wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła, tańszych ale z różnych względów nie nadających się na podstawowe źródło ciepła w obiekcie. Takimi źródłami mogą być panele słoneczne, kominek. Uwzględnienie takiego źródła w bilansie kosztów może zwiększyć dokładność szacowania kosztów zużycia energii w budynku. W ramach eksperymentu przebadano wpływ wykorzystania kominka na drewno na przebiegi temperatur w badanym pomieszczeniu. Kominek (Rys. 8.5) znajduje się w pomieszczeniu na parterze (badane pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze). Zainstalowano czujniki zarówno w pomieszczeniu badanym, jak i w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek. Umieszczono także czujniki na kominku. Tu jednak pojawił się problem. Zdjęcia w podczerwieni (Rys. 8.5) pokazują bardzo nierównomierne nagrzewanie kominka. Niektóre elementy kominka osiągają temperatury przekraczające 250 °C. Wykorzystywane czujniki półprzewodnikowa nie mierzą temperatur powyżej 120 °C, a wyższe temperatury spowodują ich zniszczenie. Na podstawie zdjęć wybrano dwa miejsca umieszczenia czujników – stykowo z boku obudowy (miejsce bezpieczne), oraz w wylocie gorącego powietrza z wewnętrznej komory kominka. To drugie miejsce powinno zapewnić dużo szybszą reakcję czujnika na uruchomienie kominka, ale jest zagrożenie przekroczenia maksymalnej mierzonej temperatury.

Wykonano trzy eksperymenty (Rys. 8.6). Pierwszy polegał na jednokrotnym rozpaleniu w kominku. W kolejnych eksperymentach wydłużano czas palenia w kominku. Krótkie rozpalenie nie miało praktycznie żadnego wpływu na temperaturę w pomieszczeniu badanym i w pomieszczeniu, w którym zainstalowano kominek. Długie ogrzewanie znacznie podwyższało temperatury w pomieszczeniu, w którym zainstalowano kominek.

Ze względu na to, że drewno jest znacznie tańszym źródłem ciepła niż większość innych źródeł, korzystne jest znacznie ograniczenie ogrzewania za pomocą instalacji c.o. , tak aby można było wykorzystać pełną moc grzewczą kominka nie dopuszczając jednocześnie do podwyższenia temperatury ponad zadane granice.

Eksperyment pokazuje, że w pomieszczeniu, po uruchomieniu kominka dość szybko wzro-

Rysunek 8.4. Dodatkowe źródło ciepła – kominek.

Rysunek 8.5. Zdjęcia w podczerwieni kominka.

szą temperaturą powietrza. Szczególnie w przypadku czujników zainstalowanych blisko kominka (promieniowanie ciepłe kominka podwyższyło wskazywaną temperaturę) oraz dla czujników zamontowanych blisko sufitu (kominek w dużym stopniu ogrzewa powietrze). Algorytm powinien

Rysunek 8.6. Przebiegi temperatur podczas ogrzewania kominkiem.

wykryć wzrost temperatury i ograniczyć ogrzewanie z droższego źródła ciepła.

8.3.2 Włączenie innych źródeł ciepła w sąsiednich pomieszczeniach

Jeżeli w obiekcie znajduje się więcej niż jedno źródło ciepła, to koszt wytworzenia ciepła przez poszczególne źródła jest zapewne różny. Największą oszczędność przyniesie największe korzystanie z źródła najtańszego ciepła. Jeżeli takie źródło ciepła (np. kominek) znajduje się w tym samym pomieszczeniu, to reakcja czujników była bardzo szybka. postanowiono sprawdzić wpływ dodatkowego źródła ciepła na pomieszczenia sąsiednie (Rys. 8.7). Pomimo tego, że pomieszczenie obserwowane znajduje się na piętrze i unoszące się, ogrzane powietrze mogło bez przeszkód przepłynąć z pomieszczenia ogrzewanego na górę, to w bardzo niewielkim stopniu wpłynęło to na temperaturę w obserwowanym pomieszczeniu. Może to spowodować duże trudności w wykryciu tego zjawiska i uwzględnieniu go w algorytmie sterowania ogrzewaniem.

Temperatura w pomieszczeniu utrzymywała się na stałym poziomie, bliskim poziomowi temperatury, jaki panował trzy dni później, przy braku jakiegokolwiek ogrzewania. Temperatura w pomieszczeniu praktycznie nie wzrosła (Rys. 8.7). Planuje się wykonanie podobnego eksperymentu ale w pomieszczeniu bezpośrednio nad pomieszczeniem ogrzewanym. Eksperyment pokazał też, że różnice temperatur są na tyle niewielkie, że dla potrzeb eksperymentów potrzebna jest większa dokładność odczytów temperatury.

Rysunek 8.7. Przebieg zmian temperatury w pomieszczeniu na piętrze, przy włączonym ogrzewaniu w pomieszczeniu znajdującym się poniżej (ale nie bezpośrednio pod pomieszczeniem). Oś pionowa – temperatura w °C. Oś pozioma – czas w godzinach.

8.3.3 Wpływ otwarcia okien lub drzwi

Podczas wykonywania eksperymentów przetestowano, jaki wpływ na wyniki pomiarów może mieć otwarcie okna lub drzwi w pomieszczeniu. Na Rys. 8.8 widoczny jest efekt otwarcia okna.

Rysunek 8.8. Przebieg zmian temperatury podczas otwarcia okna. Oś pionowa – temperatura w °C. Oś pozioma – czas w godzinach.

W czasie eksperymentu, czujnik temperatury zewnętrznej był umieszczony w pobliżu okna, co spowodowało, że ciepłe powietrze z pomieszczenia zawiążyło wskazania czujnika Tzew. Temperatury powietrza mierzone przez pozostałe czujniki spadły o około 2 °C, co może w istotny

sposób zmienić obserwowane przebiegi. Jednocześnie temperatura na wejściu grzejnika T_{g_we} zwiększyła się o ok. $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ co oznacza, że termostat na grzejniku otworzył się i zwiększył strumień energii cieplnej dostarczanej do grzejnika. Temperatura na wyjściu nie zmieniła się, co z kolei oznacza dużo większe oddawanie ciepła przez grzejnik (spadła temperatura w pomieszczeniu). Należy zwrócić uwagę, by w czasie eksperymentów identyfikacyjnych nie były otwierane okna.

A w bardziej zaawansowanej wersji algorytmu powinno być wykrywane otwarcie okna i w tym czasie zamykany dopływ do grzejnika by zminimalizować ucieczkę ciepła z budynku. Wykrycie otwarcia okna może być utrudnione z powodu reakcji regulatora na obniżenie temperatury. Napływ zimnego powietrza w pobliżu czujnika regulatora, spowodował jego otwarcie i z tego powodu temperatura na wejściu grzejnika wzrosła. Jednocześnie temperatura na wyjściu zmalała, co oznacza zwiększenie oddawania ciepła przez grzejnik, ciepła które w dużym stopniu ucieka przez otwarte okno z pomieszczenia. Wykrycie otwarcia okna i reakcja algorytmu powodująca zamknięcie dopływu do grzejnika może być źródłem oszczędności bez znacznego obniżenia komfortu dla użytkownika pomieszczenia.

Można zaproponować kilka wersji algorytmu wykrywającego otwarcie okna:

- 1) Na podstawie wskazań czujnika temperatury w pomieszczeniu i stanu regulatora na grzejniku. W normalnych warunkach, gdy regulator otwiera zawór c.o. temperatura w pomieszczeniu powinna rosnąć. Otwarcie okna powoduje spadek temperatury, co powinno być skompensowane zwiększeniem otwarcia zaworu. Jeżeli takie zwiększenie nie spowoduje podwyższenia temperatury, to znaczy, że następuje zwiększona ucieczka ciepła i należy zamknąć zawór grzejnika, a na pewno nie powinno się go dalej otwierać.
- 2) Możliwe jest zastosowanie taniego czujnika kontaktowego, wykrywającego otwarcie okna. Czujnik taki może być częścią składową systemu alarmowego.
- 3) Na podstawie czujnika zewnętrznego w pobliżu okna. Ciepłe powietrze wypływające przez okno szybko zmienia wskazanie czujnika zainstalowanego w pobliżu otworu okiennego. Jednak instalacja specjalnego czujnika tylko w celu wykrycia otwarcia okna nie ma większego uzasadnienia.
- 4) Na podstawie wskazań czujnika temperatury powietrza zainstalowanego w głowicy termostatu zaworu c.o. . Zimne powietrze wpływa do pomieszczenia i opada. Ponieważ głowica termostatu znajduje się zwykle pod oknem, do strumień zimnego powietrza szybko obniża tę temperaturę. Jednak musi to zjawisko być szybko wykryte, gdyż termostat otworzy zawór, podniesie się temperatura grzejnika i to zjawisko zamaskuje sygnał wskazujący na otwarcie okna.

Ze względów bezpieczeństwa, algorytm powinien ograniczyć czas działania wyłączenia ogrzewania. Długie wychładzanie pomieszczenia może spowodować zamarznięcie np. płynu w insta-

lacji c.o. lub zniszczenia w pomieszczeniu. Dlatego czas działania funkcji ograniczającej ogrzewanie po otwarciu okna powinien być ograniczony np. do 20 minut lub gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej dopuszczalnej, minimalnej wartości. Wtedy ogrzewanie powinno być przywrócone, nawet gdy następuje nadal nadmierna ucieczka ciepła z pomieszczenia.

8.3.4 Ocena wpływu nasłonecznienia na odczuwalną temperaturę

Odczuwalna temperatura jest wynikiem wpływu wielu czynników: temperatury powietrza, prędkości powietrza, wilgotności oraz ciepła dostarczanego poprzez promieniowanie (np. przez Słońce świecące przez okno lub kominek w pomieszczeniu). Prostą oceną temperatury odczuwalnej może być czujnik zamknięty w odpowiedniej szarej obudowie – tak, by wskazana przez czujnik temperatura była średnią ważoną temperatury powietrza i ciepła dostarczanego przez promieniowanie (jeżeli źródłem zakłóceń jest promieniowanie cieplne). Temperatura odczuwalna może się znacznie zmieniać w różnych miejscach pomieszczenia, jeżeli w pomieszczeniu znajdują się źródła ciepła oparte o promieniowanie lub wymuszony nawiew powietrza. Na tym etapie projektu postanowiono skupić się na pomiarze temperatury powietrza w środku pomieszczenia.

Podczas eksperymentów na obiekcie StM zaobserwowano, że czujniki umieszczone zbyt blisko okien, na które może padać światło słoneczne bezpośrednio znacznie zawyżają wskazania temperatury. Nawet jeśli na czujnik nie pada bezpośrednio światło słoneczne, to nagrzane obiekty w pobliżu czujnika mogą spowodować zawyżanie odczytów temperatury. Umieszczenie czujnika w pobliżu okna powoduje, że może też zaniżać temperaturę na skutek obiegu wychłodzonego w pobliżu okien powietrza, a za chwilę zawyżać wskazania, gdy na okno padnie promieniowanie słoneczne. Czujniki przy ścianach szczytowych reagowały szybciej na otwarcie drzwi, szybciej niż czujniki umieszczone w środku pomieszczenia – to również skutek obiegu powietrza w pomieszczeniu.

Nasłonecznienie może być źródłem oszczędności, szczególnie jesienią i wiosną, gdy energia dostarczana przez Słońce ma większą wartość niż w zimie. Osiągnięcie wymaganej temperatury w danym czasie wymaga odpowiednio wcześniejszego włączenia ogrzewania. Jeżeli w tym czasie nasłonecznienie będzie znaczne, to włączenie ogrzewania może okazać się niepotrzebne – to darmowa energia Słoneczna nagrzeje pomieszczenie. Uwzględnienie tego zjawiska może przynieść minimalne oszczędności i można je uwzględnić tylko w algorytmach uwzględniających prognozy nasłonecznienia w danym rejonie.

Algorytmy regulacji

W rozdziale tym przedstawiono założenia i budowę warstwowego systemu regulacji. Pokazano modele zastosowane do regulacji oraz wyniki eksperymentów na tych modelach. Podano źródła gotowe do implementacji algorytmu regulacji. Podano teorię przydatną do implementacji algorytmu automatycznego wnioskowania o warunkach komfortu w pomieszczeniu, optymalnym starowaniu temperaturą w pomieszczeniu wraz z uwzględnieniem preferencji użytkownika.

9.1 Budowa algorytmu wnioskowania rozmytego

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawy matematyczne wnioskowania rozmytego, które są potrzebne do budowy algorytmów z wykorzystaniem tej techniki.

9.1.1 Podstawy matematyczne modelu wnioskowania rozmytego.

Logika klasyczna stanowi logikę dwuwartościową: każde zdanie może być prawdziwe lub fałszywe, w przeciwnym wypadku nie jest ono zdaniem logicznym. Rozszerzeniem tego rozumowania jest logika rozmyta: tutaj wartość logiczna zdania nie jest elementem ze zbioru dwuelementowego $\{0, 1\}$, tylko ze zbioru ciągłego $(0, 1)$. Powyższy sposób rozumowania można przenieść na pole teorii zbiorów. W przypadku klasycznego zbioru element może do niego należeć lub nie należeć. Gdy mamy do czynienia ze zbiorem rozmytym element może należeć, nie należeć lub należeć w pewnym stopniu. Wiąże się z tym pojęcie funkcji przynależności, czyli funkcji opisującej, w jakim stopniu dany element należy do danego zbioru. Jest to spójne z postrzeganiem otoczenia przez organizmy żywe - w procesie przetwarzania danych posługują się one informacją nieprecyzyjną, jednak mimo to są w stanie na tej podstawie podejmować decyzje. W tym miejscu pojawia się pojęcie zmiennej lingwistycznej - wielkości przyjmującej wartość lingwistyczną. Przykładami takich zmiennych w naszym systemie regulacji mogą być „temperatura powietrza w pomieszczeniu”, „temperatura powietrza na zewnątrz budynku”, „położenie siłownika regulacyj-

nego na grzejniku” itd. Wartość lingwistyczna natomiast to słowny opis wartości zmiennej, np. „niska”, „wysoka”, „ciepło”, „szybko”, „wolno” itd.

9.1.1.1 Funkcje przynależności

Przykłady najczęściej używanych funkcji przynależności (wartości zmiennych wejściowych oraz wyjściowych modelu)

9.1.1.1.1 Trójkątna funkcja przynależności Na Rys. 9.1 pokazano wygląd trójkątnej funkcji przynależności.

Rysunek 9.1. Zbiór rozmyty o trójkątnej funkcji przynależności.

Trójkątna funkcja przynależności jest wyrażana następującym równaniem (9.1):

$$\mu_A(x, a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & \text{dla } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{dla } a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & \text{dla } b < x \leq c \\ 0, & \text{dla } x > c \end{cases}, \quad (9.1)$$

Inny sposób zapisu równania funkcji trójkątnej to (9.2):

$$\mu_A(x, a, b, c) = \max \left(\min \left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b} \right), 0 \right) \quad (9.2)$$

gdzie: a, b, c, d – parametry wartości lingwistycznych (w naszym zadaniu np. wartości granic temperatury), x - wielkość wejściowa np. aktualny pomiar z czujnika temperatury).

9.1.1.1.2 Trapezowa funkcja przynależności Na Rys. 9.2 pokazano wygląd trapezowej funkcji przynależności.

Rysunek 9.2. Zbiór rozmyty o trapezowej funkcji przynależności.

Trapezowa funkcja przynależności jest wyrażana następującym równaniem (9.3):

$$\mu_A(x, a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & \text{dla } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{dla } a < x \leq b \\ 1, & \text{dla } b < x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & \text{dla } c < x \leq d \\ 0, & \text{dla } x > d \end{cases} \quad (9.3)$$

Inny sposób zapisu równania funkcji trójkątnej to (9.4):

$$\mu_A(x, a, b, c, d) = \max \left(\min \left(\frac{x-a}{b-a}, 1, \frac{d-x}{d-c} \right), 0 \right) \quad (9.4)$$

gdzie: a, b, c, d – parametry wartości lingwistycznych (w naszym zadaniu np. wartości granicy temperatury), x – wielkość wejściowa np. aktualny pomiar z czujnika temperatury).

9.1.1.1.3 Gaussowska funkcja przynależności Na Rys. 9.3 pokazano wygląd gaussowskiej funkcji przynależności.

Rysunek 9.3. Zbiór rozmyty o trapezowej funkcji przynależności.

Gaussowska funkcja przynależności jest wyrażana następującym równaniem (9.5):

$$\mu_A(x, a, b) = e^{-\frac{(x-a)^2}{2b^2}} \quad (9.5)$$

gdzie: $b > 0$

9.1.1.1.4 Dzwonowa funkcja przynależności Na Rys. 9.4 pokazano wygląd dzwonowej funkcji przynależności.

Rysunek 9.4. Zbiór rozmyty o dzwonowej funkcji przynależności.

Dzwonowa funkcja przynależności jest wyrażana następującym równaniem (9.6):

$$\mu_A(x, a, b, c) = \frac{1}{1 + \left|\frac{x-a}{b}\right|^{2c}} \quad (9.6)$$

gdzie: $c > 0$.

9.1.1.1.5 Sigmoidalna funkcja przynależności Na Rys. 9.5 pokazano wygląd sigmoidalnej funkcji przynależności.

Rysunek 9.5. Zbiór rozmyty o sigmoidalnej funkcji przynależności.

Sigmoidalna funkcja przynależności jest wyrażana następującym równaniem (9.7):

$$\mu_A(x, a, b) = \frac{1}{1 + e^{-a(x-b)}} \quad (9.7)$$

gdzie parametr a jest nachyleniem tej funkcji. Jeżeli $a > 0$ to otrzymamy prawostronną funkcję sigmoidalną, gdy $a < 0$ lewostronną. Parametr b określa x dla którego $\mu_x = 0,5$ (punkt krzyżowania).

9.1.1.1.6 Funkcja przynależności klasy S Na Rys. 9.6 pokazano wygląd funkcji przynależności klasy S.

Rysunek 9.6. Zbiór rozmyty o funkcji przynależności klasy S.

Funkcja przynależności klasy S jest wyrażana następującym równaniem (9.8):

$$\mu_A(x, a, b, c) = \begin{cases} 0, & \text{dla } x < a \\ 2 \cdot \frac{x-a}{c-a}, & \text{dla } a \leq x \leq b \\ 1 - 2 \cdot \frac{c-x}{c-a}, & \text{dla } b < x \leq c \\ 1, & \text{dla } x > c \end{cases}, \quad (9.8)$$

gdzie $b = \frac{a+c}{2}$ to punkt krzyżowania.

9.1.1.1.7 Funkcja przynależności klasy Z Na Rys. 9.7 pokazano wygląd funkcji przynależności klasy Z.

Funkcja przynależności klasy Z jest wyrażana następującym równaniem (9.9):

$$\mu_A(x, a, b, c, d) = \begin{cases} 1, & \text{dla } x < a \\ 1 - 2 \cdot \left(\frac{x-a}{c-a}\right)^2, & \text{dla } a \leq x \leq b \\ 2 \cdot \left(\frac{x-c}{c-a}\right)^2, & \text{dla } b < x \leq c \\ 0, & \text{dla } x > c \end{cases}, \quad (9.9)$$

Rysunek 9.7. Zbiór rozmyty o funkcji przynależności klasy Z.

gdzie $b = \frac{a+c}{2}$ to punkt krzyżowania.

9.1.1.1.8 Funkcja przynależności typu singleton Na Rys. 9.8 pokazano wygląd funkcji przynależności typu singleton.

Rysunek 9.8. Zbiór rozmyty o funkcji przynależności klasy singleton.

Funkcja przynależności typu singleton jest wyrażana następującym równaniem (9.10):

$$\mu_A(x, x_0) = \begin{cases} 1, & \text{dla } x = x_0 \\ 0, & \text{dla } x \neq x_0 \end{cases}, \quad (9.10)$$

Zastosowanie funkcji przynależności umożliwia bardziej naturalną reprezentację pojęć o niesprecyzowanych granicach np. „wysoka temperatura”, „niski człowiek” czy „dopuszczalne stężenie”. Trójkątne oraz trapezowe funkcje przynależności są najmniej złożonymi funkcjami przynależności oraz są najczęściej wykorzystywane ze względu na prostą implementację numeryczną oraz łatwość modyfikacji parametrów w systemach wspomaganie decyzji.

9.1.1.2 Operatory logiczne

Choć wiele definicji i operacji na zbiorach rozmytych stanowi uogólnienie definicji znanych z teorii mnogości, modyfikacja funkcji charakterystycznej pozwoliła wprowadzić nowe, które nie mają znaczenia w odniesieniu do zbiorów klasycznych. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze operatory związane z algorytmem wnioskowania.

Do operacji na zbiorach stosuje się najczęściej:

Tzw. operatory T-norm:

Iloczynem (przecięciem) zbiorów A i B nazywamy podzbiór rozmyty zbioru x taki, że (9.11):

$$\bigwedge_{x \in X} \mu_{A \cap B}(x) = \mu_A *_{T} \mu_B(x) \quad (9.11)$$

Jako $*_{T}$ stosowany może być operator minimum (9.12):

$$\mu_{A \cap B} = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \frac{\mu_A(x) + \mu_B(x) - |\mu_A(x) - \mu_B(x)|}{2} \quad (9.12)$$

lub jako iloczyn algebraiczny (9.13)

$$\mu_{A \cap B}(x) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(x) \quad (9.13)$$

Tzw. operatory S-norm:

Sumą (unią) zbiorów A i B nazywamy podzbiór rozmyty zbioru x taki, że (9.14):

$$\bigwedge_{x \in X} \mu_{A \cup B}(x) = \mu_A(x) *_{S} \mu_B(x) \quad (9.14)$$

Jako $*_{S}$ stosowany może być operator maksimum (9.15):

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)) = \frac{\mu_A(x) + \mu_B(x) + |\mu_A(x) - \mu_B(x)|}{2} \quad (9.15)$$

lub suma algebraiczna (9.16):

$$\mu_{A \cup B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x) \cdot \mu_B(x) \quad (9.16)$$

9.1.1.3 Mechanizm wnioskowania

W systemach rozmytych do wnioskowania zwykle stosowany jest schemat Uogólniony Modus Ponens. W odróżnieniu od klasycznego Modus Ponens:

$$\frac{A \Rightarrow B}{B}$$

„Jeżeli prawdziwa jest implikacja $A \Rightarrow B$ i prawdziwa jest przesłanka A , wówczas prawdziwy jest wniosek B .”

Tutaj stosuje się wnioskowanie, które umożliwia użycie w przesłankach i konkluzjach rozmytych sformułowań, np. „ x jest blisko A ”.

$$\frac{A' \Rightarrow B}{B'}$$

Fakt: X jest A'

Reguła: Jeżeli X jest A , to Y jest B

Wniosek: Y jest B' ,

gdzie:

A, A' to zbiory rozmyte, A' oznacza „prawie” A ,

B, B' to zbiory rozmyte, B' oznacza „mniej więcej” B ,

X, Y to zmienne lingwistyczne.

9.1.1.4 Schemat systemu wnioskowania

Klasyczny system rozmyty składa się najczęściej z czterech części: bazy wiedzy (baza reguł), bloku rozmywania, bloku wnioskowania i bloku wyostrzania (gdzie generowana jest wartość do sterowania lub oceny jako wynik wnioskowania). Na Rys. 9.9 pokazano schemat takiego systemu (schematu wnioskowania).

Rysunek 9.9. Podstawowy schemat systemu wnioskowania rozmytego - przebieg sygnału.

Baza wiedzy stanowi reprezentację wiedzy eksperta zapisaną w postaci funkcji przynależności oraz reguł rozmytych. Zazwyczaj reguły te występują w postaci:

Jeżeli x_1 jest A_1 i x_2 jest A_2 i ... i x_n jest A_n to y_1 jest B_1 i ... i y_n jest B_n ,

gdzie x_i to dane wejściowe, y_i stanowią zmienne wyjściowe modelu lingwistycznego, a A_i i B_i to zbiory rozmyte.

Ażeby dobrze zbudować taką bazę reguł trzeba dysponować niezbędną wiedzą na temat zachowania się procesu – trzeba dysponować tzw. wiedzą eksperta.

Rozmywanie polega na obliczeniu stopnia przynależności wartości wejść modelu do zbiorów rozmytych tych wejść na podstawie funkcji przynależności, tzn. konkretna wartość liczbowa jest w danym stopniu przypisywana do wartości lingwistycznej (np. 20 °C to w 80 % ciepło i w 20 % zimno, gdzie „ciepło” i „zimno” to odpowiednie zbiory rozmyte). Podczas wnioskowania oceniany jest stopień spełnienia przesłanek reguł, następnie określone są funkcje przynależności konkluzji. Ostatecznie dokonywana jest agregacja i określenie wynikowej funkcji przynależności wszystkich reguł.

W celu obliczenia funkcji przynależności konkluzji stosuje się T-normę, zazwyczaj minimum (MIN) lub iloczyn algebraiczny (PROD), przy znajomości funkcji przynależności zbiorów, których dotyczą przesłanki.

Agregacja wyjść poszczególnych reguł dokonywana jest natomiast za pomocą S-normy: maksimum (MAX) lub sumy (SUM).

9.1.1.5 Metody wyostrzania

Mechanizm wyostrzania działa w następujący sposób. Wyjściowy zbiór rozmyty $B'(y)$ zastępowany jest reprezentatywną wartością dokładną y' . Najczęściej stosowane metody to:

Metoda środka ciężkości zbioru (COG – ang. Center Of Gravity):

$$y' = \frac{\int_y B'(y)ydy}{\int_y B'(y)dy}$$

Metoda pierwszego maksimum (FM – ang. First of Maximum)

$$y' = y_1^* = \inf_{y \in Y} \{y \in Y : B'(y) = \sup_{y \in Y} B'(y)\}$$

Metoda ostatniego maksimum (LM – ang. Last of Maximum)

$$y' = y_2^* = \sup_{y \in Y} \{y \in Y : B'(y) = \sup_{y \in Y} B'(y)\}$$

Metoda środka maksimum (MOM – ang. Middle of Maximum)

$$y' = \frac{y_1^* + y_2^*}{2},$$

gdzie y_1^* to wynik metody FM a y_2^* to wynik metody LM.

Istnieją dwa podstawowe schematy wnioskowania rozmytego: System rozmyty Mamdaniego oraz Larsena.

System rozmyty Mamdaniego został zbudowany w 1975r. przez E.H. Mamdaniego i jako pierwszy był zastosowany w praktyce. W systemie tym używa się kanonicznej postaci reguł rozmytych tworzących bazę wiedzy, pochodzącą od operatora człowieka. Do interpretacji reguł stosuje się metodę koniunkcyjną, a także minimum jako T-normę określającą łącznik „i” przesłanek reguł, operator maksimum w procesie agregacji reguł. Do uzyskania pojedynczej wartości liczbowej stosuje się metodę wyostrzania typu Środek Ciężkości (COG). Zgodnie z przyjętym zapisem MIN-MIN-MAX-COG.

W systemie rozmytym Larsena do wyznaczania stopnia spełnienia przesłanek oraz do wyznaczania pojedynczej reguły zamiast operatora MIN stosuje się operator PROD (iloczyn algebraiczny). Wszystkie inne operacje są przeprowadzane w taki sam sposób jak w systemie Mamdaniego. Zgodnie z przyjętym zapisem PROD-PROD-MAX-COG.

Szczegółowy opis schematu wnioskowania rozmytego na podstawie którego budowane są modele w niniejszym raporcie można znaleźć w polskiej literaturze, gdzie pozycja [9] jest najbardziej przystępna.

9.1.2 Ogólne założenia do budowy modeli kontroli komfortu

W rozdziale tym przedstawiono ogólne założenia do budowy modelu rozmytego nadrzędnego lub podrzędnego w algorytmie sterowania minimalizującym koszty ogrzewania/chłodzenia a uwzględniającym preferencje użytkownika oraz zachowanie komfortu w pomieszczeniu.

W celu budowy modelu określono zmienne wejściowe oraz wyjściowe modeli oraz podzielono je na funkcje przynależności czyli wartości (zbiory rozmyte określające stany zmiennych). Określono reguły, czyli powiązania pomiędzy zmiennymi i ich wartościami. Określono typ modelu (czyli operatory logiczne) oraz metody wyostrzania (będzie to miało znaczący wpływ na wielkość sterującą czy wynikową). Przeprowadzono symulacje i nastrojono odpowiednio modele.

Przykładowe zmienne wejściowe to – temperatura w pomieszczeniu, gdzie znajduje się regulator, temperatura zewnętrzna oraz informacja od użytkownika. Zmienna sterująca regulatorem

– położenie lub stan (zamknięcie/otwarcie) zaworu, włączenie/wyłączenie urządzenia elektrycznego grzejącego/chłodzącego (ustawienie na odpowiednim poziomie). Ustawienie na odpowiednim poziomie, tzn. takim aby zużycie energii było jak najmniejsze – to może być zrealizowane w zależności od preferencji użytkownika lub od automatycznie wyznaczonego komfortu.

Informacje z czujników systemu jakie będą dla algorytmu istotne to :

- czujnik otwarcia/zamknięcia (np. okna, drzwi) – dwustanowy,
- czujnik ruchu wraz z czujnikiem temperatury powietrza – dwustanowy, ciągły,
- czujnik temperatury i wilgotności powietrza (do pomiaru odczucia komfortu) – ciągły,
- siłowniki do sterowania zaworami na grzejniku – ciągły, skokowy,
- sterowanie klimatyzacją, sterowanie piecem – dwustanowe, skokowe, ciągłe,
- skaner pogodowy online (prognoza pogody) – informacja,
- zadana temperatura przez użytkownika pomieszczenia – ciągła ale lingwistyczna lub skokowa.

Komfortowa temperatura w pomieszczeniu (pytanie o komfort) – zbyt niska, komfortowa, zbyt wysoka lub bardziej precyzyjnie bardzo niska, niska, komfortowa, wysoka, bardzo wysoka lub nastawa numeryczna wartości temperatury.

Czujnik obecności w pomieszczeniu (monitorowanie obecności) będzie pomagał to ustalić. Wartości jakie może przyjmować zmienna to: brak użytkownika, użytkownik w pomieszczeniu. Także czujnik otwarcia okna można wprowadzić do bazy reguł definiując wartości otwarte okno, zamknięte okno na dziedzinie stan okna. Skuteczność poszczególnych rozwiązań bada się symulacyjnie. Kolejna zmienna wejściowa to stan otwarcia okna. Wartości : okno zamknięte, okno otwarte.

Jeśli „Okno jest zamknięte” TO „normalna praca systemu” utrzymująca warunki komfortu.

Jeśli „Okno jest otwarte” TO „wyłącz ogrzewanie / zamknij grzejnik”.

Czujnik obecności – Jeśli „użytkownik w pomieszczeniu” to „zapewnij komfort” lub „zapewnij warunki akceptowalne” dla oszczędności energii.

Czujnik obecności – Jeśli „brak użytkownika w pomieszczeniu” to „zapewnij warunki akceptowalne” lub „dyskomfortowe”.

Czas okres przebywania użytkownika w pomieszczeniu: rzadko (to nastawy takie by były warunki akceptowalne), często (to nastawy takie by były warunki komfortowe)

Głowica regulacyjna – pozycje regulacji zaworu grzejnika.

Jeśli Temperatura w pomieszczeniu jest „umiarkowana” TO położenie zaworu bez zmian”

Jeśli Temperatura jest „ciepło” i „gorąco” to położenie zaworu „położenie częściowo zamknięte” lub „zamknięte”.

Jeśli Temperatura jest „chłodno” i „zimno” to położenie zaworu „położenie częściowo otwarte” lub „otwarte”.

Informacje z czujników jakie będą dla algorytmu istotne (dane z informacji jakie będą w systemie firmowym używane):

- sterowanie klimatyzacją, sterowanie piecem (raczej wyłącz/włącz) – dwustanowe,
- skaner pogodowy online (prognoza pogody) – informacja

Zwyczajowa obecność użytkownika (zadawane przez użytkownika) – rzadko, normalnie, często – przebywam w tym pomieszczeniu.

Czujnik obecności w pomieszczeniu (monitorowanie obecności) będzie pomógł to ustalić. Wartości jakie może przyjmować zmienna to: brak użytkownika, użytkownik w pomieszczeniu.

Dla pomiaru komfortu wykorzystuje się także czujnik wilgotności oprócz temperatury. Mając pomiar tych dwóch parametrów powietrza jesteśmy w stanie dość łatwo wyznaczyć stan komfortu w pomieszczeniu z wykorzystaniem bazy reguł systemu rozmytego automatycznie. Co więcej można oszacować dla jakiej temperatury i wilgotności jest stan akceptowalny a dla jakiej panuje dyskomfort.

Symulacje będą wykonywane z oprogramowaniu Matlab i jego dodatku – Fuzzy Logic Toolbox. Fuzzy Logic Toolbox ma duże możliwości graficzne, dzięki czemu będzie widoczny proces wnioskowania, można także sprawdzać różne schematy wnioskowania w czasie rzeczywistym.

9.1.3 Automatyczne określanie komfortu w pomieszczeniu

Jeden z aspektów zastosowania wnioskowania rozmytego dotyczy wyznaczania komfortu w pomieszczeniu bez ingerencji użytkownika, tj. na podstawie pomiarów. Aby automatycznie wyznaczyć komfort w pomieszczeniu potrzebna jest informacja (pomiar) wilgotności oraz temperatury powietrza w tym pomieszczeniu. Automatyczne określanie komfortu w pomieszczeniu na podstawie pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza ma się odbywać bez ingerencji użytkownika. Poniżej przedstawiono konstrukcję modułu do automatycznego wyznaczania komfortu w pomieszczeniu z wykorzystaniem FLC – Fuzzy Logic Controller – Rys. 9.10.

Rysunek 9.10. Moduł do szacowania komfortu

Model komfortu wprowadzono do oprogramowania wspomagającego proces wnioskowania Matlab Fuzzy Logic Toolbox. Poniżej pokazano wyniki symulacji. Ustawiono mechanizm wnioskowania na schemat Mamdaniego: Koniunkcje – operator MIN, Implikacje – operator MIN, Agregacje – operator MAX, Metodę wyostrzenia ustawiono na Środek Ciężkości jako najbardziej wypadkową wyjścia.

9.1.4 Określanie komfortu w pomieszczeniu – wersja rozszerzona

Przestrzenie zmiennych pomiarowych zostały podzielone na odpowiednie funkcje przynależności z zachowaniem ortogonalności przestrzeni. Wybrano funkcje typu trapezowego i trójkątnego, które najlepiej spełniają tę zasadę. Funkcje przynależności są zbudowane na podstawie subiektywnych ocen sugerowanych przez zaaklimatyzowanych użytkowników (w stanie odpoczynku lub lekkiej pracy w normalnym stroju domowym) oraz na podstawie płaszczyzny komfortu z literatury. Funkcje opisują rozkłady możliwości poszczególnych wartości symbolicznych zmiennych. Na Rys. 9.11 przedstawiono zmienną „temperatura powietrza”, która została opisana symbolicznie, tzn. podzielona na podzbiory określające poszczególne stany odczuwania temperatury powietrza: T=zimno, chłodno, umiarkowanie, ciepło, gorąco. Zmienna „temperatura powietrza” jest mierzona w zakresie od 0 do 40 °C.

Rysunek 9.11. Podział zmiennej - temperatura powietrza - na zbiory wartości.

Na Rys. 9.12. przedstawiono zmienną „wilgotność względna powietrza”, która została podzielona na terminy lingwistyczne: RH=bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka i jest mierzona w zakresie od 0 do 100 %RH.

Na Rys. 9.13 przedstawiono podział zmiennej wyjściowej - stopień odczucia komfortu cieplnego K=dyskomfort, akceptowalnie, komfort. Np. terma (funkcja przynależności, wartość rozmyta zmiennej) „akceptowalnie” oznacza warunki termiczne możliwe do zaakceptowania.

W celu opracowania modelu rozmytego została stworzona pełna, spójna baza wiedzy, która zawiera 25 relacyjnych reguł rozmytych typu MISO. Za pomocą reguł połączono zmienne lingwi-

Rysunek 9.12. Podział zmiennej - wilgotność - na zbiory wartości.

Rysunek 9.13. Podział zmiennej stopień odczucia komfortu na zbiory rozmyte.

styczne, stanowiące przesłanki: „temperatura powietrza”, „wilgotność powietrza” oraz wyjście jakim jest odczucie stopnia komfortu cieplnego, stanowiące konkluzje reguł.

Baza reguł pozwala na zaszeregowanie stanu komfortu cieplnego na podstawie pomiarów do klas reprezentujących odczucie komfortu cieplnego przez użytkownika. Baza reguł umożliwia agregację pomiarów w celu uzyskania na wyjściu informacji umożliwiającej ocenę stopnia odczuwania komfortu cieplnego oraz jest zbudowana w myśl zasady: „komfort cieplny występuje, gdy temperatura jest umiarkowana a wilgotność średnia”. W Tabelicy 9.1 przedstawiono bazę reguł modelu, która została zapisana w postaci macierzy relacyjnych.

Tablica 9.1. Baza reguł modułu wnioskowania do wyznaczania komfortu.

temp.(T) / wilg.(RH)	b. niska	niska	średnia	wysoka	b. wysoka
zimno	dyskomfort	dyskomfort	dyskomfort	dyskomfort	dyskomfort
chłodno	dyskomfort	akceptowalnie	akceptowalnie	akceptowalnie	dyskomfort
umiarkowanie	dyskomfort	akceptowalnie	komfort	akceptowalnie	dyskomfort
ciepło	dyskomfort	akceptowalnie	akceptowalnie	akceptowalnie	dyskomfort
gorąco	dyskomfort	dyskomfort	dyskomfort	dyskomfort	dyskomfort

Przykładowe reguły wnioskowania można zapisać w następującej postaci:

- REG: JEŻELI zmienna „temperatura” jest „ciepło” I zmienna „wilgotność” jest „wysoka” TO zmienna „odczucie komfortu cieplnego” jest „akceptowalne”.
- REG: JEŻELI zmienna „temperatura” jest „umiarkowana” I zmienna „wilgotność” jest „średnia” TO zmienna „odczucie komfortu cieplnego” jest „komfort”.

Na Rys. 9.14 przedstawiono powierzchnie wnioskowania Mamdaniego tego modelu. Natomiast na Rys. 9.15 przedstawiono powierzchnie wnioskowania modelu Larsena.

Rysunek 9.14. Powierzchnie modelu rozmytego dla schematu – Mamdani - COG

Kształt powierzchni modelu wynika z usytuowania na osiach wartości wejściowych trójkątnych funkcji przynależności oraz z przyjętej metody wnioskowania. Diagram powierzchni wnioskowania można interpretować następująco. Stopień odczucia komfortu cieplnego przyjmuje wartości od 1 do 3 (oś pionowa na wykresach), gdzie liczba 1 odpowiada wartości 100% dyskomfortowej, a liczba 3 odpowiada wartości 100 % komfortowej. Wartość 100 % komfortu występuje tylko w temperaturze 20 °C, przy wilgotności 50% – charakterystyczny szpic na powierzchniach modelu z wyostrzeniem typu COG (środek ciężkości). Powierzchnie modelu jest bardzo gładka, więc uznano że w dalszej części badań będzie wykorzystywany schemat Mamdaniego z wyostrzeniem COG. Na Rys. 9.16 pokazano proces symulacji.

UWAGA: Pomiar wilgotności jest sterowalny z pewnymi ograniczeniami (powietrze suche to powietrze nagrzane), w sezonie zimowym najczęściej nie mamy warunków komfortowych

Rysunek 9.15. Powierzchnie modelu rozmytego dla schematu – Larsen - COG

bo powietrze jest suche. Można uznać, że dopuszczalne są warunki akceptowane.

Rozważono następujące przypadki:

Przypadek w zimie kiedy jest sucho w przypadku centralnego ogrzewania:

Wilgotność: 35 %RH

Temperatura: 22 °C

Wynik wnioskowania: 1,71 (warunki akceptowane) – zbyt suche powietrze.

Przypadek w zimie kiedy jest sucho i nie ma włączonego ogrzewania :

Wilgotność: 40 %RH

Temperatura: 16 °C

Wynik wnioskowania: 2 (warunki akceptowane) – zbyt chłodne powietrze.

Przypadek w zimie kiedy jest bardzo sucho i włączone ogrzewania (pomieszczenie przegrzane):

Wilgotność: 28 %RH

Temperatura: 26 °C

Wynik wnioskowania: 1,42 (dyskomfort) - zbyt gorąco i sucho.

Przypadek w lecie kiedy jest optymalnie wilgotno i wyłączone ogrzewanie.

Wilgotność: 52 %RH

Temperatura: 22 °C

Rysunek 9.16. Model w procesie symulacji – obserwacja przebiegu działania.

Wynik wnioskowania: 2,68 (komfort).

Przypadek w lecie kiedy jest wilgotno i włączone schładzanie (klimatyzacja):

Wilgotność: 65 %RH

Temperatura: 21 °C

Wynik wnioskowania: 1,71 (akceptowalne).

Przypadek w lecie kiedy jest optymalnie wilgotno i wyłączone schładzanie (klimatyzacja):

Wilgotność: 50 %RH

Temperatura: 19 °C

Wynik wnioskowania: 2,76 (komfort).

Testy modelu przebiegły pomyślnie.

9.1.5 Określanie komfortu w pomieszczeniu – wersja uproszczona

Postanowiono uprościć ten model wprowadzając mniejszą ilość reguł i funkcji przynależności. Zaproponowano następujące uproszczenie systemu rozmytego do automatycznej oceny stanu komfortu w pomieszczeniu wprowadzając tylko po 3 funkcje przynależności na wejście oceny temperatury oraz oceny wilgotności i dwie/trzy funkcje oceny komfortu.

Przyjętym założeniem jest, że jeśli wilgotność jest za niska lub za wysoka, a temperatura jest umiarkowana to stan komfortu jest do zaakceptowania. W Tabelicy 9.2 poniżej zawarto informacje o systemie.

Tablica 9.2. Reguła modelu wnioskowania zamieszczone w tablicy.

temp.T / wilg.RH	za niska	średnia	za wysoka
za zimno	dyskomfort	dyskomfort	dyskomfort
umiarkowanie	akceptowalnie	komfort	akceptowalnie
za ciepło	dyskomfort	dyskomfort	dyskomfort

Funkcje przynależności zmiennych określające stany modelu pokazano poniżej.

Rysunek 9.17. Funkcje przynależności zmiennej wilgotność RH.

Rysunek 9.18. Funkcje przynależności zmiennej temperatura T.

Na Rys. 9.20 pokazano przestrzeń wynikowa systemu wnioskowania.

Aby przestrzeń była gładka i podobna do modelu 25 regułowego pokazanego wcześniej, należy zmienić bazę reguł zastępując funkcje akceptowanie – dyskomfortem.

Wykonano badania symulacyjne w dyskretnych wartościach temperatury oraz wilgotności pomieszczenia oraz porównano z 25 regułowym modelem opisywanym wcześniej:

Badania w dyskretnych wartościach temperatury oraz wilgotności:

Wartość wilgotności: 28 %RH

Rysunek 9.19. Funkcje określające stan komfortu w pomieszczeniu STAN.

Rysunek 9.20. Przestrzeń wynikowa systemu wnioskowania.

Wartość temperatury: 26 °C

Wynik wnioskowania to: 1,42 (dyskomfort) – model 25 reguły; 1,79 (akceptowalnie) – model 9 reguły – bo dla wilgotności nie przewiduje się dyskomfortu)

Przypadek w lecie kiedy jest optymalnie wilgotno i wyłączone ogrzewanie:

Wilgotność: 52 %RH

Temperatura: 22 °C

Wynik wnioskowania: 2,68 (komfort) – 25 reguły ; 2,65 (komfort) – model 9 reguły.

Przypadek w lecie kiedy jest wilgotno i włączone schładzanie (klimatyzacja):

Wilgotność: 65 %RH

Temperatura: 21 °C

Wynik wnioskowania: 1,71 (akceptowalne) – 25 reguły; 2,5 (komfort) - model 9 reguły.

Przypadek w lecie kiedy jest optymalnie wilgotno i wyłączone schładzanie (klimatyzacja):

Rysunek 9.21. Przebieg symulacji systemu wnioskowania – komfort uproszczony.

Wilgotność: 50 %RH

Temperatura: 19 °C

Wynik wnioskowania: 2,76 (komfort) – 25 regułowy; 2,49 (komfort) - model 9 regułowy.

Modele działają prawidłowo a ich wyniki wnioskowania są porównywalne.

9.2 Sterowanie rozmyte utrzymujące zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

W przypadku zastanych rozwiązań grzejno-klimatyzacyjnych sterowanie wilgotnością jest prawie niemożliwe, więc skupiono się na sterowaniu temperaturą pomieszczenia. Zaprojektowano model do sterowania utrzymaniem zadanej temperatury w pomieszczeniu. Przyjęto, że funkcje przynależności do pomiaru temperatury w pomieszczeniu są identyczne jak w modelu komfortu. Przyjęto również, że „temperatura aktualna” w pokoju / pomieszczeniu / budynku oraz „temperatura zadana” mają takie same funkcje przynależności. Schemat blokowy takiego modelu może wyglądać następująco Rys. 9.22:

Rysunek 9.22. Moduł do sterowania temperaturą pomieszczenia.

Sterowanie to zmiana położenia siłownika zaworu grzejnika - wariant 2 pozycje (całkowicie

otwarty, całkowicie zamknięty oraz bez zmian czyli ostatnie położenie). Wady to wolne wychładzanie pomieszczenia. Przebieg siłownika na zaworze – 2 stany rozmyte: 0 % (zamknięty) i 100 % (otwarty) – Rys. 9.23

Rysunek 9.23. Położenie zaworu ciągłe – funkcje przynależności.

Przy takich funkcjach przynależności nigdy nie osiągniemy 0 i 100 % wartości (sprawdzone w symulacji). Dla osiągnięcia wartości skrajnych zaproponowano funkcje – Rys. 9.24.

Rysunek 9.24. Położenie zaworu dwustanowe – funkcje przynależności, dla osiągnięcia wartości 0 i 100 %

Inny przykład funkcji sterowania siłownikiem - Rys. 9.25.

9.2.1 Sterowanie temperaturą bezpośrednio

Schemat sterowania może wyglądać następująco - Rys. 9.26:

Rysunek 9.25. Położenie zaworu – funkcje przynależności, dla osiągnięcia wartości 0 i 100 %

Rysunek 9.26. Schemat sterowania grzaniem/chłodzeniem w pomieszczeniu.

Na Rys. 9.27 pokazano funkcje przynależności wejścia.

Rysunek 9.27. Podział zmiennej „temperatura” na zbiory rozmyte modelu.

Na Rys. 9.28 poniżej pokazano funkcje przynależności wyjścia.

Przykładowe reguły sterowania mogą wyglądać następująco :

- Jeśli „temperatura aktualna” jest „zimno” lub „chłodno” I „temperatura zadana” jest „ciepło” To włącz „grzanie” .
- Jeśli „temperatura aktualna” jest „ciepło” lub „gorąco” I „temperatura zadana” jest „umiarkowanie” To włącz „chłodzenie” .
- Jeśli „temperatura aktualna” jest „ciepło” I „temperatura zadana” jest „ciepło” To „bez zmian”

Rysunek 9.28. Funkcje przynależności wyjścia modelu.

W Tabelicy 9.3 pokazano kompletny zestaw takich reguł.

Tabelica 9.3. Macierz reguł wnioskowania/sterowania dotyczących sterowania grzaniem.

temp. aktualna / temp. zadana	zimno	chłodno	umiarkowanie	ciepło	gorąco
zimno	bez zmian	grzanie	grzanie	grzanie	grzanie
chłodno	chlodzenie	bez zmian	grzanie	grzanie	grzanie
umiarkowanie	chlodzenie	chlodzenie	bez zmian	grzanie	grzanie
ciepło	chlodzenie	chlodzenie	chlodzenie	bez zmian	grzanie
gorąco	chlodzenie	chlodzenie	chlodzenie	chlodzenie	bez zmian

9.2.1.1 Opcja sterowania siłownikiem zaworu na grzejniku bez chłodzenia (klimatyzacji).

Sterowanie położeniem zaworu grzejnika 2 pozycje (całkowicie otwarty, całkowicie zamknięty oraz bez zmian czyli ostatnie położenie). Wady – wolne wychładzanie pomieszczenia.

Konkluzje reguły można sformułować następująco:

JEŻELI „chlodzenie” TO „zamknij zawór grzejnika”

JEŻELI „grzanie” TO „otwórz zawór grzejnika”

JEŻELI „bez zmian” TO „zawór grzejnika bez zmian”

Reguły inne - dodatkowe - powodujące oszczędność energii :

JEŻELI „okno otwarte” TO „zamknij zawór grzejnika”

JEŻELI „okno zamknięte” TO „sterowanie”

9.2.1.2 Opcja sterowania siłownikiem zaworu na grzejniku i chłodzeniem (klimatyzacją).

Konkluzje reguły można sformułować następująco:

JEŻELI „chlodzenie” TO „zamknij zawór grzejnika” I „włącz chłodzenie”

JEŻELI „grzanie” TO „otwórz zawór grzejnika” I „wyłącz chłodzenie”

JEŻELI „bez zmian” TO „zawór grzejnika bez zmian” I „wyłącz chłodzenie”

Reguły inne - dodatkowe - powodujące oszczędność energii :

JEŻELI „okno otwarte” TO „zamknij zawór grzejnika” I „wyłącz chłodzenie”

JEŻELI „okno zamknięte” TO „sterowanie”

9.2.1.3 Opcja z klimatyzacją (grzanie i chłodzenie).

Sterowanie klimatyzacją - dwie pozycje (grzanie, chłodzenie). Wady – dwa skrajne położenia, nie energooszczędne.

Konkluzje reguły można sformułować następująco:

JEŻELI „chłodzenie” TO „włącz chłodzenie”

JEŻELI „grzanie” TO „włącz grzanie”

JEŻELI „bez zmian” TO „stan klimatyzacji bez zmian”

JEŻELI „okno otwarte” TO „wyłącz klimatyzacje”

JEŻELI „okno zamknięte” TO „sterowanie”

Na Rys. 9.29 poniżej pokazano schemat modelu MISO gdzie wyjściem jest sterowanie grzaniem/chłodzeniem i siłownikiem zaworu grzejnika wodnego.

Rysunek 9.29. Model do sterowania temperaturą pomieszczenia 25 reguł relacyjnych.

Temperatura zadana może być zadana przez użytkownika w zakresie np. 5 – 35 °C

Wykonano symulację działania modelu – Rys. 9.30.

Funkcja „bez-zmian” z dziedziny „sterowanie zaworem” to rozkaz STOP dla siłownika lub położenie środkowe siłownika. Zakres pozycji siłownika zaworu to przymknięta (poł. zamknięte), środkowa (poł. środkowe), otwarta (poł. otwarte) zakres sterowania : 1 (0 %) ... 3 (100 %).

Przeprowadzono testy symulacyjne algorytmu w dyskretnych wartościach temperatur:

Temperatura aktualna: 22 °C

Temperatura zadana: 18 °C

Rysunek 9.30. Przebieg wnioskowania – symulacja działania modelu.

Sterowanie znormalizowane: 1.58

Temperatura aktualna: 18 °C

Temperatura zadana: 18 °C

Sterowanie znormalizowane: 2.00

Temperatura aktualna: 16 °C

Temperatura zadana: 21 °C

Sterowanie znormalizowane: 2,76

Temperatura aktualna: 18 °C

Temperatura zadana: 18 °C

Sterowanie znormalizowane: 2.00

Temperatura aktualna: 24 °C
 Temperatura zadana: 20 °C
 Sterowanie znormalizowane: 1,44

9.2.1.4 Wariant z regulacją dostarczania ciepła do grzejnika.

Zbudowano wariant z regulacją dostarczania ciepła do grzejnika – płynne sterowanie zaworem grzejnika – 3 funkcje określają położenie zaworu: położenie otwarte, położenie środkowe, położenie zamknięte – Rys. 9.31.

Rysunek 9.31. Funkcje przynależności sterowania siłownikami zaworu 0-100%.

Reguły zapisane w postaci Tablicy 9.4, funkcja sterowania zaworem na grzejniku.

Tablica 9.4. Reguły zapisane w postaci tabeli ze sterowaniem zaworem na grzejniku.

temp.aktualna / temp.zadana	zimo	chłodno	umiarkowanie	ciepło	gorąco
zimno	poł.środkowe	poł.otwarte	poł.otwarte	poł.otwarte	poł.otwarte
chłodno	poł.zamknięte	poł.środkowe	poł.otwarte	poł.otwarte	poł.otwarte
umiarkowanie	poł.zamknięte	poł.zamknięte	poł.środkowe	poł.otwarte	poł.otwarte
ciepło	poł.zamknięte	poł.zamknięte	poł.zamknięte	poł.środkowe	poł.otwarte
gorąco	poł.zamknięte	poł.zamknięte	poł.zamknięte	poł.zamknięte	poł.środkowe

Przeprowadzono testy algorytmu wnioskowania:

Temperatura aktualna: 21 °C
 Temperatura zadana: 17 °C
 Otwarcie zaworu na: 21 %

Temperatura aktualna: 23 °C
 Temperatura zadana: 18° C

Otwarcie zaworu na: 27,9 %

Temperatura aktualna: 19 °C

Temperatura zadana: 22 °C

Otwarcie zaworu na: 66,2 %

Temperatura aktualna: 20 °C

Temperatura zadana: 20 °C

Otwarcie zaworu na: 50 % (zawór w położeniu środkowym)

Z uwagi na funkcję oszczędności energii oraz bardziej właściwe sterowanie grzejnikiem - pozycje „poł. środkowe” zamieniono w „poł. zamknięte” i przeprojektowano system wnioskowania. W tabeli pokazano zmodyfikowaną bazę reguł. Reguły zapisano w postaci Tablicy 9.5 ze sterowaniem zaworem na grzejniku.

Tablica 9.5. Reguły zapisane w postaci tabeli ze sterowaniem zaworem na grzejniku.

temp.aktualna / temp zadana	zimno	chłodno	umiarkowanie	ciepło	gorąco
zimno	poł. zamknięte	poł. otwarte	poł. otwarte	poł. otwarte	poł. otwarte
chłodno	poł. zamknięte	poł. zamknięte	poł. otwarte	poł. otwarte	poł. otwarte
umiarkowanie	poł. zamknięte	poł. zamknięte	poł. zamknięte	poł. otwarte	poł. otwarte
ciepło	poł. zamknięte	poł. zamknięte	poł. zamknięte	poł. zamknięte	poł. otwarte
gorąco	poł. zamknięte				

Temperatura zadana przez użytkownika w zakresie np. 5 – 35 °C.

Rysunek 9.32. Funkcje przynależności sterowania zaworem w zakresie : 0-100%.

Położenie „zamknięte” to „około 0 %”, natomiast położenie „otwarte” to „około 100 %” –
Rys. 9.32

Przeprowadzono testy algorytmu:

Temperatura aktualna: 20 °C

Temperatura zadana: 20 °C

Otwarcie zaworu na: 0 %

Temperatura aktualna: 20 °C

Temperatura zadana: 23 °C

Otwarcie zaworu na: 45,2 %

Temperatura aktualna: 18 °C

Temperatura zadana: 23 °C

Otwarcie zaworu na: 45,5 %

W algorytmie może się pojawić nieprawidłowe działanie systemu, jak pokazano poniżej:

Temperatura aktualna: 22 °C

Temperatura zadana: 22 °C

Otwarcie zaworu na : 35 % (zawór powinien być zamknięty)

Temperatura aktualna: 25 °C

Temperatura zadana: 22 °C

Otwarcie zaworu na: 35 % (zawór powinien być zamknięty lub lekko domknięty)

Przyczyna niezbyt efektywnego działania - uruchomione reguły powodujące pozycję 35 %:

1. Zad. umiark. i akt. umiark. to zaw. zamknięty
2. Zad. umiark. i akt. ciepło to zaw. zamknięty
3. Zad. ciepło i akt. ciepło to zaw. zamknięty
4. Zad. ciepło i akt. umiark. to zaw. otwarty

Wykryto, że takie niefortunne działanie może tkwić w nastrojonych parametrach funkcji temperatury. Należało by funkcje odpowiadające za temperaturę umiarkowaną zamienić na trapezową o pewną strefą nieczułości.

9.2.1.5 Wariant z regulacją dostarczania ciepła do grzejnika – model uproszczony.

Można uprościć model, wprowadzając tylko po 3 funkcje wejściowe (temperatury aktualnej i zadanej) i 2 wyjściowe (położenie siłownika). Reguły zapisano w postaci Tablicy 9.6 a funkcje

pokazano na Rys. 9.33.

Tablica 9.6. Reguły zapisane w postaci tabeli ze sterowaniem zaworem na grzejniku.

temp.aktualna / temp zadana	zimno	umiarkowanie	gorąco
zimno	poł. zamknięte	poł. otwarte	poł. otwarte
umiarkowanie	poł. zamknięte	poł. zamknięte	poł. otwarte
gorąco	poł. zamknięte	poł. zamknięte	poł. zamknięte

Funkcje wyjściowe do sterowania położeniem siłownika pokazano na Rys. 9.33.

Rysunek 9.33. Funkcje przynależności sterowania zaworem 0-100%.

Także, dla sterowania ogrzewaniem/chłodzeniem można zbudować prosty model 9 regułowy.

Do modelu wprowadzono po 3 funkcje wejściowe dla temperatur (aktualna i zadana) oraz 3 stany wyjściowe funkcji grzania i chłodzenia. Reguły zapisane w postaci tablicy 9.7 ze sterowaniem zaworem na grzejniku. Przyjęto, że temperatura zadana przez użytkownika będzie w zakresie np. 5 – 35 °C.

Tablica 9.7. Reguły zapisane w postaci tabeli ze sterowaniem zaworem na grzejniku.

temp.aktualna / temp zadana	chłodniej	komfortowo	cieplej
za zimno	bez zmian	grzanie	grzanie
komfortowa	chłodzenie	bez zmian	grzanie
za gorąco	chłodzenie	chłodzenie	bez zmian

Zaprojektowano funkcje systemu:

Wykonano test symulacyjny. Na rysunku poniżej pokazana jest sytuacja gdzie użytkownik ustawił 22 °C, aktualna temperatura w pomieszczeniu jest 14 °C i system włączył grzanie.

Rysunek 9.34. Funkcje przynależności dla temperatury zadanej przez użytkownika.

Rysunek 9.35. Funkcje przynależności dla temperatury zmierzonej w pomieszczeniu - aktualnej.

Rysunek 9.36. Funkcje przynależności dla sterowania grzaniem/chłodzeniem.

9.2.2 Sterowanie temperaturą w oparciu o różnicę temperatur.

Pokazano podejście polegające na wyznaczaniu różnicy temperatur mierzonej w pomieszczeniu oraz zadawanej przez użytkownika w sterowniku rozmytym. Wejście do sterownika rozmytego to BŁĄD (różnica temperatur) = Temperatura zadana (przez użytkownika) – Temperatura zmierzona (w pomieszczeniu). Schemat modelu sterowania pokazano na Rys. 9.38.

Parametry modelu sterownika:

Temp zadana/zakres : 16 – 26 °C

Temp mierzona/aktualna w pomieszczeniu/zakres : 10 – 40 °C

Rysunek 9.37. Wynik symulacji działania modelu.

Rysunek 9.38. Schemat modelu sterowania.

Maksymalny BŁĄD: -24 do +16 °C

Zakres grzania i chłodzenia do regulacji: 0-100 %

Wartość zmiennej „BŁĄD” rozpisano na zbiory rozmyte:

MOCNO UJEMNY, UJEMNY, ZEROWY, DODATNI, MOCNO DODATNI o parametrach pokazanych na wykresie – Rys. 9.39.

Rysunek 9.39. Podział zmiennej „BŁĄD” na zbiory rozmyte.

Sterowanie zostało podzielone na zbiory, funkcje:

MOCNE-CHŁODZENIE (100 %)

CHŁODZENIE(50 %)

BEZ-ZMIAN

GRZANIE (50 %)

MOCNE-GRZANIE (100 %)

Rysunek 9.40. Podział zmiennej sterowanie na zbiory rozmyte.

Ustalono następujące reguły pracy sterownika:

1. Jeśli BŁĄD jest MOCNO-UJEMNY to FUNKCJA jest MOCNE-GRZANIE (100 %)
2. Jeśli BŁĄD jest UJEMNY to FUNKCJA jest GRZANIE (50 %)
3. Jeśli BŁĄD jest ZEROWY to FUNKCJA jest BEZ-ZMIAN
4. Jeśli BŁĄD jest DODATNI to FUNKCJA jest CHŁDZENIE (50 %)
5. Jeśli BŁĄD jest MOCNO-DODATNI to FUNKCJA jest MOCNE-CHŁODZENIE (100 %)

Przebieg wnioskowania pokazano na Rys. 9.41 oraz wykonano testy:

Rysunek 9.41. Przebieg wnioskowania modelu rozmytego.

Przeprowadzono testy w dyskretnych wartościach temperatur:

Temp zadana: 22, aktualna: 18 - różnica: +4 ; sterowanie: chłodzenie 33 %

Temp zadana: 24, aktualna: 10 - różnica: +14; sterowanie: chłodzenie 85 %

Temp zadana: 18, aktualna: 24 - różnica: -6; sterowanie: grzanie 58 %

Temp zadana: 19, aktualna: 28 - różnica: -9; sterowanie: grzanie 69 %

Temp zadana: 21, aktualna: 13 - różnica: +8; sterowanie: chłodzenie 64 %

Temp zadana: 20, aktualna: 32 - różnica: -12; sterowanie: grzanie 77 %

Potwierdzono poprawność działania modelu.

9.2.3 Bezpośrednie sterowanie z wykorzystaniem jednostki AC.

Przykład bezpośredniego sterowania rozmytego wykorzystującego jednostkę klimatyzacji typu split (AC) z funkcją grzania, chłodzenia powietrza oraz nawiewem.

W celu opracowania takiego modelu przyjęto zakresy sterowania rzeczywistego systemu klimatyzacji AC - FUJITSU model ASYG-07LM w zakresie grzania i chłodzenia (funkcja zależna od zadanej temperatury przez użytkownika) 16 – 30 °C. Wentylator przyspieszający ten proces ma 4 biegi (niski, średni, wysoki, wydajny(automatyczny)).

Rysunek 9.42. Schemat modelu ze sterownikiem rozmytym.

Opracowano sterowanie wykorzystujące grzanie/chłodzenie/wentylator.

Wejście do modelu to delta = Temperatura zadana (przez użytkownika) – Temperatura zmierzona (w pomieszczeniu).

Parametry modelu modelu/sterownika:

Temperatura zadana/zakres : od 16 do 30°C (rzeczywisty zakres pracy urządzenia AC FUJITSU)

Temperatura mierzona/aktualna w pomieszczeniu/zakres : od 10 do 40°C (założona doświadczenie, wartości skrajne ze średniej z pomieszczenia całego roku)

Maksymalna różnica temperatury (delta) jaka może się pojawić na wejściu do sterownika to: - 24 do + 20 °C.

Zakres grzania i chłodzenia do regulacji:

1. Różnica temp: „ujemna” i „mocno ujemna” to chłodzenie: zakres: 0-100% chłodzenie, tj. chłodzenie (2 bieg wentylatora), mocne chłodzenie (3 bieg wentylatora), Funkcja AC: chłodzenie (dostępne ustawienie AC: 16–30°C)

2. Różnica temp: „dodatnia” i „mocno dodatnia” to grzanie: zakres 0-100% grzanie, tj. grzanie (2 bieg wentylatora) , mocne grzanie (3 bieg wentylatora), Funkcja AC: grzanie (dostępne ustawienie AC: 16–30 °C)

3. Różnica temp. około zera (1 bieg wentylatora), wyłączone grzanie i chłodzenie.

Klimatyzacja AC posiada swój sterownik który porównuje temperaturę wlotu powietrza z zadaną, nie jest znany dokładny firmowy algorytm sterowania, wiadomo kiedy temperatury będą równe (nastawiona i zadana) to urządzenie się wyłączy (podtrzymanie). Trzeba by zbadać jak to wpłynie na sterownik rozmyty nadrzędny. Czy można wyłączyć tą funkcję (należało by przełączyć na sterowanie ręczne). Jeśli nie da się tego wyłączyć to trzeba zmodyfikować sterowanie rozmyte.

Zakres nawiewu (wentylator): 0–100 % tj. niski, średni, wysoki (brak możliwości całkowitego wyłączenia nawiewu i sterowania płynnego). Wnioskowanie rozmyte bardziej nadaje się kiedy mamy możliwość sterowania płynnego, w innym przypadku będzie przypominać sterowanie przełączeniowe (przedziałowe). Może być opcja bez funkcji sterowania wentylatorem wtedy tryb automatyczny sterowany z jednostki AC.

Podstawowy model do sterowania klimatyzacją posiada 1 wejście i 3 wyjścia – Rys. 9.43.

Rysunek 9.43. Model wnioskowania.

Wartość zmiennej wejściowej „delta” przyjmuje następujące zbiory rozmyte: „mocno ujemna”, „ujemna”, „zerowa”, „dodatnia”, „mocno dodatnia”.

Wartość zmiennej „sterowanie wentylatorem – biegi” jest podzielona na 3 funkcje.

Funkcje grzania i chłodzenia wykonano na osobnych zmiennych, bo są to osobne funkcje

Rysunek 9.44. Wartości zmiennej „delta” modelu.

Rysunek 9.45. Sterowanie nawiewem klimatyzacji

w urzędzeniu.

Ustalono następujące reguły pracy sterownika/modelu:

- 1) IF (delta IS zerowa) THEN (sterowanie wentylator-biegi IS niskie)(sterowanie grzaniem bez-zmian)(sterowanie chłodzeniem IS bez-zmian)
- 2) IF (delta IS ujemna) THEN (sterowanie wentylator-biegi IS średnie)(sterowanie grzaniem bez-zmian)(sterowanie chłodzeniem IS chłodzenie)
- 3) IF (delta IS mocno-ujemna) THEN (sterowanie wentylator-biegi IS wysokie)(sterowanie grzaniem bez-zmian)(sterowanie chłodzeniem IS mocne-chłodzenie)
- 4) IF (delta IS dodatnia) THEN (sterowanie wentylator-biegi IS średnie)(sterowanie grzaniem IS grzanie)(sterowanie chłodzeniem IS bez-zmian)
- 5) IF (delta IS mocno-dodatnia) THEN (sterowanie wentylator-biegi IS wysokie)(sterowanie grzaniem IS mocne-grzanie)(sterowanie chłodzeniem IS bez-zmian)

Przebieg wnioskowania pokazano na Rys. 9.48 oraz wykonano testy:

Przeprowadzono testy w dyskretnych wartościach:

Różnica temp: -7,2 , bieg wentylatora: 2.28 (2) ; sterowanie grzaniem: wył, sterowanie chłodzeniem : wł:19

Rysunek 9.46. Funkcje chłodzenia. „mocne chłodzenie”, „chłodzenie”, „bez zmian”

Rysunek 9.47. Funkcje grzania. „mocne grzanie”, „grzanie”, „bez zmian”

Różnica temp: -0,2 , bieg wentylatora: 1,03 (1) ; sterowanie grzaniem: wył, sterowanie chłodzeniem : wył

Różnica temp: 5,97 , bieg wentylatora: 2.16 (2) ; sterowanie grzaniem: wł: 22,8 (23), sterowanie chłodzeniem : wył.

Różnica temp: 10,5 , bieg wentylatora: 2.56 (2) ; sterowanie grzaniem: wł: 26,2 (26), sterowanie chłodzeniem : wył.

Potwierdzono poprawność działania sterownika na 1 etapie testów.

W przypadku potrzeby grzania z uwagi na straty energii można wyłączyć jednostkę klimatyzacji a sterować grzejnikiem wodnym (siłownikiem). Skutkuje to wolniejszym przyrostem temperatury w pomieszczeniu (zależy od decyzji użytkownika).

Do sterowania klimatyzacją AC można też zastosować model pokazana w poprzednich raportach bez węzła różnicowego, wykorzystujący funkcje temp. zadanej i aktualnej.

Klimatyzacja to bardzo ograniczony układ kontroli temperaturą powietrza w pomieszczeniu porównując do central wentylacyjnych sterowanych płynnie. Funkcje sterujące bardzo ograniczają wykorzystanie modelu rozmytego (np. przełączenia trybów: grzanie, chłodzenie w zakresach 16–30, 3 biegi skokowe wentylatora, wewnętrzny algorytm sterujący porównujący temperatury)

W przypadku oszczędności energii z wykorzystaniem czujników obecności można by dodać do systemu zmienną obecności oraz regułę utrzymującą temp. na optymalnym poziomie w porównaniu z zewnętrzną. (Zmienna : „delta2” różnica temp. zewnętrznej i temp. w pomieszczeniu,

Rysunek 9.48. Przebieg wnioskowania modelu rozmytego.

przyjmuje wartości większa, mniejsza lub porównywalną.)

9.2.4 Oszczędność energii przy sterowaniu rozmytym.

Założono sytuację sterowania ciepłem oraz chłodem dostarczonym do pomieszczenia w którym znajduje się użytkownik. Zmodyfikowano model sterowania klimatyzacją (AC). Model jest typu MISO – Rys. 9.49.

Rysunek 9.49. Moduł do kontroli temperatury pomieszczenia.

W celu oszczędności energii, grzanie i chłodzenie wystopniowano. tj. wprowadzono do systemu wartości: lekkie-grzanie/chłodzenie, mocne-grzanie/chłodzenie, bardzo mocne-grzanie/chłodzenie oraz zmodyfikowano symulację. W Tabelicy 9.8 zapisano 25 reguł relacyjnych w postaci macierzy.

Tablica 9.8. Reguły zapisane w postaci tabeli – 25 reguł relacyjnych.

temp. / temp.zadana	zimno	chłodno	umiarkowanie	ciepło	gorąco
zimno	bez zmian	lekkie grzanie	grzanie	mocne grzanie	b.mocne grzanie
chłodno	lekkie chłodzenie	bez zmian	lekkie grzanie	grzanie	mocne grzanie
umiarkowanie	chłodnie	lekkie chłodzenie	bez zmian	lekkie grzanie	grzanie
ciepło	mocne chłodzenie	chłodnie	lekkie chłodzenie	bez zmian	lekkie grzanie
gorąco	b.mocne chłodzenie	mocne chłodzenie	chłodnie	lekkie chłodzenie	bez zmian

Temperatura zadana może być zadana przez użytkownika w zakresie np. 10 – 30°C, nawiew

automatyczny. Można też przypisać stopień nawiewu do wartości chłodzenia czy grzania. Gdy mamy dostępny tylko siłownik na grzejniku w trybie chłodzenia jest on zamknięty, a w trybie grzania otwierany gdzie „lekkie-grzanie”-25% „grzanie”-50% „mocne-grzanie”-75% „b.mocne-grzanie”-100%.

Zaprojektowano funkcje określające temperaturę aktualną oraz zadaną.

Rysunek 9.50. Funkcje przynależności temperatury aktualnej.

Rysunek 9.51. Funkcje przynależności temperatury zadanej.

Zaprojektowano także funkcje wyjściowe na modelu do sterowania AC – Rys. 9.52. Funkcja „bez-zmian” dla klimatyzacji – urządzenie pozostaje w ostatnim położeniu.

Rysunek 9.52. Funkcje przynależności wyjścia.

Jako wynik symulacji otrzymano powierzchnię wnioskowania pokazana na rysunku poniżej.

Rysunek 9.53. Przestrzeń wnioskowania (model).

Przeprowadzono testy symulacyjne modelu (temp. zadana = 22 , temp. aktualna 18, sterowanie - AC - lekkie grzanie 28,5) – Rys. 9.54:

Aby zaoszczędzić energię na grzaniu, w zależności od różnicy temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej koryguje się sterowanie klimatyzatora.

Wejścia to: Aktualna nastawa klimatyzatora z modelu 1 oraz delta (różnica temperatur w pomieszczeniu oraz na zewnątrz)

Połączenie kaskadowe tych systemów wnioskowania zmienia sterowanie AC oszczędzając energię.

delta (różnica) = Temperatura zmierzona (na zewnątrz) T_{zew} . – Temperatura zmierzona (w pomieszczeniu) T_{pom} .

Delta podzielono na zbiory: ujemne, porównywalne, dodatnie.

Zakres temp. w pomieszczeniu: 10 – 30 °C

Zakres temp. na zewnątrz: -15 – 40 °C

Wartości maksymalne dla zmiennej delta:

Delta = $T_{zew}(-15) - T_{pom}(30) = (-45)$ – samoistnie schładzanie pomieszczenia (można zmniejszyć chłodzenie AC) – ujemne.

Delta = $T_{zew}(40) - T_{pom}(10) = (+30)$ – samoistnie ogrzewanie pomieszczenia (można zmniejszyć grzanie AC) – dodatnie.

Wartości przykładowe:

Delta = $T_{zew}(32) - T_{pom}(22) = (+10)$ – dodatnie - samoistnie ogrzewanie pomieszczenia (można zmniejszyć grzanie AC o jeden stopień)

Delta = $T_{zew}(18) - T_{pom}(26) = (-8)$ – ujemne - samoistne schładzanie pomieszczenia (można zmniejszyć chłodzenie AC o jeden stopień)

Delta = $T_{zew}(23) - T_{pom}(26) = (-3)$ – porównywalne temperatury (działanie AC bez zmian)

Rysunek 9.54. Przebieg wnioskowania – symulacja.

W Tabelicy 9.9 podano reguły wnioskowania – sterowanie AC skorygowane jest od temp. zewnętrznej. Niebieski kolor – tryb ECO.

Tabelica 9.9. Reguły wnioskowania – sterowanie AC

sterowanieAC/delta	ujemne	porównywalne	dodatnie
b.mocne chłodzenie	mocne chłodzenie	b.mocne chłodzenie	b.mocne chłodzenie
mocne chłodzenie	chłodzenie	mocne chłodzenie	b.mocne chłodzenie
chłodzenie	lekkie chłodzenie	chłodzenie	mocne chłodzenie
lekkie chłodzenie	bez zmian	lekkie chłodzenie	chłodzenie
bez zmian	lekkie grzanie	bez zmian	lekkie chłodzenie
lekkie grzanie	grzanie	lekkie grzanie	bez zmian
grzanie	mocne grzanie	grzanie	lekkie grzanie
mocne grzanie	b.mocne grzanie	mocne grzanie	grzanie
b.mocne grzanie	b.mocne grzanie	b.mocne grzanie	mocne grzanie

Jeśli chodzi o pobór energii to przy modelu (porównaniu temperatura zewnętrznej i temp wewnętrznej), jeśli porównanie jest ujemne lub dodatnie - to system pobiera energię, a jeśli około zero - minimalizuje zużycie energii.

Do systemu można dodać czujnik obecności = REG: Jeśli użytkownika nie ma w pomieszczeniu To wyłącz klimatyzację, jeśli użytkownik jest w pomieszczeniu to trzymaj komfort nastrojony ogólnie i optymalnie. (w razie czego można poprosić użytkownika o korekcję).

Na oszczędność energii ma niewątpliwie temperatura zewnętrzna powietrza, nasłonecznienie (informacja z czujników powietrza wewnątrz pomieszczenia). Czas uzyskania warunków komfortu ma też istotny wpływ na pobór energii.

9.3 Założenia koncepcyjne warstwowego algorytmu regulacji

W tym rozdziale opisane zostały założenia projektowe względem proponowanego algorytmu regulacji. Schemat ideowy algorytmu został przedstawiony na Rys. 9.55. Celem działania algorytmu jest sterowanie urządzeniami HVAC zapewniające komfort użytkowników przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Algorytm został koncepcyjnie podzielony na trzy warstwy: (i) warstwę nadrzędną, (ii) warstwę bezpośrednią wyższą oraz (iii) warstwę bezpośrednią niższą.

9.3.1 Warstwa nadrzędna

Warstwa nadrzędna odpowiada za wypracowanie i aktualizację trajektorii zadanych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach i przekazanie ich warstwie bezpośredniej wyższej. W swym działaniu warstwa nadrzędna bazuje na dwóch źródłach danych: (i) odpowiedziach użytkowników pytanych o komfort temperaturowy w aktualnych warunkach oraz (ii) sygnałach pochodzących z czujników obecności umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach. Dane te są agregowane w celu uzyskania informacji: (i) o preferowanych temperaturach w danych pomieszczeniach zapewniających komfort oraz (ii) o zwyczajowych godzinach obecności w funkcji pory dnia i dni tygodnia.

Kiedy użytkownik przebywa w pomieszczeniu, algorytm będzie starał się utrzymać temperaturę przyjętą jako komfortową. Jednak z czasem, będzie próbował stopniowo obniżać tą temperaturę, pytając użytkownika czy nadal czuje się komfortowo w tych warunkach (przewidziano pięć możliwych ocen aktualnej temperatury: (i) za zimno, (ii) chłodno, (iii) komfortowo, (iv) ciepło, (v) za gorąco). Przy pozytywnej odpowiedzi, proces ten będzie mógł być kontynuowany. W przeciwnym wypadku, temperatura zostanie ustalona lub podniesiona aby zachować komfort użytkowników. Trajektorię zadanych temperatur wypracowywane są za pomocą systemu wnioskowania rozmytego.

W razie wykrycia nieobecności użytkownika przez wystarczający okres czasu, algorytm może rozpocząć wychładzanie pomieszczenia w celu oszczędności energii. Szczególnie wtedy, gdy jest to zgodne z dotychczas zaobserwowanym harmonogramem (szansa na obecność użytkownika jest średnia lub mała). Decyzja czy rozpocząć wychładzanie i w jakim stopniu jest również oparta o system wnioskowania rozmytego. Na jego podstawie określone jest prawdopodobieństwo czy nieobecność użytkownika będzie dłuższa.

Algorytm będzie starał się również przewidzieć powrót użytkownika, tak aby w porę rozgrzać

Rysunek 9.55. Schemat ideowy algorytmu regulacji minimalizującego koszt zużytej energii.

pomieszczenia do temperatury komfortowej, przygotowując się na jego przybycie. Jeśli szansa będzie wysoka, system podniesie temperaturę do poziomu bliskiej komfortowi. Jeśli ocena będzie niejednoznaczna, zostanie utrzymany stan lekko obniżonej temperatury. Dla niewielkiej szansy obecności, temperatura zostanie obniżona do poziomu „wyczekiwania”. Tak wypracowane trajektorie temperatury zadanej w pomieszczeniach przekazywane są kolejnej warstwie.

Analogiczny mechanizm jest stosowany dla systemu chłodzenia, jeśli jest on obecny.

9.3.2 Warstwa bezpośrednia wyższa i niższa

Warstwy bezpośrednie odpowiadają za osiągnięcie i utrzymanie zadanych temperatur w pomieszczeniach (zgodnie z trajektoriami przekazanymi przez warstwę nadrzędną). W proponowanym algorytmie warstwa bezpośrednia została podzielona na wyższą i niższą.

Pierwszym uzasadnieniem takiego rozwiązania jest możliwość szybszej kompensacji zakłóceń. Dla przykładu, układ, w którym pętla sterowania obejmuje pomieszczenie ogrzewane grzejnikiem płytowym z regulowanym zaworem zasilającym, może być wrażliwy na nagłe zmiany temperatury medium zasilającego. Mogą to być zmiany wynikające z nagłego otwarcia zaworów w innych grzejnikach. Stosując pojedynczą pętlę regulacji, zakłócenie zostanie zaobserwowane dopiero po jego odbiciu się na temperaturze w pomieszczeniu (co jest w oczywisty sposób niekorzystne), a reakcja będzie mocno rozciągnięta w czasie.

Aby przyspieszyć działanie układu regulacji, proponuje się rozwiązanie regulacji kaskadowej, w której wskazany układ zostaje podzielony na dwie pętle. Pierwsza obejmuje regulację temperatury w pomieszczeniu poprzez sterowanie strumieniem ciepła dostarczanym przez grzejnik lub inne źródło ciepła (regulator pomieszczenia w warstwie bezpośredniej wyższej). Implementacja tego regulatora ma charakter uniwersalny. Z kolei obliczony zadany strumień ciepła jest wartością zadaną dla drugiej pętli (regulator urządzenia w warstwie bezpośredniej niższej), w której sprzężenie zwrotne jest oparte o estymator strumienia ciepła lub wielkości powiązanej ze strumieniem ciepła. Implementacja regulatora w warstwie bezpośredniej niższej jest wysoce zależna od samego urządzenia. W przypadku grzejnika płytowego, może to oznaczać sterowanie zaworem zasilającym na podstawie uśrednionych temperatur mierzonych w obrębie samego grzejnika. Jednak w razie wystąpienia wspomnianego zakłócenia na temperaturze medium zasilającego grzejnik, zostanie ono szybko skompensowane na podstawie obserwacji temperatury grzejnika i nie zostanie zaobserwowane na przebiegu czasowym temperatury pomieszczenia.

Takie rozwiązanie stanowi również ułatwienie dla procesu identyfikacji modelu budynku, gdzie oddzielone zostają tory sterowania obejmujące przede wszystkim inercje cieplne samych pomieszczeń od dynamiki urządzeń dostarczających ciepło lub chłód. Jest to drugi powód rozdzielania regulatorów na warstwy bezpośrednie wyższą i niższą.

9.4 Eksperymenty algorytmu regulacji

W niniejszym rozdziale opisane zostały wybrane testy eksperymentalne algorytmu regulacji. Celem tego rozdziału jest zaprezentowanie działania algorytmu w rzeczywistych warunkach. Algorytm był testowany w różnych jego wariantach (na przykład, zaprezentowane zostało zestawienie sterowania ciągłego i dwupołożeniowego), co pozwala na pokazanie pełniejszego wachlarza oferowanych przez algorytm możliwości.

Algorytm sterowania realizowany był zdalnie – komunikacja z urządzeniami wykonawczymi zainstalowanymi w poszczególnych obiektach odbywała się za pomocą sieci. Przyjęty okres próbkowania wynosił $T_s = 60$ s. W każdej pełnej minucie urządzenia pomiarowe aktualizowały udostępniane wartości mierzonych sygnałów. Z kolei w 30-tej sekundzie każdej minuty wartości te były odczytywane przez układ sterowania za pośrednictwem sieci, przetwarzane (również zapisy-

Rysunek 9.56. Przebiegi czasowe przedstawiające przeprowadzony zdalnie eksperyment identyfikacyjny.

wane w pamięci podręcznej), a następnie wypracowane wartości sygnałów sterujących przekazywane były do urządzeń wykonawczych. Pełna cykl od odczytu danych do przekazania sygnałów sterujących zajmował pojedyncze sekundy.

9.4.1 Walidacja elementów wykonawczych

W pierwszej kolejności przetestowany został sam element wykonawczy zainstalowany w obiekcie StM – elektrozawór umieszczony na zasilaniu jednego z grzejników. Wybrane przebiegi cza-

sowe z przeprowadzonego eksperymentu zostały przedstawione na Rys. 9.56. Wyrysowane zostały następujące sygnały:

- UKP_124_TempAkt – temperatura powietrza mierzona w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_TsrKal – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_VOLUME_FLOW – przepływ medium przez grzejnik w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_OtwZaworu – otwarcie zaworu grzejnika w pomieszczeniu StM15 (wyrażone w procentach);

W przedstawionym eksperymencie układ sterowania pracował w pętli otwartej. Najpierw wykonano szybkie zmiany sygnału sterującego, które miały na celu weryfikację charakterystyki zaworu zasilającego. Kolejne sterowania (ograniczone do zakresu pomiędzy faktycznym zamknięciem i otwarciem zaworu) miały na celu identyfikację toru sterowania w warstwie bezpośredniej niższej.

Zidentyfikowana charakterystyka zaworu przedstawiająca zależność pomiędzy sygnałem sterującym wyrażonym w procentach oraz przepływem przez zawór została przedstawiona na Rys. 9.57. Z analizy prezentowanej charakterystyki wynika, że zawór steruje przepływem w układzie w sposób silnie nieliniowy. Widoczna jest szeroka strefa martwa przekraczająca 25% zakresu sterowania. Występuje również stopniowe nasycenie wraz ze wzrostem sygnału sterującego osiągające maksimum w blisko połowie zakresu sterowania. Ponadto, należy spodziewać się, że ta charakterystyka może być zmienna w czasie w związku z ciągłą pracą układu oraz może zależeć od punktu pracy całego układu (na przykład zmian ciśnienia medium grzewczego wynikające z otwarcia lub zamknięcia grzejników w innych pomieszczeniach).

9.4.2 Strojenie regulatora ciągłego w warstwie bezpośredniej niższej

W następnej kolejności przygotowywano układ regulacji ciągłej w warstwie bezpośredniej niższej, sterujący temperaturą mierzoną na powierzchni grzejnika poprzez regulację stopnia otwarcia zaworu zasilającego.

Podstawową trudnością dla strojenia tego regulatora była nieliniowa charakterystyka statyczna zaworu widoczna na Rys. 9.57. Aby skompensować jej wpływ, zastosowano statyczną funkcję nieliniową, która zakładała, że zawór jest całkowicie zamknięty dla sygnału sterującego poniżej $V_{min} = 25\%$, całkowicie otwarty dla sygnału powyżej $V_{max} = 50\%$, a odcinek pomiędzy tymi wartościami przybliżono funkcją liniową (celowo zastosowano tylko zgrubne przybliżenie charakterystyki, które może być łatwo identyfikowane, ponieważ dokładna identyfikacja charakterystyki statycznej w docelowym układzie nie będzie możliwa ze względu na brak przepływomierza). Wartość sterowania obliczana przez liniowy algorytm regulacji w zakresie od 0% do 100%, mnożono przez szerokość zakresu $V_{range} = V_{max} - V_{min}$, a następnie dodawano wartość V_{min} .

Rysunek 9.57. Zidentyfikowana charakterystyka zaworu przedstawiająca zależność pomiędzy sygnałem sterującym wyrażonym w procentach oraz przepływem przez zawór.

Jako algorytm regulacji ciągłej zastosowano regulator PID. Jego nastawy strojono zgodnie z metodą Cohen-Coona [10] (zastosowano optymalne wartości obliczone na podstawie przybliżenia toru sterowania inercją pierwszego rzędu z opóźnieniem). Model inercji został zidentyfikowany na podstawie wcześniej zebranych danych. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu i danych rzeczywistych przedstawiono na Rys. 9.58. Choć łatwo można ocenić, że charakterystyka statyczna modelu nie przybliża dokładnie charakterystyki obiektu (pomimo linearyzacji charakterystyki zaworu), zachowanie dynamiczne wydaje się być dobrze odzwierciedlone. W szczególności, opóźnienie oraz stałe czasowe toru sterowania. Na podstawie tych wartości otrzymano nastawy regulatora PID.

9.4.3 Sterowanie w warstwie bezpośredniej niższej i bezpośredniej wyższej

W tej sekcji przedstawiono uruchomienie układu regulacji kaskadowej w warstwach bezpośredniej niższej i bezpośredniej wyższej. W prezentowanym eksperymencie celem była weryfika-

Rysunek 9.58. Porównanie wyjść zidentyfikowanego modelu i danych symulacyjnych. Uwzględniono bezpośredni tor sterowania. Sygnałem wyjściowym jest temperatura mierzona na powierzchni grzejnika, a sygnałem sterującym stopień otwarcia zaworu zasilającego (zastosowano funkcję linearyzującą charakterystykę zaworu).

cja skuteczności działania obu warstw oddzielnie, a także ich także ich współdziałania.

W zaproponowanym układzie warstwa niższa steruje zaworem grzejnika utrzymując zadaną wartość temperatury powierzchni grzejnika (warstwa zależna od urządzenia grzewczego). Natomiast warstwa wyższa steruje zadaną wartością temperatury powierzchni grzejnika utrzymując zadaną temperaturę w pomieszczeniu (warstwa zależna od własności pomieszczenia). W prezentowanym eksperymencie przebieg zadanej temperatury w pomieszczeniu podany był ręcznie (w późniejszych eksperymentach uruchomiona została warstwa predykcyjna, której zadaniem jest określenie, na podstawie modelu, kiedy zacząć grzać, aby w porę osiągnąć pożądaną temperaturę).

Jako algorytm regulacji w warstwie bezpośredniej wyższej ewaluowano regulator PID. Jego

Rysunek 9.59. Wykresy czasowe sygnałów zarejestrowanych podczas regulacji z wykorzystaniem warstwy bezpośredniej wyższej i niższej (kaskada dwóch regulatorów). Eksperyment został przeprowadzony w dniach 27 i 28 marca 2018 r.

nastawy (podobnie jak dla warstwy niższej) strojono zgodnie z metodą Cohena-Coona (zastosowano optymalne wartości obliczone na podstawie modelu toru sterowania). Na potrzeby regulacji, jako czujnik temperatury powierzchni grzejnika wybrano czujnik umieszczony w lewym górnym rogu grzejnika (sygnał UKP_124_T_LG).

Przebiegi czasowe sygnałów zarejestrowanych podczas eksperymentu regulacji przedstawiono na Rys. 9.59. Zastosowano następujące oznaczenia sygnałów:

- UKP_124_TempAkt – temperatura powietrza mierzona w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_TempAkt_SP – wartość zadana dla temperatury UKP_124_TempAkt;
- UKP_124_T_LG – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15, mierzona w lewym górnym rogu;
- UKP_124_T_LG_SP – wartość zadana dla temperatury UKP_124_T_LG;
- UKP_124_T_PG – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15, mierzona w prawym górnym rogu;
- UKP_124_TsrKal – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_T_LD – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15, mierzona w lewym dolnym rogu;
- UKP_124_T_PD – temperatura powierzchni grzejnika w pomieszczeniu StM15, mierzona w prawym dolnym rogu;
- UKP_124_OtwZaworu – otwarcie zaworu grzejnika w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_VOLUME_FLOW – przepływ medium przez grzejnik w pomieszczeniu StM15;
- UKP_124_outTem – temperatura mierzona na zewnątrz budynku;
- UKP_124_solRad – natężenie oświetlenia mierzone na zewnątrz budynku;

Z przedstawionych przebiegów czasowych można wyciągnąć następujące wnioski. Algorytm regulacji kaskadowej bardzo dobrze stabilizuje temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Przeręgulowania lub oscylacje występują na minimalnym poziomie. Algorytm dobrze tłumí zakłócenia, pochodzące np. od nagłego ogrzania światłem słonecznym – taka sytuacja wystąpiła 27 marca około godz. 16:00. Algorytm sterowania szybko ograniczył przepływ na zaworze zasilającym, co pozwoliło płynnie skompensować zakłócenie.

9.4.4 Sterowanie predykcyjne w warstwie bezpośredniej wyższej

Opierając się o zidentyfikowane modele dynamiczne, uruchomiony został symulator kaskadowego układu sterowania. Jego celem jest predykcja wyprzedzenia z jakim należy rozpocząć

Rysunek 9.60. Wykresy czasowe symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych podczas regulacji z wykorzystaniem warstwy bezpośredniej wyższej i niższej (kaskada dwóch regulatorów). Eksperyment rzeczywisty został przeprowadzony w dniach 27 i 28 marca 2018 r. W symulacji w warstwie bezpośredniej niższej został zastosowany regulator PID.

sterowanie, aby przy uwzględnieniu informacji o zakłóceniach (temperaturze zewnętrznej i nasłonecznieniu) osiągnąć w porę wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu. Porównanie przeprowadzonej symulacji i danych rzeczywistych z działania układu regulacji zostały przedstawione na Rys. 9.60. Osiągnięto satysfakcjonującą zbieżność symulacji i danych rzeczywistych. Pozwala to z jednej strony na ewaluację w dalszej części projektu układów sterowania w oparciu o zidentyfikowane modele. Z drugiej strony, pozwala na uruchomienie sterowania predykcyjnego w warstwie bezpośredniej wyższej.

Zadaniem algorytmu predykcyjnego jest wykorzystanie informacji o przyszłych wartościach zadanych temperatury w pomieszczeniu w taki sposób, aby z wyprzedzeniem rozpocząć granie (lub chłodzenie) elementem wykonawczym. Przyjęto funkcję kosztów J w postaci:

$$J = \alpha_p \sum_{n=0}^N [\max(e(n), 0)] - (1 - \alpha_p) \sum_{n=0}^N [\min(e(n), 0)] , \quad (9.17)$$

gdzie n jest dyskretną chwilą czasu, $e(n)$ jest uchybem regulacji w warstwie bezpośredniej wyższej w chwili n , N jest horyzontem predykcji, $\alpha_p \in [0, 1]$ jest współczynnikiem określającym rygor, z jakim powinna być osiągnana i utrzymywana zadana temperatura pomieszczenia. Dla skrajnych przypadków, $\alpha_p = 1$ oznacza, że podczas ogrzewania najważniejsze jest osiągnięcie nowej wyższej wartości zadanej kiedy tylko zostanie ona podana, z kolei wychładzanie można rozpocząć dopiero po podaniu niższej wartości zadanej (efektywnie wprowadza się unikanie uchybu dodatniego w zadanym horyzoncie predykcji). Natomiast $\alpha_p = 0$ oznacza, że nie należy rozpoczynać grzania dopóki nie zostanie podana nowa wartość zadana, a wychładzanie może zostać rozpoczęte ze znacznym wyprzedzeniem (unika się uchybu ujemnego). W rzeczywistości korzystniejsze są wartości α_p zawierające się pomiędzy wartościami skrajnymi.

W testowanym regulatorze założono, że optymalizacja w algorytmie predykcyjnym odbywa się co pewien okres czasu M . Wykresy czasowe symulowanych sygnałów zestawiano z rzeczywistymi sygnałami zarejestrowanymi podczas eksperymentu przeprowadzonego w dniach 27 i 28 marca 2018 r. W warstwie bezpośredniej niższej została zastosowana regulacja PID.

Symulacje regulacji predykcyjnej w warstwie bezpośredniej wyższej dla trzech wartości współczynnika α_p , równych odpowiednio 0,9, 0,5 oraz 0,1, przedstawiono na Rys. 9.61-9.63. We wszystkich symulacjach założono horyzont predykcji $N = 200$ min, a okres $M = 50$ min.

Z przeprowadzonych symulacji można wyciągnąć następujące wnioski. Zastosowana regulacja predykcyjna pozwala na sterowanie z wyprzedzeniem zarówno podczas ogrzewania (podniesienia wartości zadanej temperatury powietrza w pomieszczeniu), jak i wychładzania (sytuacja przeciwna). Zależnie od przyjętej wartości współczynnika α_p algorytm z różną wagą sumuje uchyby $e(n)$ ze znakiem ujemnym lub dodatnim w funkcji kosztów J , przez co można dobrać pożądane zachowanie regulatora (utrzymujące temperaturę w pomieszczeniu nie niższą niż wskazana,

Rysunek 9.61. Wykresy czasowe symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych podczas regulacji z wykorzystaniem warstwy bezpośredniej wyższej i niższej (kaskada dwóch regulatorów). Eksperyment rzeczywisty został przeprowadzony w dniach 27 i 28 marca 2018 r. W symulacji w warstwie bezpośredniej niższej został zastosowany regulator PID. W warstwie bezpośredniej wyższej zastosowano algorytm predykcyjny ze współczynnikiem $\alpha_p = 0.9$.

Rysunek 9.62. Wykresy czasowe symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych podczas regulacji z wykorzystaniem warstwy bezpośredniej wyższej i niższej (kaskada dwóch regulatorów). Eksperyment rzeczywisty został przeprowadzony w dniach 27 i 28 marca 2018 r. W symulacji w warstwie bezpośredniej niższej został zastosowany regulator PID. W warstwie bezpośredniej wyższej zastosowano algorytm predykcyjny ze współczynnikiem $\alpha_p = 0.5$.

Rysunek 9.63. Wykresy czasowe symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych podczas regulacji z wykorzystaniem warstwy bezpośredniej wyższej i niższej (kaskada dwóch regulatorów). Eksperyment rzeczywisty został przeprowadzony w dniach 27 i 28 marca 2018 r. W symulacji w warstwie bezpośredniej niższej został zastosowany regulator PID. W warstwie bezpośredniej wyższej zastosowano algorytm predykcyjny ze współczynnikiem $\alpha_p = 0.1$.

nie wyższą niż wskazana, lub zachowanie zrównoważone). Podczas przeprowadzanej symulacji obiektu regulacji uwzględniane są zmienne zakłócające: temperatura zewnętrzna oraz nasłonecznienie (wartości aktualne lub przewidywane).

9.4.5 Sterowanie dwupołożeniowe w warstwie bezpośredniej niższej

Opierając się o modele zidentyfikowane w poprzednich okresach, przeprowadzono test symulacyjny sterowania dwupołożeniowego w warstwie bezpośredniej niższej. Wykresy czasowe symulowanych sygnałów zestawiano z rzeczywistymi sygnałami zarejestrowanymi podczas eksperymentu przeprowadzonego w dniach 27 i 28 marca 2018 r.

W regulatorze dwupołożeniowym została zastosowana histereza w celu ograniczenia liczby przełączeń elementu wykonawczego (w tym układzie sterowania, zaworu grzejnika). Symulacje regulacji dwupołożeniowej w warstwie bezpośredniej niższej dla czterech szerokości histerezy, równych odpowiednio 1 °C, 10 °C, 15 °C oraz 20 °C, przedstawiono na Rys. 9.64–9.67.

Z przeprowadzonych symulacji można wyciągnąć następujące wnioski. Regulacja dwupołożeniowa reaguje szybciej niż ewaluowana regulacja PID. Wprowadza ona jednak silne niekorzystne oscylacje w przebiegach temperatury grzejnika. Ze względu na długie stałe czasowe pomieszczenia, przenoszą się one na obserwowaną temperaturę pomieszczenia w znacznie zredukowanej formie i nie powinny być dokuczliwe dla użytkownika. Zależnie od wybranej szerokości histerezy, amplituda oscylacji odpowiedzi temperatury pomieszczenia przyjmuje wartości od około 0,1 °C (przy szerokości histerezy równej 1 °C) do 1 °C (przy szerokości histerezy równej 20 °C). Należy jednak pamiętać, że niewielkie szerokości histerezy powodują częstsze przełączanie zaworu zasilającego grzejnik, co oczywiście może przyspieszać jego zużycie. Z drugiej strony, cena elektrozaworu dwupołożeniowego powinna być zdecydowanie niższa niż zaworu umożliwiającego płynną regulację stopnia otwarcia.

Inny aspekt warty zwrócenia uwagi, to praktycznie pełna odporność regulacji dwupołożeniowej na nawet silne niestacjonarności charakterystyki zaworu zasilającego, które z kolei mogą negatywnie odbić się na jakości regulacji PID (gdzie konieczne było wprowadzenie funkcji linearyzującej charakterystykę zaworu). Uwaga ta dotyczy również odporności na wahania temperatury medium zasilającego grzejnik.

Podsumowując, regulacja dwupołożeniowa w warstwie bezpośredniej niższej wydaje się być w zupełności wystarczająca. Cechuje ją szereg zalet, takich jak odporność i wysoka szybkość reakcji, dzięki którym można uznać za zasadne zastąpienie nią regulatora PID. Konieczne jest jednak zapewnienie elektrozaworu o wysokiej odporności na częste przełączanie. Wybór szerokości histerezy pozwala na znalezienie kompromisu pomiędzy jakością regulacji, a liczbą przełączeń zaworu.

Rysunek 9.64. Wykresy czasowe symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych podczas regulacji z wykorzystaniem warstwy bezpośredniej wyższej i niższej (kaskada dwóch regulatorów). Eksperyment rzeczywisty został przeprowadzony w dniach 27 i 28 marca 2018 r. W symulacji w warstwie bezpośredniej niższej został zastosowany regulator dwupołożeniowy z histerezą równą 1 °C.

Rysunek 9.65. Wykresy czasowe symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych podczas regulacji z wykorzystaniem warstwy bezpośredniej wyższej i niższej (kaskada dwóch regulatorów). Eksperyment rzeczywisty został przeprowadzony w dniach 27 i 28 marca 2018 r. W symulacji w warstwie bezpośredniej niższej został zastosowany regulator dwupołożeniowy z histerezą równą 10 °C.

Rysunek 9.66. Wykresy czasowe symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych podczas regulacji z wykorzystaniem warstwy bezpośredniej wyższej i niższej (kaskada dwóch regulatorów). Eksperyment rzeczywisty został przeprowadzony w dniach 27 i 28 marca 2018 r. W symulacji w warstwie bezpośredniej niższej został zastosowany regulator dwupołożeniowy z histerezą równą 15 °C.

Rysunek 9.67. Wykresy czasowe symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych podczas regulacji z wykorzystaniem warstwy bezpośredniej wyższej i niższej (kaskada dwóch regulatorów). Eksperyment rzeczywisty został przeprowadzony w dniach 27 i 28 marca 2018 r. W symulacji w warstwie bezpośredniej niższej został zastosowany regulator dwupołożeniowy z histerezą równą 20 °C.

Rysunek 9.68. Przykład funkcji prawdopodobieństwa obecności użytkownika w wybranym pomieszczeniu w funkcji czasu.

9.4.6 Sterowanie rozmyte w warstwie nadrzędnej

Zadaniem warstwy nadrzędnej jest wypracowanie i aktualizacja trajektorii zadanych temperatur powietrza w pomieszczeniach i przekazanie ich warstwie bezpośredniej wyższej. Działanie warstwy nadrzędnej opiera się o informacje o obecności lub nieobecności użytkowników w danych pomieszczeniach. Używane są aktualne dane pobierane z czujników. Jeśli użytkownik jest obecny, algorytm zadaje utrzymywanie komfortowej temperatury w pomieszczeniu. Jeśli nie jest obecny, wykorzystywana jest wyliczona informacja o preferencjach użytkowników względem zwyczajowych godzin przebywania w pomieszczeniach w odpowiednich godzinach. Dane o zwyczajach uzyskiwane są poprzez obliczenia statystyczne danych historycznych, zbieranych dla interwałów o długości 15 minut. Dla przykładu, algorytm szacuje jak często (w dzień roboczy lub wolny) użytkownik przebywał w danym pomieszczeniu w godzinach pomiędzy 15:15 a 15:30. Jeśli szansa na obecność użytkownika jest większa, utrzymywana jest temperatura bliższa komfortowi. Im szansa na obecność jest mniejsza, tym bardziej ograniczane jest działanie systemu ogrzewania/chłodzenia. Przykładowe funkcje prawdopodobieństwa obecności użytkownika w wybranym pomieszczeniu w funkcji czasu zostały pokazane na Rys. 9.68.

Algorytm wykorzystuje również informacje o pożądanym komfortowych wartościach temperatur w pomieszczeniach (te informacje pozyskiwane są za pomocą pytań zadawanych użytkownikowi o jego komfort). Użytkownik może odpowiedzieć, czy aktualna temperatura w danym

Rysunek 9.69. Przykład funkcji przynależności zbiorów rozmytych obliczonych na podstawie zebranych danych użytkownika. Górny wykres pokazuje surowoobliczone funkcje, dolny funkcje po normalizacji.

pomieszczeniu jest dla niego „za zimna”, „chłodna”, „komfortowa”, „ciepła” lub „za gorąca”. Na podstawie tych odpowiedzi obliczane są funkcje przynależności odpowiednich temperatur do wymienionych 5 zbiorów. Przykład funkcji przynależności zbiorów rozmytych obliczonych na podstawie zebranych danych użytkownika został pokazany na Rys. 9.69. Górny wykres pokazuje „surowo” obliczone funkcje, natomiast dolny funkcje po procesie nazwanym „normalizacją”. Proces ten ma na celu wypełnienie luk pomiędzy zbiorami i ewentualne uporządkowanie zbiorów, tak aby, dla przykładu, temperatura przypadająca pomiędzy zbiorami „za zimno” oraz „chłodno” nie była wykluczona poza jakikolwiek zbiór, powodując brak reakcji regulatora na taką temperaturę. Ponadto temperatury niższe niż „zimne” uznawane są za zimne, a temperatury wyższe niż „gorące” uznawane są również za gorące.

Tablica 9.10. Podsumowanie reguł zastosowanych w systemie wnioskowania rozmytego. Słowne opisy w poszczególnych komórkach informują jaka powinna być wartość zadana dla temperatury wewnątrz pomieszczenia: nad kreską dla systemu ogrzewania; pod kreską dla systemu chłodzenia. Znak „X” oznacza wyłączenie systemu.

\ Temp. zewn. Szansa obecności	za zimna	chłodna	komfortowa	ciepła	za gorąca
mała	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
średnia	chłodna	X	X	X	X
	X	X	X	X	ciepła
duża	komfortowa	komfortowa	X	X	X
	X	X	X	komfortowa	komfortowa

Działanie warstwy nadrzędnej oparte jest o wnioskowanie rozmyte. Utworzona została baza reguł oparta o obecność lub szansę obecności użytkownika w pomieszczeniu oraz klasyfikację temperatury zewnętrznej. Dla przykładu, wykorzystywane są m.in. reguły: „jeśli na zewnątrz jest chłodno, a użytkownik jest obecny lub jest duża szansa na jego obecność, ogrzewaj utrzymując komfortową temperaturę”, „jeśli na zewnątrz jest chłodno, a użytkownik jest nieobecny i jest średnia szansa na jego obecność, nie ogrzewaj”, ale „jeśli na zewnątrz jest zimno, a użytkownik jest nieobecny i jest średnia szansa na jego obecność, ogrzewaj utrzymując chłodną temperaturę”. Podsumowanie wykorzystywanych reguł zostało przedstawione w Tablicy 9.10.

Uruchomiony został prototyp algorytmu, którego wynik symulacji został przedstawiony na Rys. 9.71–9.70. Symulacja została przeprowadzona dla jednego pomieszczenia w czasie jednego miesiąca (wybrano rzeczywiste dane zebrane dla miesiąca kwietnia 2018 r.). Górny wykres przedstawia temperaturę zewnętrzną oraz trajektorię temperatury zadanej dla systemów ogrzewania i chłodzenia (jeśli jest obecny). Ważne jest rozdzielenie tych trajektorii, tak aby w gorący dzień, kiedy użytkownik opuści pomieszczenie i zadana temperatura może być podwyższona, odbywało się to przez wyłączenie chłodzenia, a nie przez włączenie ogrzewania w celu szybszego dojścia do temperatury zadanej. Kolejne wykresy przedstawiają odpowiednio szanse obecności użytkownika oszacowaną na bazie analizy statystycznej oraz faktyczną obecność użytkownika (bota). Natomiast dolny wykres przedstawia rozmyte wartości zmiennych decydujących „czy ogrzewać” lub „czy chłodzić”, a także zmienne dwuwartościowe decydujące o uruchomieniu ogrzewania lub chłodzenia będące wynikiem prognozowania zmiennych rozmytych.

System samodzielnie zbierał dane dotyczące obecności i preferowanych przez użytkownika temperatur. Na potrzeby symulacji, w roli użytkownika został zaprogramowany bot o ustalonych preferencjach względem temperatury oraz zwyczajowych godzinach obecności. W zachowaniu bota został uwzględniony czynnik losowy.

System z powodzeniem wychwytyje okresy, w których użytkownik z niewielkim prawdopo-

dobieństwem będzie przebywał w pomieszczeniu. W tym czasie system ogrzewania lub chłodzenia działa w mniejszych rygorze oszczędzając energię, lub nawet jest całkowicie wyłączany (z uwzględnieniem minimalnej dopuszczalnej temperatury wewnętrznej, co wynika ze względów bezpieczeństwa). Wystawiając temperatury zadane, algorytm rozmyty operuje na wartościach opisowych, które następnie są „wyostrzane” na wartości liczbowe bazując na preferencjach temperaturowych użytkownika.

9.5 Implementacja algorytmu regulacji

Skrypty realizujące algorytm sterowania zostały przygotowane w środowisku GNU Octave. Ich działanie, na potrzeby niniejszego raportu, zostało umówione na podstawie wybranych przykładów.

W pierwszej kolejności został opisany algorytm warstwy nadrzędnej, w której zaimplementowany został system wnioskowania rozmytego. Głównym skryptem warstwy nadrzędnej jest skrypt `fuzzy_main.m`. Symuluje on działanie algorytmu dla przykładowego miesiąca (kwiecień 2018 r.). Dla przyspieszenia symulacji, dynamika pomieszczenia jest symulowana jako inercja pierwszego rzędu.

W następnej sekcji opisany został algorytm warstwy bezpośredniej wyższej i niższej. Algorytm ten został podzielony na dwa skrypty. Skrypt główny `controlloop_sim.m` przeprowadza właściwą symulację układu sterowania warstw bezpośredniej wyższej i niższej. Następnie uruchamiany jest drugi skrypt `controlloop_plot2_oct.m` wizualizujący dane zapisane wcześniej do pliku.

9.5.1 Warstwa nadrzędna

9.5.1.1 Skrypt główny `fuzzy_main.m`

W pierwszej kolejności, główny skrypt warstwy nadrzędnej `fuzzy_main.m` zamyka wszystkie wcześniej otwarte okna, usuwa utworzone wcześniej zmienne i czyści konsolę (patrz Listing 9.1).

Listing 9.1. Polecenia przygotowujące środowisko Octave.

```
15 %% Default commands preparing the Octave environment.  
16 clc;  
17 clear all;  
18 close all;
```

Następnie przygotowywane są początkowe postacie funkcji przynależności odpowiadających za ocenę opisową temperatury (patrz Listing 9.2). Definiowanych jest pięć funkcji przynależności, po jednej dla każdej z pięciu ocen: (i) za zimno, (ii) chłodno, (iii) komfortowo, (iv) ciepło, (v) za gorąco. Każda z tym funkcji jest opisana funkcją rozkładu normalnego definiowaną przez wartość średnią i odchylenia standardowe. Funkcja przyjmuje jako argument wartość temperatury i zwraca

rozmytą wartość logiczną określającą stopień przynależności do zbioru rozmytego (jest to wartość z zakresu od 0 do 1, gdzie 0 oznacza zupełny brak przynależności, a 1 całkowitą przynależność). Przykład opisywanych funkcji przynależności został przedstawiony na Rys. 9.69.

Funkcja `getTFdata.m` generuje odpowiedzi użytkownika (a właściwie bota, imitującego użytkownika na potrzeby symulacji) i zapisuje je do macierzy `TFdata`. Jest to macierz, w której każdy wiersz reprezentuje jedną odpowiedź. Najnowsza odpowiedź znajduje się w dolnym wierszu macierzy. W pierwszej kolumnie znajdują się wartości aktualnych temperatur mierzonych w pomieszczeniu, w którym użytkownik (bot) przebywał udzielając odpowiedzi. W drugiej kolumnie znajduje się wartość całkowitoliczbową z zakresu od 1 do 5 reprezentującą pięć możliwych ocen, jakie mógł udzielić użytkownik: 1 - za zimno, 2 - chłodno, 3 - komfortowo, 4 - ciepło, 5 - za gorąco.

Funkcja `getTFMF.m`, bazując na odpowiedziach zebranych w macierzy `TFdata`, oblicza funkcje przynależności do odpowiednich zbiorów rozmytych. Funkcja ta zwraca parametry odpowiednich funkcji w postaci macierzy o wymiarach 5×3 , w której wiersze odpowiadają kolejnym funkcjom. A w kolejnych kolumnach zostały umieszczone odpowiednio: wartość średnia oraz odchylenia standardowe dla lewego oraz prawego ramienia rozkładu normalnego (zastosowano funkcję asymetryczną).

Na etapie inicjalizacji skryptu, macierz `TFdata` otrzymuje pewne wartości początkowe, ale jest ona adaptowana wraz z działaniem algorytmu, bazując na otrzymywanych kolejnych odpowiedziach użytkownika dopisywanych do macierzy `TFdata`.

Listing 9.2. Przygotowanie początkowych postaci funkcji przynależności odpowiadających za ocenę opisową temperatury.

```
20 %% Prepare membership functions for temperatures based on user-provided data.
21 % Initial set of "temperature feeling" (TF) answers provided by the user
22 % in the past is generated by bot.
23 TFdata = getTFdata();
24 % Then, based on provided answers, calculate initial membership functions
25 % for temperatures.
26 TFMF=getTFMF(TFdata, 1);
```

Następnie generowana jest początkowa postać macierzy `PM`, która przechowuje funkcje prawdopodobieństwa, opisujące szanse, że ktoś będzie przebywał w danym pomieszczeniu, w danym czasie, w określonej kategorii dnia tygodnia (w obecnej postaci rozróżniane są dni robocze i wolne, ale można osobno rozpatrywać wszystkie dni tygodnia lub indywidualnie definiować grupy dni tygodnia; patrz Listing 9.3). W macierzy `PM` kolejne wiersze odpowiadają kolejnym kwadransom, dla których prowadzona jest analiza statystyczna, gdzie pierwszy wiersz odpowiada kwadransowi od godz. 0:00 do godz. 0:15. Natomiast w kolejnych kolumnach zapisywana jest aktualnie oszacowana szansa obecności użytkownika w danym pomieszczeniu i danej kategorii dnia tygodnia.

Początkowa wartość macierzy generowana jest przez funkcję `getPM.m`, jednak wraz z biegiem działania algorytmu, macierz ta jest adaptowana (uczy się zwyczajów użytkownika).

Listing 9.3. Przygotowanie początkowej postaci macierzy `PM`.

```
28 %% Prepare the probability matrices of user being present in given rooms.
29 % Set number of rooms.
30 nor = 1;
```

```

31 % Define chance of being present matrix.
32 % Test room no. 1. Consider weekdays and weekend.
33 PM = getPM(nor, 1);

```

W dalszej kolejności przygotowywane są inne zmienne wymagające inicjalizacji przed uruchomieniem głównej pętli symulacji (patrz Listing 9.4). Wczytywane są rzeczywiste dane pomiarowe temperatury zewnętrznej zebrane w kwietniu 2018 r. w obiekcie StM. Przyjmowany jest stan początkowy zmiennych reprezentujących aktualną obecność użytkownika w pomieszczeniu oraz aktualną temperaturę w pomieszczeniu. Definiowana jest macierz ze znacznikami daty i godziny wszystkich próbek prowadzonej symulacji.

Listing 9.4. Przygotowanie innych zmiennych wymagających inicjalizacji przed uruchomieniem głównej pętli symulacji.

```

35 %% Prepare and start simulation.
36 % Load real measured outdoor temperatures measure in April 2018 at StM location.
37 load './data/2018-06-08_Wiora_april.dat'
38 % Set actual presence of the user in the room as true.
39 actPresence = 1;
40 % Set the initial conditions in the room as mean comfortable temperature.
41 actTemp = TFMF(3,1);
42 % Initiate date and time stamps matrix.
43 dtstamps = [];

```

Następnie uruchamiana jest główna pętla symulacji algorytmu warstwy nadrzędnej (patrz Listing 9.5). W przykładowym skrypcie, uruchamiana jest symulacja na okres jednego miesiąca. Zmienna t symbolizuje czas, wyrażony w kwadransach (próbekach symulacji) począwszy od 1 kwietnia 2018 r. godz. 0:00. W zmiennej $timeOfDay$ poprzez operację modulo zapisywany jest czas liczony od początku danego dnia. W zmiennej day zapisywany jest number dnia symulacji. W zmiennej $weekDay$ zapamiętywany jest number dnia tygodnia, przyjmując poniedziałek za pierwszy dzień tygodnia (do zmiennej day dodawana jest wartość 6 ponieważ dzień 1 kwietnia przypadał w niedzielę). W kolejnym kroku symulowana jest obecność użytkownika/bota lub jej brak. Informacja ta następnie jest przekazywana do funkcji uczenia się zwyczajów użytkowników (adaptacja funkcji prawdopodobieństwa obecności użytkowników).

Zakładając, że użytkownik jest obecny w pokoju, sprawdzane jest (z prawdopodobieństwem przyjętym na potrzeby symulacji równym 1%) czy użytkownik zechciał odpowiedzieć na pytanie o jego aktualny komfort temperaturowy. Jeśli użytkownik/bot zdecydował się na odpowiedź, jest ona symulowana na podstawie aktualnej temperatury panującej w pomieszczeniu i dopisywana do macierzy $TFdata$. Przeliczone są ponownie również funkcje przynależności zbiorów rozmytych określających odczucia względem temperatury za pomocą funkcji `getTFMF.m`.

Listing 9.5. Uruchomienie głównej pętli symulacji.

```

44 % Set the time range in samples for simulation (28 days).
45 Time = 1:(28*24*4-1);
46 for t = Time
47     % Save the
48     dtstamps(t,:) = dtstamps_ex(t*15,:);
49     % Calculate the time of the day based on absolute time.
50     timeOfDay = mod(t,96)+1;
51     % Calculate the day number based on absolute time.
52     day = ceil(t/96);
53     % Calculate the day of the week based on the day number (value of 6 is

```

```

54 % added because April 1 2018 was Sunday). Value 1 represents Monday etc.
55 weekDay = mod(day+6,7)+1;
56
57 % Check if the user is present in the room.
58 if t>1
59     actPresence(t) = botPresence(actPresence(t-1), timeOfDay, weekDay);
60 end
61 % And learn constantly his habits.
62 PM=learnPM(PM, timeOfDay, weekDay, actPresence(t));
63
64
65 % Check if user is willing to answer question about current temperature.
66 % If the user is present in the room, there is one percent chance that the
67 % user will answer the question about current temperature.
68 if (actPresence(t) && (rand < 0.01))
69     % If he answers, add his reply to the database.
70     TFdata = [TFdata; actTemp(t-1) botTemperature(actTemp(t-1))];
71     % And recalculate the membership function for temperatures.
72     TFMF=getTFMF(TFdata, 0);
73 end

```

Następnie prowadzony jest etap rozmywania zebranych danych (patrz Listing 9.6). Obliczany jest stopień aktywacji trzech funkcji określających szanse obecności użytkownika: (i) obecny lub duża szansa obecności, (ii) średnia szansa obecności oraz (iii) mała szansa obecności. Wartości te zapisywane są w wektorze `PMFvalue`. Obliczany jest również stopień aktywacji pięciu funkcji opisujących aktualną temperaturę zewnętrzną. Wartości te zapisywane są w wektorze `TFMFvalueTout`.

Listing 9.6. Krok pierwszy wnioskowania rozmytego: rozmywanie.

```

75 %% Fuzzification
76 % Read the chance of the user being present in the room.
77 Presence(t) = PM(timeOfDay,dayCategory(weekDay));
78 % Read the outside temperature.
79 Temperature(t) = val_ex(t*15);
80 % Calculate the fuzzy value of membership function of presence.
81 PMFvalue = fuzzifyPresence(max(actPresence(t), Presence(t)));
82 % Calculate the fuzzy value of membership function of temperature.
83 TFMFvalueTout = fuzzifyTemperature(Temperature(t),TFMF);

```

Następnym etapem jest wnioskowanie rozmyte na podstawie zbioru reguł (patrz Listing 9.7). Stosowane reguły te zostały podsumowane w Tabelicy 9.10. Pierwszym krokiem jest określenie dziedziny, w zakresie której funkcje aktywacji będą obliczane (reprezentowany jest zakres od 0 °C do 40 °C) oraz wyzerowanie funkcji wyjściowej, na podstawie, której obliczana będzie temperatura zadana. W następnym kroku sprawdzane są reguły, które wnioskuje uruchomienie systemu ogrzewania lub chłodzenia, stosując operację maksimum do agregacji aktywowanych funkcji wyjściowych. Finalna funkcja wyjściowa zapisana w wektorze `SPTemp` będzie służyła do obliczenia skalarnej wartości temperatury zadanej w pomieszczeniu.

Obliczanymi w tym kroku są również stopnie aktywacji reguł wskazujących, czy powinien być uruchomiony system ogrzewania lub system chłodzenia. Wartości te, odpowiednio są zapisywane w zmiennych `heatingOn` i `coolingOn`.

Listing 9.7. Krok drugi wnioskowania rozmytego: wnioskowanie.

```

85 %% Fuzzy interference system (FIS).
86 % Define the temperature domain range represented in the FIS.
87 repTemp = [0:0.1:40]';
88 SPTemp = zeros(length(repTemp),1);
89
90 % If the probability is moderate and outside it's cold, then SP should be cool.

```


Rysunek 9.70. Symulacja działania warstwy nadrzędnej. Przedstawiono wyniki symulacji dla wybranego tygodnia z kwietnia 2018 r.

Rysunek 9.71. Symulacja działania warstwy nadrzędnej. Przedstawiono wyniki symulacji dla kwietnia 2018 r.

Inne aspekty prac

Nagła zmiana pogody (znaczne ocieplenie) spowodowała zakończenie sezonu grzewczego. Tym samym zostały zakończone pomiary polowe związane z testowaniem algorytmów sterowania ogrzewaniem. Prace polowe związane z eksperymentalną weryfikacją teorii na rzeczywistym obiekcie i w rzeczywistych warunkach są w małym horyzoncie czasu przewidywalne.

Wymagają dostosowywania się do panujących warunków i w przeciwieństwie do badań laboratoryjnych są mocno ograniczone w czasie. Brak dalszych mrozów spowodował, że nie miało sensu prowadzenie dalszych badań nad sterowaniem ogrzewania. Dalsze eksperymenty planuje się przeprowadzić w ramach zadania nr 4 w drugim roku trwania projektu.

By mieć możliwość prowadzenie badań w okresie wiosna-lato-jesień rozpoczęto prace związane z eksperymentalną weryfikacją algorytmów sterowania klimatyzacją. Został wybrany typ klimatyzatora, który umożliwi zdalną kontrolę jego działania, wybrano miejsce montażu. Ustalony został dostawca i termin wykonania prac instalacyjnych.

Przeprowadzone analizy wykazały znaczący wpływ nasłonecznienia na zmianę temperatury w pomieszczeniu. Modele uwzględniające nasłonecznienie, wyrażone w lux, znacznie lepiej dopasowują się do temperatur zebranych w pomieszczeniach. Z drugiej strony wręcz niemożliwe jest zamodelowanie wpływu nasłonecznienia na zmianę temperatury ze względu na ruch słońca po nieboskłonie, jego zmianę wynikającą z pory roku, orientacji budynku, przeszkód terenowych takich jak pagórki, drzewa zmieniające ilość liści w czasie, sąsiednie budynki.

W związku z tym rozważa się pomiar natężenia światła rozproszonego w pomieszczeniu jako uogólnioną miarę promieniowania słonecznego, które dociera przez okno do pomieszczenia i zamieniane jest w ciepło.

Taki pomiar światła rozproszonego mógłby być wykonywany za pomocą czujnika umieszczonego w głowicy zaworu grzejnika od strony ściany lub podłogi, by nie padało na niego bezpośrednio światło słoneczne. Pomiar naświetlenia jest pomiarem łatwym w realizacji. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych filtrów, gdyż światło słoneczne będzie filtrowane przez szybę okna, zaś

cały system będzie poddawany identyfikacji. Do tej pory przeprowadzane eksperymenty opierały się o dane z czujnika promieniowania umieszczonego w zewnętrznej stacji pogodowej. Tak więc nasłonecznienie panujące na dworze nie koniecznie musiało być proporcjonalne do ilości ciepła wpadającego przez okno do pomieszczenia badanego. Pomimo tego i tak modele uwzględniające to nasłonecznienie dobrze wpływają na ich dopasowanie się. Analiza sygnału z tego czujnika umieszczonego wewnątrz pomieszczenia pozwoli na uwzględnienie bieżącego promieniowania słonecznego w sterowaniu, co umożliwi kompensację jego wpływu. Brak tego czujnika zmusza algorytmy sterowania do wyznaczania sterowania w oparciu o efekt promieniowania, czyli wzrost temperatury w pomieszczeniu, co następuje z pewną zwłoką wynikającą z inercji systemu.

Utrudniona była eksperymentalna weryfikacja przydatności tego sygnału ze względu na zakończony sezon grzewczy, jednak może być także wykorzystywana podczas sterowania chłodzeniem.

Podsumowanie

W ramach prac wykonano wszystkie założone cele. Wykonano czynności związane z opracowaniem algorytmu minimalizującego koszt ogrzewania w obiekcie. Wykonano analizę dostępnych rozwiązań, analizę metod oceny kosztów i zjawisk wpływających na obniżenie/podwyższenie kosztów ogrzewania w obiekcie. Opracowano elektronikę systemu kontrolno-pomiarowego pozwalającą na eksperymentalne badanie właściwości obiektu, wykrywanie zjawisk mających wpływ na koszt ogrzewania. Na tej podstawie zostały opracowane algorytmy dla regulatorów w poszczególnych warstwach sterowania. Należy zaznaczyć, że implementacja algorytmów odbywała się jednocześnie z opracowywaniem algorytmu i testowaniem. W związku z tym opisywanie implementacji w oprogramowaniu Octave zostało wykonane w ramach zadania związanego z opracowaniem algorytmu minimalizującego koszty ogrzewania. Rozdzielenie zadań opracowania algorytmu i jego implementacji spowodowałoby znaczne opóźnienia w realizacji projektu i znacznie utrudniłoby proces testowania i wprowadzania zmian w wyniku testów. Zaimplementowany algorytm został przetestowany na rzeczywistych obiektach, zatem prace związane z zadaniem zostały pomyślnie wykonane.

W ramach prac wykonano szereg czynności eksperymentalnych na obiekcie StM. Ich głównym celem było przygotowanie niezbędnych danych umożliwiających opracowanie algorytmów sterowania wykonywane przez innych członków Zespołu. Infrastruktura była przygotowana, uruchomiona i utrzymywana przez Wykonawcę w ramach prac BR tego Projektu na obiekcie StM, którego właścicielem jest Wykonawca, zaś obiekt był nieodpłatnie udostępniony do celów realizacji Projektu.

Analizując otrzymane dane pomiarowe należy stwierdzić, że jest możliwe zastąpienie czujnika temperatury zewnętrznej przez informacje z serwisów pogodowych. Najlepiej wypadły przewidywalności prognoz temperatury opracowane przez weather.com. Liczyć się jednak trzeba z niewielkim błędem średnim wynoszącym do 0,5 °C i rozrzutem wartości o odchyleniu standardowym od

1 °C dla temperatury obecnej do poniżej 1,5 °C dla prognoz 48-godzinnych.

Do rozwoju soft-sensora mocy przyczyniły się niekorzystne wyniki badania – zaobserwowano silne nieliniowości a dodatkowo duże rozrzuty wartości przepływów w funkcji sterowania siłownikiem, co było spowodowane wpływem działania innych zaworów grzejnikowych (nie można w sterowaniu bazować na sygnale dostarczonym do siłownika, by określić aktualną moc grzejnika).

Wykonano eksperymenty z użyciem kamery termowizyjnej mające na celu zbadanie sposobu rozkładu temperatur na grzejniku płytowym. Na bazie tego określono model matematyczny mocy oddawanej przez grzejnik. Model ten ma dość złożoną postać trudną do implementacji. Wykonano uproszczenie tego modelu i zaimplementowano go do systemu Sterowania Ogrzewaniem i Klimatyzacją (SOK). Wykonano eksperymentalną weryfikację działania opracowanego soft-sensora. Wyniki potwierdziły możliwość jego zastosowania w algorytmach regulacji temperatury.

W ramach zadania opracowano założenia koncepcyjne proponowanego algorytmu sterowania. Przedstawiono podstawy teoretyczne mechanizmu wnioskowania rozmytego. Wykonano prace polegające na budowie modeli rozmytych dla różnych wariantów sterowania i wykonano ich testy. Podano przykład dodania do systemu elementów oszczędzania energii. Opisano działanie poszczególnych warstw regulatorów. Następnie zostały pokazane wybrane eksperymenty regulacji, aby zobrazować działanie w praktyce proponowanych algorytmów. Przygotowano przykładową implementację algorytmów sterowania w środowisku obliczeniowym oraz języku programowania GNU Octave. Szczegółowy opis zastosowanej metody i przygotowanej implementacji został umieszczony w niniejszym raporcie.

Analizując działanie proponowanych algorytmów i uzyskane eksperymentalnie przebiegi czasowe, ocenia się, że cele zadania zostały osiągnięte. System z powodzeniem uczy się preferencji i zwyczajów użytkownika. Algorytm w warstwie nadrzędnej wykorzystuje system wnioskowania rozmytego, aby ocenić preferencje użytkownika i poszukuje takiego sterowania, które spełni warunki komfortu dla użytkownika, jednocześnie minimalizując koszt sterowania. Algorytm predykcyjny prawidłowo przewiduje optymalne sterowanie systemem ogrzewania/chłodzenia, tak aby w porę osiągnąć wartość zadaną temperatury. Zaproponowane zostały również dwa warianty sterowania w warstwie bezpośredniej niższej – sterowanie ciągłe oraz dwupołożeniowe.